

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Schulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien in Graubünden

Studierende: Gisela Bühler

Begleitung: Andrea Lanfranchi, Prof., Dr.

Eingereicht am 30. Oktober 2020

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem schulischen Übertritt von Kindern aus dem Transitzentrum in eine öffentliche Schule im Kanton Graubünden. Dazu wird folgende Forschungsfrage gestellt: Was sind die Gelingensbedingungen, damit Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien in Graubünden in der Volksschule lernen und in die Gesellschaft integriert werden können? Der Untersuchung liegt ein qualitatives Forschungsdesign zugrunde. Mittels Leitfadeninterviews mit betroffenen Personen werden Daten erhoben, kategorisiert und anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass alle Beteiligten im Grunde das gleiche Ziel verfolgen: Einen gut vorbereiteten Übertritt und damit die Chance auf Integration, Bildung und Teilhabe in unserer Gesellschaft. Aus der Untersuchung geht hervor, dass die Gelingensbedingungen primär von der Haltung der Gesellschaft, von der Sicherstellung von Fördergeldern sowie von der Zusammenarbeit der Beteiligten abhängig sind. Die Prozesse, welche auf Kantonsebene bezüglich der Beschulung von Kindern mit Asylhintergrund in Gang gesetzt wurden, deuten auf eine Verbesserung hin, sofern sie wirklich weiterverfolgt werden.

«No one puts their children in a boat
unless the water is safer than the land»

(Shire, 2011)

Glossar

AFM	Amt für Migration und Zivilrecht
AVS	Amt für Volksschule und Sport
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EKUD	Erziehungs-, Kultur-, und Umweltschutzdepartement
et al.	und andere
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
MAXQDA	Software für qualitative Datenanalyse
KLP	Klassenlehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
TRZ	Transitzentrum

Weitere Begrifflichkeiten

Die Begriffe „Kinder“ und „Lernende“ sollen in dieser Arbeit alle Altersstufen der Volksschule, also sowohl Unter- als auch Oberstufe einschliessen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	2
1.2	Relevanz im Lehrberuf und für die Heilpädagogik	3
1.3	Ziel dieser Masterarbeit	4
1.4	Aufbau dieser Masterarbeit	4
2	Theoretischer Bezugsrahmen	5
2.1	Statistische Grundlagen	5
2.1.1	Asylsuchende schweizweit	5
2.1.2	Asylsuchende im Kanton Graubünden	6
2.2	Bildungsrechtliche Grundlagen	7
2.2.1	Bildung im Völkerrecht	7
2.2.2	Bildung im Verfassungsrecht Schweiz	8
2.2.3	Empfehlungen EDK	8
2.3	Umsetzung im Kanton Graubünden	9
2.3.1	Unterbringung von Menschen mit hängigem Asylverfahren	9
2.3.2	Transitzentren	9
2.3.3	Schulpflichtige Kinder aus dem Asylbereich im Kanton Graubünden	10
2.3.4	Integrationsförderung Graubünden	10
2.3.5	Schulung von Kindern mit Asylhintergrund in Graubünden	11
2.3.6	Konzept zur Beschulung in Transitzentren	12
2.3.7	Weisungen zum Förderunterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	13
2.3.8	Schulträgerschaft	14
2.4	Pädagogische und psychologische Grundlagen	14
2.4.1	Migration, Flucht und Integration	14
2.4.2	Begriffsdefinition im Kontext von Kindern mit Fluchterfahrung	15
2.4.3	Schule und Integration von Kindern mit Asylstatus	16
2.4.4	Schulorganisatorische Modelle	17
2.4.5	Spezifische Ausbildungen für Lehrpersonen	18
2.5	Aktueller Forschungsstand	18
2.5.1	Fluchterfahrung und Trauma	18
2.5.2	Spracherwerb, Mehrsprachigkeit und Bildungschancen	19
2.5.3	Kommunikation mit den Eltern	21
3	Fragestellung und daraus abgeleitete Hypothesen	22
3.1	Fragestellung	22
3.2	Hypothesen	22
3.2.1	Hypothese 1	22
3.2.2	Hypothese 2	22

3.2.3	Hypothese 3.....	22
4	Forschungsmethodik	23
4.1	Qualitatives Untersuchungsdesign.....	23
4.1.1	Grundsätze qualitativer Sozialforschung	23
4.1.2	Untersuchungsplan.....	24
4.1.3	Forschungsrolle, Forschungsfeld, Stichprobe	25
4.2	Methode der Datenerhebung	25
4.2.1	Problemzentriertes Interview	26
4.2.2	Experteninterview	26
4.2.3	Instrument: Interviewleitfaden.....	27
4.2.4	Ablaufmodell	27
4.3	Methode der Datenaufbereitung und Auswertung	28
4.3.1	Transkription	28
4.4	Methode der Datenanalyse	28
4.4.1	Konstruktion deskriptiver Systeme	28
4.4.2	Qualitative Inhaltsanalyse.....	29
4.4.3	Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.....	29
5	Datenerhebung	31
5.1	Feldzugang und Kontaktaufnahme der Interviewpersonen.....	31
5.2	Stichprobe	31
5.3	Leitfadenkonstruktion	32
5.4	Durchführung und Gestaltung der Interviews	33
5.5	Datenaufzeichnung.....	33
5.6	Transkription	33
6	Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse	35
6.1	Daten	35
6.2	Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.....	35
6.2.1	Kategoriensystem.....	35
6.2.2	Kodieren	36
6.2.3	Extraktion.....	36
7	Ergebnisse	37
7.1	Rahmenbedingungen zum Übertritt.....	37
7.1.1	Ablauf.....	37
7.1.2	Einschätzungskriterien.....	37
7.1.3	Finanzierung	38
7.2	Unterschiede im Schulbetrieb	39
7.3	Umsetzung in der Schule	40

7.3.1	Förderung	40
7.3.2	Integration	40
7.3.3	Zusammenarbeit	41
7.4	Hemmende Faktoren	42
7.4.1	Interne Faktoren	42
7.4.2	System	42
7.4.3	Haltung	42
7.5	Handlungsbedarf	43
7.5.1	Finanzielle Unterstützung	43
7.5.2	Prozesse	44
7.6	Zusammenfassung der Ergebnisse	45
8	Auswertung und Diskussion der Ergebnisse	46
8.1	Qualitative Inhaltsanalyse	46
8.1.1	Interpretation Rahmenbedingungen beim Übertritt	46
8.1.2	Interpretation Unterschiede im Schulbetrieb	48
8.1.3	Interpretation Umsetzung	49
8.1.4	Interpretation Hemmende Faktoren	51
8.1.5	Interpretation Handlungsbedarf	53
8.2	Beantwortung der Fragestellung	54
8.2.1	Fragestellung	55
8.2.2	Hypothese 1	55
8.2.3	Hypothese 2	56
8.2.4	Hypothese 3	56
9	Kritische Würdigung	58
9.1	Evaluation des Forschungsmethodischen Vorgehens	58
9.1.1	Reflexion der Auseinandersetzung mit Literatur und der aktuellen Forschung	58
9.1.2	Reflexion der Interviews	58
9.1.3	Reflexion der kategorienbasierten Inhaltsanalyse	59
9.1.4	Reflexion der Gütekriterien	60
9.2	Konsequenzen und Ausblick	60
9.2.1	Transparenz und Aufklärung	60
9.2.2	Mehrsprachigkeit als Chance	61
9.2.3	Elternarbeit	61
9.2.4	Weiterbildungen für Lehrpersonen	61
9.2.5	Ablaufschema Übertritt	62
9.2.6	Abschliessende Worte	62
10	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	63
11	Literaturliste	64

1 Einleitung

Geflüchtete Kinder und Jugendliche gehören zu den verletzlichsten Personen in unserer Gesellschaft. Sie sind in der Schweiz den Folgen von Krieg, Verfolgung, Flucht, Armut und gesellschaftlicher Ausgrenzung ausgesetzt und haben insgesamt eingeschränkte Bildungschancen (Looser, 2020). «Bildung ist der zentrale Schlüssel zur Integration» (Schlupp & Grimm, 2018, S. 11). Bader und Fibbi (2012) verweisen auf das Schulsystem als Gelingensbedingung von chancengleicher Bildung und halten fest: «Da der soziale Aufstieg schon in der Schule beginnt, spielt das Bildungssystem eine fundamentale Rolle für den sozialen und beruflichen Erfolg von Kindern mit Migrationshintergrund» (S. 24).

Als Kind der Achtzigerjahre habe ich die Flüchtlingswelle der Neunzigerjahre als Schulkind miterlebt. Viele Eindrücke aus dieser Zeit haben mein Verständnis für Menschen mit Migrationshintergrund geprägt und beeinflussen mich heute als Lehrperson. Mein Interesse an der Arbeit mit Lernenden mit Asylhintergrund ist eine Herzensangelegenheit. Die Thematik um den Übertritt von Kindern aus der Transitzentrumsschule in die öffentliche Schule ist in den vergangenen Jahren auch an meinem heutigen Arbeitsplatz aktuell geworden, woraus sich der Forschungsbereich für diese Arbeit entwickelte und sich der Wunsch, aufzuzeigen, wie Integration und Chancengleichheit gelingen könnte, manifestiert hat.

1.1 Ausgangslage

Ende des Jahres 2019 waren laut UNHCR 79,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. 26 Millionen dieser Menschen sind Flüchtlinge, welche vor Konflikten, Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat flohen. 20,4 Millionen davon fallen unter das Mandat der UNHCR. 4,2 Millionen der 79,5 Millionen sind Asylsuchende (UNHCR Schweiz, 2020). Etwas weniger als die Hälfte der Flüchtlinge weltweit sind Kinder unter 18 Jahren (ebd.). Kinder und Jugendliche lassen oft ihre Familie, ihre Freunde und ihr vertrautes Umfeld zurück und suchen Schutz, Sicherheit und Zugehörigkeit in unserem Land. Die Anzahl der Kinder, die mit ihren Eltern in die Schweiz geflüchtet oder nach deren Einreise hier geboren wurden, ist noch grösser.

Diese Situation fordert unsere Bevölkerung heraus. Wo in der Gesellschaft Unsicherheit, vorsichtige Neugierde, Angst oder Mitleid herrschen, sehen wir uns damit konfrontiert, hier und jetzt ein System aufzubauen, welches die schwächsten unter den Flüchtlingen, nämlich die Kinder, stärkt. Ein zentraler Ort dafür ist die Schule. Die Schule als sicherer Ort soll neben Struktur und Halt auch Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Integration ermöglichen.

Anders als in der Mehrheit der Schweizer Kantone, werden in Graubünden Kinder und Jugendliche mit Asylhintergrund in klassenübergreifenden und altersdurchmischten Lerngruppen in Heimschulen der Kollektivunterkünfte unterrichtet. Die Beschulung stützt sich auf ein Konzept, welches vom Amt für Migration und Zivilrecht (AFM) in Zusammenarbeit mit dem Amt für Volksschule und Sport (AVS) entwickelt wurde (Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden, 2018b).

Die öffentliche Schule, welche als Beispiel für die vorliegende Masterarbeit dient, befindet sich in einer der Kollektivunterkunft nahegelegenen Gemeinde. Bei 9000 Einwohnern sind über 20% davon ausländischer Herkunft, vorwiegend aus Bosnien, Deutschland, Eritrea, Italien, Portugal und Serbien. Es werden rund 910 Schulkinder an 11 Kindergärten, drei Primarschulen und einer Oberstufe unterrichtet. Die Schule führt in zwei Primarschulen eine Sprachintegrationsklasse (SIK). Basierend auf den kantonalen Vorgaben (Anhang 1) sowie dem Pflichtenheft der Gemeinde werden Lernende mit Förderbedarf in der aufnehmenden Schule vorwiegend durch die Klassenlehrperson und eine schulische Heilpädagogin oder Heilpädagogen integrativ unterstützt. Im August 2019 konnten erneut Lernende aus dem Transitzentrum (TRZ) in eine Regelklasse der Oberstufe, sowie in eine Regelklasse der Primarschule aufgenommen werden. Die Kinder wohnen im Transitzentrum und besuchen tagsüber die Gemeindeschule.

1.2 Relevanz im Lehrberuf und für die Heilpädagogik

Die Beschulung von Kindern in Transitzentrumsschulen, wie es im Kanton Graubünden umgesetzt wird, ist eine Besonderheit. Mithilfe von pädagogischer Professionalität und interkulturell kompetenten Lehrpersonen kann Kindern und Jugendlichen mit Asylhintergrund die Partizipation in einer Regelklasse der öffentlichen Schule erleichtert und ermöglicht werden (Lanfranchi, 2006). Das Mitwirken von ausgebildeten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) bei der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Asylhintergrund ist sowohl in der Transitzentrumsschule als auch in der öffentlichen Schule eine wichtige Komponente. Die Erfahrung zeigt, dass der Einbezug und die professionelle Arbeit einer SHP bei der Förderung von Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf von grosser Bedeutung ist, sei dies beispielsweise in der Unterrichtsgestaltung oder bei der Vernetzung beteiligter Fachpersonen. Die SHP erfüllt ihren Auftrag in der Funktion als konstante Begleitperson, als Förderlehrperson oder als unterstützende Beraterin für die Klassenlehrperson oder Fachlehrpersonen. Der Aufgabenbereich einer SHP ist sehr vielfältig und ist stark geprägt von ihren Grundhaltungen. Die Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich schreibt dazu: «SHP vertreten ethische Grundwerte» (2016, S.5):

Sie setzen sich für die Bildung aller und die Gleichstellung und Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen ein. Sie tragen dazu bei, Rechte im schulischen Alltag sicherzustellen, weiter zu entwickeln und die Würde der Lernenden zu schützen, ihre Entwicklung und Teilhabe zu fördern. (Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, 2016, S.5)

Eine SHP benötigt ein vertieftes Wissen in pädagogischen und rechtlichen Fragen, um sich für die Beschulung und Rechte fremdsprachiger Kinder und Jugendlicher einsetzen zu können. Weitere Beispiele der Aufgabenbereiche im Bereich «Kontext gestalten und entwickeln» sind wie folgt (Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, 2016, S.5):

- SHP erarbeitet im Austausch mit weiteren Bildungs- und Rechtsverantwortlichen fundierte Vorschläge für die Weiterentwicklung von Konzepten in den Bereichen Schul- und Unterrichtsentwicklung.
- SHP zeigen Auswirkungen der Sozial-, Bildungs- und Schulpolitik auf ihr Arbeitsfeld der Schulischen Heilpädagogik und auf die Teilhabe von Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf auf.
- SHP begründet Konzepte der Schulentwicklung und Bildungsangebote für Lernende mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf im Gefüge von integrativer Didaktik und inklusiver Schule in verschiedenen Settings gegenüber unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

1.3 Ziel dieser Masterarbeit

Das Ziel dieser Masterarbeit ist, einen Beitrag in der Geschichte der Migration zu leisten und jungen Lernenden mit Asylhintergrund eine Stimme zu geben. Die positiven Erfahrungen, welche mit Lernenden aus dem Transitzentrum beim Übertritt in die aufnehmende Schule gemacht werden, sollen nach aussen getragen werden. Die vorliegende Arbeit untersucht, welche Faktoren den Übertritt von Kindern und Jugendlichen aus der Transitzentrumsschule in die öffentliche Schule beeinflussen.

Durch die Identifizierung und Steuerung dieser Faktoren soll ihnen das Lernen und die Teilhabe in der aufnehmenden Schule und in der Gesellschaft gelingen können.

1.4 Aufbau dieser Masterarbeit

Im Umfang von neun Kapiteln wird die Untersuchung zum Thema «Beschulung von Kindern mit Asylhintergrund im Kanton Graubünden» dargelegt. In Kapitel eins werden die Ausgangslage hinsichtlich der Thematik am Arbeitsort der Autorin sowie das Ziel dieser Masterarbeit erläutert. Kapitel zwei umfasst in einem ersten Teil die statistischen Grundlagen über asylsuchende Menschen schweizweit und im Kanton Graubünden. In einem weiteren Teil werden bildungsrechtliche Grundlagen auf Bundes- und Kantonsebene aufgeführt und die Umsetzung und Beschulung von Kindern mit Asylhintergrund im Kanton Graubünden beschrieben. Als nächstes wird auf die pädagogischen und psychologischen Hintergründe eingegangen, sowie eine Übersicht des aktuellen Forschungsstandes zur Thematik Flucht und Schule präsentiert. Die Fragestellung sowie die mögliche Beantwortung anhand dreier Hypothesen werden in Kapitel drei aufgeführt. Kapitel vier stellt die Forschungsmethodik vor, beginnend mit den Inhalten des qualitativen Untersuchungsdesigns, weiter zu den Methoden der Datenerhebung und Datenanalyse hin zur Auswertung mithilfe der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018). Kapitel fünf widmet sich der Erhebung der Daten, welche anhand von Leitfadeninterviews durchgeführt wurde. In Kapitel sechs wird die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse hinsichtlich der vorangegangenen Forschung Schritt für Schritt beschrieben. Die Ergebnisse werden in Kapitel sieben anhand der im Projektverlauf gebildeten Kategorien dargestellt, zusammengefasst und in einem weiteren Schritt in Form einer Frequenzanalyse ergänzend als quantitative Auswertung veranschaulicht. Die Ergebnisse jeder Kategorie werden in Kapitel acht interpretiert, sowie die Fragestellung einschliesslich der drei Hypothesen beantwortet. Im Kapitel neun wird das gesamte forschungsmethodische Vorgehen evaluiert und reflektiert. Den Abschluss dieser Arbeit bilden die Darlegung der Konsequenzen, welche sich aus der Untersuchung ableiten lassen, sowie ein Ausblick auf vorhandene Ressourcen und zukünftige Handlungsmöglichkeiten.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Überblick über vorhandene, statistische Daten von asylsuchenden Menschen in der Schweiz und in Graubünden. Anschliessend werden bildungsrechtliche Grundlagen auf Bundes- sowie Kantonsebene, insbesondere für den Kanton Graubünden, erläutert. Der Beschulung von Kindern mit Asylhintergrund wird dabei besondere Beachtung geschenkt. Neben den existierenden schulorganisatorischen Modellen wird auf das Konzept der Beschulung in Kollektivzentren Graubündens eingegangen und diese erläutert. Im nächsten Schritt werden die Themen Migration, Fluchterfahrung und Trauma sowie deren psychologische Auswirkungen aufgegriffen. Diese haben Folgen für die Beschulung und die Bildungschancen. Das Aufzeigen dieser Folgen bildet den Abschluss dieses Kapitels.

2.1 Statistische Grundlagen

2.1.1 Asylsuchende schweizweit

Im Jahre 2019 wurden vom Schweizer Staatssekretariat für Migration (SEM) 19140 Asylgesuche erstinstanzlich erledigt. Dabei erhielten 5551 Personen Asyl (SEM, 2019, S.5). Im März 2019 hat das Schweizerische Staatssekretariat für Migration eine Neustrukturierung im Bereich Asyl und Rückkehr herausgegeben. Asylverfahren können neu in einer kürzeren Zeitspanne durchgeführt werden und finden dezentral in Bundesasylzentren statt (SEM, 2020). Folgende Darstellungen veranschaulichen das neue Asylverfahren der Schweiz:

Abbildung 1: Asylverfahren Schweiz (SEM, 2020)

Das Amt für Migration und Zivilrecht des Kantons Graubünden stellt die Neustrukturierung des Asylverfahrens schematisch dar:

Abbildung 2: Asyl und Rückkehr- Neustrukturierung ab März 2019 (AFM, 2019)

«Seit dem Jahre 2013 engagiert sich die Schweiz verstärkt bei der Aufnahme von Flüchtlingsgruppen im Rahmen des UNHCR-Programms zur Neuansiedlung von Flüchtlingen» (SEM, 2019, S. 5). Als *Resettlement* bezeichnet, richtet sich dieses Programm an «besonders vulnerable Personen», in welchem insbesondere Opfer des Syrienkonflikts berücksichtigt werden (ebd.).

2.1.2 Asylsuchende im Kanton Graubünden

Das SEM regelt die Zuweisungen von asylsuchenden Personen in die einzelnen Kantone. Dem Kanton Graubünden werden 2,7 Prozent aller Asylsuchenden schweizweit zugewiesen (AFM, 2020a). Seit 2019 schreibt die schweizerische Asylstatistik rückläufige Zahlen (SEM, 2019). Im Jahr 2019 waren es von Januar bis Juni 97 Personen, welche dem Kanton Graubünden zugewiesen wurden, dieses Jahr waren es Ende Juni noch 85 Personen. Im Asyl- und Flüchtlingsbereich gibt es folgende Kategorien und Zuständigkeiten (AFM, 2020a):

Asylsuchende (Status N)

Dies sind Personen, welche in die Schweiz einreisen und ein Asylgesuch stellen. Für sie ist das AFM zuständig.

Vorläufig Aufgenommene (Status F)

Dabei handelt es um Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, eine Wegweisung jedoch aufgrund eines Kriegs im Heimatland unzumutbar ist. Wenn sie weniger als sieben Jahre in der Schweiz sind, ist das AFM für ihre Betreuung und Unterbringung zuständig. Sind sie seit mehr als sieben Jahren in der Schweiz, ist die Wohnsitzgemeinde zuständig. Dabei werden sie vom regionalen Sozialdienst betreut.

Flüchtlinge (Status B)

Dies sind Personen, welche in ihrem Heimatland wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt. Für sie ist die Wohnsitzgemeinde zuständig und sie werden von regionalen Sozialdiensten betreut. Das Sozialamt (SOA) unterstützt sie bei der Suche der ersten Wohnung. Die Fachstelle Integration des AFM unterstützt Flüchtlinge bei der Integration.

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (Status F)

Das sind Personen, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen, jedoch aufgrund ihrer Ausreise aus dem Heimatland oder wegen einer begangenen, verwerflichen Straftat kein Asyl erhalten. Die Zuständigkeit und Betreuung ist dieselbe wie bei Flüchtlingen.

Eine weitere Gruppe der asylsuchenden Personen bilden jugendliche Menschen auf der Flucht, welche in Schweiz als «Unbegleitete Minderjährige Asylstatus» (UMA) bezeichnet werden. Nach bisherigen Erfahrungen reisen die meisten UMA im Alter zwischen 15 und 18 Jahren in die Schweiz ein. In einigen Kantonen werden diejenigen UMA, die nicht in Pflegefamilien unterkommen können, mit Erwachsenen in Asylunterkünften untergebracht. In einigen dieser Zentren steht ihnen ein eigener Haustrakt zur Verfügung. Lubos und Deonti (2016) erläutern, dass es oft an kinder- und jugendgerechten Strukturen, an sozialpädagogischer Begleitung und an individuellen Unterstützungsmöglichkeiten fehle, «um den oft traumatisierten Kindern und Jugendlichen gerecht werden zu können» (ebd., 2016).

2.2 Bildungsrechtliche Grundlagen

2.2.1 Bildung im Völkerrecht

Der erste Internationale Pakt der Generalversammlung der Vereinten Nationen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UNO-Pakt I) fixiert in Art. 13 das Recht auf Bildung. Darin wird darauf hingewiesen, dass «der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und allen unentgeltlich zugänglich sein muss» (Generalversammlung der Vereinten Nationen, 1966, S. 6). Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes aus dem Jahre 1989 in Art. 28 definiert die *Anerkennung des Rechts auf Chancengleichheit* und postuliert insbesondere:

- a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich zu machen
- b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemeinbildender und berufsbildender Art zu fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich zu machen und geeignete Massnahmen, wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit, zu treffen (Generalversammlung der Vereinten Nationen, 1989).

2.2.2 Bildung im Verfassungsrecht Schweiz

In der Bundesverfassung der Schweiz vom April 1999 wird unter Art. 19 «der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht» (Bundesversammlung, 1999) erläutert. Artikel 62 regelt, dass die Kantone für das Schulwesen zuständig sind und einen ausreichenden Grundschulunterricht, «der allen Kindern offen steht» (ebd.) zu gewährleisten haben. Art. 8 hält ausdrücklich fest: «Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung» (Bundesversammlung, 1999).

2.2.3 Empfehlungen EDK

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat im Jahre 1991 letztmals *Empfehlungen zur Schulung der fremdsprachigen Kinder zuhanden der Kantone* erlassen. Diese sind im Jahre 1995 ein weiteres Mal revidiert worden und beruhen auf den Beschlüssen aus den Jahren 1972, 1974, 1976 sowie 1985. All diese Beschlüsse nehmen jedoch nicht explizit Bezug auf Kinder mit Fluchterfahrung. Im Juli 1999 brachte die EDK ein Schreiben mit Empfehlungen zur Schulung von albanischsprachigen Flüchtlingskindern und -jugendlichen heraus (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 1991). In der Vorbemerkung wird erläutert, dass als vordringliches Ziel der Politik von Bund und Kantonen die rasche und sichere Rückkehr dieser Flüchtlingskinder und ihren Familien ermöglicht werden soll.

Die Umsetzung der Beschulung von Flüchtlingskindern umfasst drei Phasen: *Phase 1* beschreibt die Aufnahmestrukturen. Sie sieht vor, dass Flüchtlingskindern und -jugendlichen eine adäquate Schulung gewährleistet wird. Weiter wird darauf hingearbeitet, dass die Schulungskosten unabhängig von der Organisationsstruktur und Trägerschaft vom Bund übernommen werden. *Phase 2* beinhaltet den Übertritt in die Volksschule, sofern festgestellt werden kann, dass sich die Kinder und Jugendlichen länger als 12 bis 15 Monate in der Schweiz aufhalten. Der Zugang zu den regulären Ausbildungsangeboten oder berufsbildenden Programmen sollte den Jugendlichen ermöglicht und wenn nötig vom Asylwesen übernommen werden. *Phase 3* erläutert die angestrebte Rückführung bei mehr als einjährigem Aufenthalt und ist so anzusetzen, dass allfällige Schul- und Ausbildungsabschlüsse nicht gefährdet sind und somit der Übertritt in die Schulstruktur des Herkunftslandes erleichtert werden kann (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 1991).

Die EDK propagiert auf ihrer Homepage folgende Grundsätze: «... alle in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in die öffentlichen Schulen zu integrieren. Jede Diskriminierung ist zu vermeiden. Die Integration respektiert das Recht des Kindes, Sprache und Kultur des Herkunftslandes zu pflegen» (1991, S. 1).

2.3 Umsetzung im Kanton Graubünden

2.3.1 Unterbringung von Menschen mit hängigem Asylverfahren

Im Kanton Graubünden werden vom Bund zugewiesene Asylsuchende mit hängigem Verfahren (Status N) nicht auf die Gemeinden verteilt, sondern vom Amt für Migration und Zivilrecht in Kollektivunterkünften untergebracht und betreut. Die Kollektivunterkünfte sind mit einer für die Alltagsbewältigung notwendigen Infrastruktur wie Kochgelegenheiten und Sanitäranlagen ausgerüstet. Die Bewohner erhalten bei ihrer Ankunft ein sogenanntes «Starter-Kit», bestehend aus Frottiertuch, Bettwäsche, Kopfkissen und Wolldecke, welches in jedes weitere Kollektivzentrum mitgenommen werden muss. Alle Neueingetretenen sind verpflichtet, den dreimonatigen Deutschkurs der «Nossa Lingua» zu besuchen. (AFM, 2018b, S.6). Es gibt verschiedene Kollektivunterkünfte. Das Erstaufnahmezentrum (EAZ) gilt als erste Anlaufstelle. Nach einer Angewöhnungszeit werden die Menschen mit einem hängigen Verfahren in Transitzentren (TRZ) untergebracht. Liegt ein rechtskräftig abgewiesener Asylentscheid vor, werden die Personen dem Ausreisezentrum (ARZ) zugewiesen. Das Minimalzentrum (MIZ) dient zur vorübergehenden Unterbringung von Personen, welche gewalttätig und gewaltbereit sind oder in schwere Gewalttaten verwickelt waren und verurteilt wurden (AFM, 2018b). In der Broschüre *Strategie für die Unterbringung und Betreuung von Personen im Asylbereich* schreibt das Amt für Migration und Zivilrecht (AFM) «Asylsuchende werden in Graubünden kollektiv untergebracht, bis über ihr definitives oder vorläufiges Bleiberecht entschieden wurde und sie zumindest in einer teilweise finanziellen Selbständigkeit für sich und ihre Angehörigen sorgen können» (AFM, 2014, S. 2). Weiter wird erläutert, die Betreuung dieser Personen in Kollektivunterkünften sei aus betrieblichen Gründen sinnvoll und erheblich kostengünstiger, als die individuelle Unterbringung in Wohnungen. Sobald die Betroffenen eine Flüchtlingsanerkennung (Status B) erhalten, ist das Sozialamt für sie zuständig und sie dürfen nur noch einige Wochen im Transitzentrum bleiben, bis sie eine Wohnung gefunden haben. Dies gilt als Übergangslösung, denn sobald sie eine Wohnung gefunden haben, werden die Kinder automatisch in der öffentlichen Schule der entsprechenden Wohngemeinde eingeschult. Die Kantone und somit die aufnehmenden Gemeinden werden in Form von Globalpauschalen vom Bund finanziell unterstützt (AFM, 2014, S. 6). Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre werden vom AFM in Heimschulen beschult. Als Wegleitung der Umsetzung der Strategie dient das dafür erarbeitete *Konzept für die Umsetzung der Strategie der Unterbringung und Betreuung von Personen im Asylbereich* (AFM, 2018b). Das Konzept hält unter anderem fest, in welchem Rahmen asylsuchende Menschen im Kanton Graubünden untergebracht werden und wie die Finanzierung in den verschiedenen Zentren geregelt ist.

2.3.2 Transitzentren

Es gibt im Kanton Graubünden insgesamt sechs Transitzentren: «Rheinkrone» in Cazis, «Rustico» in Laax, «Bellavista» in Disentis, «Valbella» in Litzirüti, «Bahnhöfli» in Trimmis und «Landhaus» in Davos-Wolfgang. Litzirüti, Trimmis und Davos führen je eine Transitzentrumsschule, die je nach Standort von der Kindergartenstufe bis zur Oberstufe reicht. Die in dieser Arbeit vorgestellte Transitzentrumsschule führt einen Kindergarten, eine Primarstufe und eine Oberstufe.

Nach den Vorgaben der Regierung wurde ein *Konzept zum Betrieb von Schulen in Kollektivunterkünften* erarbeitet (siehe Kapitel 2.3.6), welches den Anspruch erfüllen soll: «Den Anliegen von speziell betreuungsbedürftigen Personen, unbegleiteten Minderjährigen und schulpflichtigen Kindern wird im Rahmen der Möglichkeiten Rechnung getragen» (AFM, 2018a).

Kinder, welche die Transitzentrumsschule besuchen haben in der Regel zuerst einen N-Status, was bedeutet, dass ihre Eltern. Es gibt wenige Ausnahmen, welche im Rahmen des Resettlement-Abkommens, bereits im Ausland eine B-Bewilligung erhalten haben, von der Schweiz humanitären Gründen übernommen werden und somit bereits Flüchtlingsstatus haben (ebd).

2.3.3 Schulpflichtige Kinder aus dem Asylbereich im Kanton Graubünden

Aktuell besuchen 74 schulpflichtige Kinder die Schulen der Transitzentren in Graubünden. Im Schuljahr 2019/2020 wurden 16 Schülerinnen und Schülern der Übertritt in die öffentliche Schule bewilligt. Die Statistik des AFM gibt ein Bild darüber ab, wie viele Lernende sich mit welcher Aufenthaltsdauer in Bündner Transitzentren aufhalten:

Tabelle 1: Aufenthaltsdauer schulpflichtiger Kinder in TRZ, Stand Dezember 2019

Dauer	Anzahl Kinder	Prozent
weniger als 1 Jahr	9	16.7
länger als 1 Jahr	11	20.4
länger als 2 Jahre	17	31.5
länger als 3 Jahre	14	25.9
länger als 4 Jahre	3 (selbe Familie mit erstinstanzlich negativem Entscheid)	5.6

Die Fachstelle *Integration* im Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden schreibt in der Broschüre *Unbegleitete Minderjährige* «Nachobligatorische Bildungsangebote stehen allen Jugendlichen – unabhängig von Nationalität und Aufenthaltsstatus – offen, sofern sie die obligatorische Schulzeit in der Schweiz absolviert haben oder über die entsprechenden Erfordernisse im Bereich Sprache und Grundkompetenzen verfügen» (AFM, 2020b). Seit Februar 2015 wird im Kanton Graubünden in der Schule ST Catharina in Cazis «ein spezifisch auf die unbegleiteten Minderjährigen, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, ausgerichtetes Bildungsangebot mit Schwerpunkten Sprachförderung, Mathematik, Sozial- und Selbstkompetenzen» angeboten. Ziel ist es, grundlegende Kompetenzen und Kenntnisse für den Alltag zu vermitteln und den Anschluss ans Berufsbildungssystem sicherzustellen.

2.3.4 Integrationsförderung Graubünden

Im Mai 2009 verabschiedete die Bündner Regierung ein Konzept vom AFM für die Integrationsförderung von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen. «Die Integrationsangebote werden nach dem Grundsatz „Fördern und Fordern“ ausgerichtet und sollen – soweit möglich – in den bestehenden Regelstrukturen wie Schule, Berufsbildung und Arbeitsmarkt erfolgen» (AFM, 2009). Ergänzend sind Angebote in den Bereichen Information und Beratung, Sprache und Bildung sowie Verständigung und gesellschaftliche Integration nötig, welche die Lücken in den Regelangeboten

schliessen sollen. Dabei werden betroffene Personen im Integrationsprozess unterstützt und der Zugang zu Regelstrukturen ermöglicht (ebd.).

Integration steht für den gesellschaftlichen und individuellen Prozess, welcher durch Einzelpersonen und das Gemeinwesen gestaltet wird. Das AFM (2009) beschreibt dazu vier Ebenen. Auf der *individuellen Ebene* ist das Bemühen um Integration der Einzelperson verlangt. Der Grundstein für erfolgreiche Partizipation und Teilhabe wird auf der *strukturellen Ebene gelegt* und steht im Zentrum der Integrationsbemühungen. Die *soziale Ebene* umfasst Begegnungs- sowie Verständigungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Komponenten, wobei die *kulturelle Ebene* unterschiedliche Werte und Lebensauffassungen vereinbart (S. 29).

Die Empfehlungen der OECD-Studie aus dem Jahre 2012 lauten: «Die Bundesbehörden sollten Minimalnormen festlegen, damit alle Immigranten unabhängig vom Wohnkanton von den von ihnen benötigten Massnahmen profitieren können» (Liebig, Kohls und Krause, 2012, S.3). Die Broschüre *Leitlinien zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern in Graubünden* (AFM, 2012) stellt die Integrationsförderung im Bereich Schule vor. Sie umfasst u.a. folgende Punkte:

- Für die Schulträgerschaften ist Heterogenität in den Schulklassen die Norm, d.h. sie gehen bewusst damit um und suchen nach geeigneten Lösungen, um allen Schülerinnen und Schülern - ungeachtet ihrer nationalen und sozialen Herkunft - die bestmöglichen Voraussetzungen für einen schulischen Erfolg zu schaffen.
- Im Rahmen der Integrationsförderung in der Schule liegt der Hauptfokus auf der sprachlichen Förderung von fremdsprachigen Kindern. Entsprechende Massnahmen müssen bedürfnisgerecht und je nach Alter so ausgestaltet sein, dass jeder Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit über die für eine Berufsbildung erforderlichen mündlichen wie schriftlichen Sprachkompetenzen verfügt.
- Weiterbildungsangebote im interkulturellen Bereich für Lehrpersonen (z.B. Zwei- und Mehrsprachigkeit, Verständnis für kulturelle und sprachliche Vielfalt) sind zu fördern und zu unterstützen.

2.3.5 Schulung von Kindern mit Asylhintergrund in Graubünden

Bei der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Asylhintergrund wird im Kanton Graubünden unterschieden zwischen Lernenden mit Asylstatus, die im Transitzentrum wohnen und solchen, welche sich zwar noch in einem Aufnahmeverfahren befinden, jedoch in einer Gemeinde die öffentliche Schule besuchen. Der Kanton hält sich an die Empfehlungen der EDK. Die Bildung des Kindes soll darauf ausgerichtet sein, dass es «in Berücksichtigung der historisch gewachsenen, sprachlich-kulturellen Eigenart der Gemeinschaft» (AVS, 2016) seine Persönlichkeit, sowie seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten entfalten darf. Die Beschulung von Kindern wird anhand eines 2-Phasen Modells wie folgt umgesetzt (AFM, 2018a): In Phase 1 werden die Kinder zunächst in den Schulen der Transitzentren beschult. Bei den Unterrichtzielen wird darauf geachtet, dass trotz des unterschiedlichen schulischen Hintergrundes dieser Kinder eine möglichst homogene Gruppe gebildet wird (S.5). In Phase 2 erfolgt der Übertritt in die Regelschule, wenn bei den Lernenden die erforderlichen sprachlichen Kompetenzen vorhanden sind und eine entsprechende Empfehlung seitens der Lehrerschaft sowie der Heimleitung

der Transitzentrumsschule vorliegt. Der Regierungsbeschluss vom 17. Juni 2014 regelt die Kostenfrage (AFM, 2014):

- «Die Kosten für die Führung der Schulen in Kollektivunterkünften werden ab Budget 2015 vom Amt für Migration und Zivilrecht getragen und dem Amt für Volksschule und Sport mittels separaten Einzelkrediten intern verrechnet.»
- «Die Schulungskosten von Schülerinnen und Schülern, welche in einer Kollektivunterkunft untergebracht sind und eine öffentliche Volksschule besuchen, werden ab Schuljahr 2013/2014 vom Amt für Volksschule und Sport in Form einer Vollkostenpauschale getragen.»

Beispiele aus der Praxis zeigen, dass fremdsprachige Jugendliche je nach sozialer Herkunft einen erschwerten Zugang zu Ausbildungsplätzen und Lehrstellen haben (Brown, 2019). Den Betroffenen Jugendlichen fehlen entsprechende soziale Netzwerke und sie haben neben mangelnden Sprachkompetenzen schlechte Kenntnisse des Lehrstellenangebots (AFM, 2009, S.31). Im Hinblick auf eine nachhaltige und erfolgreiche wirtschaftliche Integration ist der Übergang zwischen Schule und Berufswelt ein entscheidender Faktor, welcher seit einigen Jahren im Fokus der nationalen Integrationsbemühungen steht. In der Schweiz funktioniert die Integration über die Arbeit besser als in anderen Ländern (ebd.), was eine OECD-Studie aus dem Jahre 2015 (OECD, 2015) belegt. Dies widerspiegelt sich auch in der guten Integration der Kinder (Brown, 2019).

Die Pädagogische Hochschule Graubünden bietet Studierenden im Rahmen des Wahlmoduls «Gegenseitig lernen in Begegnung mit Flüchtlingen» die Möglichkeit, als Assistenten oder Assistentinnen in Transitzentren mitzuarbeiten oder als Mentoren und Mentorinnen in einem Angebot des Schweizerischen Roten Kreuzes mitzuwirken (Swissuniversities, 2017). Das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (AFM) beschreibt die Aus- und Weiterbildung mit Einbezug der interkulturellen Pädagogik im Konzept (AFM, 2018b), welches im folgenden Kapitel vorgestellt wird.

2.3.6 Konzept zur Beschulung in Transitzentren

Ende August 2018 hat das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Volksschule und Sport (AVS) ein *Konzept zum Betrieb von Schulen in Kollektivunterkünften* herausgegeben. Darin sind Ziele und Richtlinien zur Umsetzung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Transitzentrumsschulen festgehalten. Den Lernenden wird dadurch Kontinuität in ihrer Schulbiographie ermöglicht und sie sollen in der Transitzentrumsschule auf den Ein- oder Übertritt in eine öffentliche Schule oder die Berufslehre vorbereitet werden. Vermittelt werden schulische Kernkompetenzen in Deutsch und Mathematik, sowie motorische Fähigkeiten, soziale Integration unter Gleichaltrigen und weitere Inhalte der betreffenden Schulstufe. «Kinder und Jugendliche, deren Asylgesuch noch hängig ist, besuchen die Schulen in den Kollektivzentren» (AFM, 2018a, S.11). Die rechtlichen Grundlagen der sonderpädagogischen Massnahmen beruhen auf dem Schulgesetz und der Schulverordnung des Kantons und schreiben vor, dass die Schulträgerschaft die sonderpädagogischen Massnahmen im niederschweligen Bereich, wie integrative Förderung und pädagogisch-therapeutische Massnahmen, zu gewährleisten hat. Um dies möglich zu machen, soll eine heilpädagogische

Fachperson im Umfang von monatlich zwei Stunden beratend und unterstützend zur Seite stehen (AFM, 2018a). Im Anhang 1 sind die zusammengefassten rechtlichen Vorgaben des sonderpädagogischen Angebotes über die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz und im Kanton Graubünden ersichtlich.

Das Konzept erläutert zudem: «Wenn immer möglich bieten die Schulen in den Kollektivunterkünften Hand zur Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Graubünden (PHGR), indem der Bereich im Bereich der interkulturellen Pädagogik zusammengearbeitet und den Studierenden ein Übungsfeld angeboten wird» (AFM, 2018b, S.11). Der Entscheid, ob entsprechende Praktikumsangeboten werden, liegt bei der betreffenden Lehrperson (ebd.).

Lektionentafeln werden Schüler und Schülerinnen in den Schulen der Transitzentren unter Einbezug ihrer individuellen Fähigkeiten und ihren Bedürfnissen entsprechend kompetenzorientiert geschult. Dies geschieht in den Fachbereichen Sprachen, Mathematik, Natur-Mensch-Gesellschaft, Gestalten, Musik, Bewegung und Sport sowie im Modul Medien und Informatik. Weiter werden im Rahmen der räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten die Fächer Wirtschaft-Arbeit-Haushalt, Textiles-Technisches-Gestalten und Englisch als Wahlfach angeboten und unterrichtet.

Das Asylverfahren hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb innerhalb der Kollektivunterkünfte. Wenn die Dauer eines Asylverfahrens für eine Familie mit schulpflichtigen Kindern zu einer längeren Aufenthaltsdauer in einer Kollektivunterkunft führt und der Vermittlung des Lernstoffes zu wenig nachgekommen werden kann, wird ein Übertritt in die öffentliche Schule angestrebt. Die Entscheidungskriterien bestehen aus einem Lernstandsbericht, welcher nach den Einschätzungen der Lehrperson, in Zusammenarbeit mit der Schulleitung verfasst wird. Im Konzept (AFM, 2018a), wird das Vorgehen wie folgt erläutert: «Sind die entsprechenden schulischen Voraussetzungen gegeben und die nötigen sprachlichen Kompetenzen vorhanden, wird die Schul- und Ressortleitung Unterbringung und Betreuung beauftragt, zusammen mit Betroffenen die notwendigen Schritte für den Eintritt in die Regelschule einzuleiten» (S. 11).

2.3.7 Weisungen zum Förderunterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Das Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement des Kantons Graubünden (EKUD) hat Weisungen zum Förderunterricht für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler erlassen, welche seit August 2016 gelten. Darin werden folgende Punkte zur Schulungsform festgehalten (EKUD, 2016):

- «Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler werden grundsätzlich in der Regelklasse geschult»
- «Der Förderunterricht findet in der Regel am Schulstandort statt und erfolgt in Gruppen gemäss Artikel 4 dieser Weisungen.»
- «Bei Bedarf können Einschulungsklassen gemäss Artikel 6 dieser Weisungen gebildet werden, die als eigene Abteilungen geführt werden.»

Mit dem Eintritt in die Volksschule beginnt somit der Förderunterricht. Dabei sind während vier Monaten wöchentlich bis zu maximal zehn Lektionen vorgesehen. Danach soll die Anzahl Förderlektionen

schrittweise reduziert werden. Die Dauer der Förderung unterliegt der Entscheidung der Schulträgerschaft und erfolgt in Absprache mit den Lehrpersonen, muss jedoch spätestens im zweiten Unterrichtsjahr abgeschlossen sein (ebd.).

Wird der Förderunterricht anhand von Einschulungsklassen angeboten, werden Schülerinnen und Schüler verschiedenen Alters gemäss dreier, aufeinanderfolgender Phasen beschult. Während der *Intensivphase A* verbringen die Lernenden 15 Lektionen in der Einschulungsklasse. In der übrigen Unterrichtszeit besuchen sie die Regelklasse oder werden betreut. Diese Phase dauert maximal drei Monate, bevor die Lernenden einer Regelklasse zugeteilt werden. Die *Integrationsphase B* umfasst 10 Lektionen in der Einschulungsklasse. Die verbleibende Zeit verbringen die Kinder im Unterricht mit der

Regelklasse. In der *Festigungsphase C* besuchen die Lernenden nur noch für höchstens 4 Lektionen die Einschulungsklasse, die übrige Unterrichtszeit wird in der Regelklasse absolviert. Das Angebot der Förderlektionen für fremdsprachige Schulkinder wird mit 85 Franken pro anerkannte und erteilte Unterrichtseinheit vom Kanton subventioniert (EKUD, 2016). An der Oberstufenschule, welche dieser Arbeit als Beispiel dient, wird das Unterrichtsfach *Deutsch als Zweitsprache* (DaZ) angeboten. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des Lehrerteams und auch mit der Schulsozialarbeit sowie mit anderen Fachstellen (Schulpsychologischer Dienst, KJPD, KESB) wird von allen Beteiligten als gewinnbringend betrachtet und geschätzt. Die Gemeinde führt zudem auf der Primarstufe sogenannte Sprachintegrationsklassen (SIK). Diese sind stufenübergreifend und werden ähnlich dem oben genannten Drei-Phasen-Modell als Förderunterricht für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler angeboten.

2.3.8 Schulträgerschaft

«Schulträger der in den Kollektivzentren betriebenen Schulen und Kindergärten ist das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden» (AFM, 2018a, S. 4). Dabei entspricht die Amtsleitung des Amtes für Migration und Zivilrecht als Schulrat, ist «für pädagogische, organisatorische und finanzielle Belange der Schule verantwortlich» (ebd.) und somit dazu verpflichtet, den Schulbetrieb sicherzustellen (ebd.).

2.4 Pädagogische und psychologische Grundlagen

2.4.1 Migration, Flucht und Integration

Migration findet seit Jahrhunderten auf allen Kontinenten statt und ist heute weltweit zwischen Ländern hoher Einkommen und zwischen Staaten mittlerer Einkommen anzutreffen (Ullmen, Gottsacker und Wipfler, 2019). Die Begriffe Migration und Flucht tauchen in der Literatur meistens nicht weit voneinander entfernt auf. Mecherli und Thomas-Olalde (2018) ergänzen Migration und Flucht mit dem Begriff *Integration*. «Migration ist nicht allein ein Prozess des Überschreitens von (z.B. nationalen) Grenzen, sondern ein Phänomen, das die Thematisierung und Problematisierung von symbolischen Grenzen der Zugehörigkeit nach sich zieht» (Mecherli & Thomas-Olalde, S. 16). Der Begriff Migration problematisiert die Frage, wer beispielweise mit welchen linguale und kulturellen Praxen zum Nationalstatus gehört und wer nicht. Bei der Thematisierung von Migration geht es immer auch um

normative und regulative Fragen, während der Begriff *Integration* Bezug auf gesellschaftliche Verhältnisse und ein imaginäres *Wir* nimmt (ebd.). Bereits im Februar 2012 empfiehlt die OECD in ihrem Bericht über die Integration der Schweiz «den rechtlichen und institutionellen Rahmen zur Verhütung von Diskriminierung „dringend“ zu verstärken» (OECD, 2012, S.14). Ein Jahr später zeigt ein Bericht des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte (SKMR) auf, dass die Schweiz im Integrationsindex (MIPEX) aus den Jahren 2007 und 2011 von 31 verglichenen mehrheitlich europäischen Ländern auf dem zweitletzten Platz steht und hält fest: «Im internationalen Vergleich schneidet die Schweiz wiederholt schlecht ab, was den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung betrifft» (Mahon, D'Amato, Maillefer, Matthey, Schönenberger, Wichmann, 2013, S. 23). Die Bestandaufnahme zur Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz durch das Schweizerische Kompetenzzentrum SKMR stellt in Frage, dass die Umsetzung der erforderlichen Anpassungen in Bezug auf Integration und Nicht-Diskriminierung auch auf kantonaler Ebene sichergestellt werden kann (Künzli, Eugster, Kind, Spring und Sturm, 2013) und führt aus: «Gegebenenfalls wäre als Umsetzungsmassnahme zwar auch eine entsprechende Gesetzesänderung in Erwägung zu ziehen» (ebd.). Im Januar 2014 startete der Bund *Kantonale Integrationsprogramme* (KIP), «um die bestehenden Integrationsmassnahmen in den Kantonen und Gemeinden zu verstärken, Lücken zu schliessen und regionale Unterschiede auszugleichen» (SEM, 2017). Die Umsetzung der kantonalen Integrationsprogramme liegt in erster Linie in der Zuständigkeit der Kantone und wird mit Beiträgen von Bund und Kanton finanziert.

Die oben genannten Punkte werden auch vom UN-Ausschuss für Kinderrechte (2015) wahrgenommen und er empfiehlt «dem Vertragsstaat [Schweiz], seine Bemühungen, die Bundes- und Kantonsgesetze mit der Konvention in Einklang zu bringen, fortzusetzen und zu verstärken» (S. 3). Diese Empfehlung wird im veröffentlichten Bericht des Bundesrats zu den *Massnahmen zum Schliessen von Lücken bei der Umsetzung der Kinderrechtskonvention* nicht weiterverfolgt und mit der Deklaration «Aussortiert wegen kantonaler Zuständigkeit» im Anhang abgelegt (EDI, 2018, S.40).

2.4.2 *Begriffsdefinition im Kontext von Kindern mit Fluchterfahrung*

Die Schweizer Sektion von Amnesty International (2020) definiert die Begriffe wie folgt: Unter *Flüchtlinge* ist die Menschengruppe zu zählen, welche um ihr Leben oder ihre Sicherheit fürchten und keine andere Wahl haben, als ihr Land zu verlassen, da ihre Regierung sie nicht vor Menschenrechtsverletzung beschützen kann. Flüchtlinge stehen unter dem Schutz der internationalen Flüchtlingskonvention. Zu *Asylsuchende* gehören in ein anderes Land eingereiste Menschen, die ein Gesuch um ihre Anerkennung als Flüchtling stellen. Sie stehen unter dem Schutz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die dritte Gruppe, *Migrantinnen und Migranten*, verlassen einen Ort, um woanders ein Leben aufzubauen und zu arbeiten. Migration kann sowohl innerhalb der gleichen Region, über die Landes-, als auch über Kontinentalgrenzen hinweg stattfinden. Nahrungs- und Wassermangel und unsichere Lebensbedingungen können Gründe dafür sein, dass die Heimat verlassen wird (Amnesty International, 2020). Von Dewitz (2016) weist darauf hin, dass geflüchtete Kinder mit Blick auf ihre sprachlichen Kompetenzen und Kenntnisse, ihre bisherigen Bildungserfahrungen und die aktuelle Lebenssituation ganz andere Voraussetzungen haben als

Lernende mit Migrationshintergrund. Daher kann nicht von einer Gruppe gesprochen werden. Die Migrationsursache spielt eine wichtige Rolle bei der Definition «geflüchtet» (S. 20).

2.4.3 Schule und Integration von Kindern mit Asylstatus

Das Schweizerische Staatssekretariat für Migration beschreibt Integrationsförderung als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, welche von bestehenden staatlichen Stellen wie Schulen, Berufsbildungsinstitutionen oder Institutionen des Gesundheitswesens, sowie durch zivilgesellschaftliche Akteure wie die Sozialpartner wahrgenommen wird. «Auf staatlicher Ebene wird die Integrationsförderung durch ordentliche Budgets der zuständigen Stellen der drei politischen Ebenen (Bund, Kantone und Gemeinden) finanziert» (SEM, 2015). Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) macht auf die Rolle der öffentlichen Schule aufmerksam: «Education systems can play a significant role in helping immigrant students to integrate their new communities» (OECD, 2015, S.84). Die Schule befindet sich in einem Spannungsfeld, da Lehrpersonen einerseits die individuelle Förderung der geflüchteten Kinder im Kontext einer integrativen und inklusiven Schule erfüllen müssen. Andererseits bringen diese neuen Anforderungen sowohl Verwaltungs- und Betreuungsaufgaben als auch Absprachen mit Jugendsozialarbeit und Vereinen mit sich. Truniger (2018) fordert: «Eine Schule für alle muss die Vielstimmigkeit der Lehrpersonen und Eltern noch besser abbilden und ihre Gremien interkulturell fördern» (S. 115). Grimm und Schlupp propagieren die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Netzwerken als eine grosse Unterstützung für gelingende Integration (2018).

Ein weiterer, bedeutender Punkt ist die Aus- und Weiterbildung der beteiligten Lehrpersonen. Wenn sie über Hintergrundinformationen zum Umgang mit Kindern mit Asylhintergrund verfügen, können sie ihre Schlüsselrolle im Leben traumatisierter Kinder besser verstehen. Dies hat zur Folge, dass «die Schule für die Kinder zu einem sicheren Ort werden kann, wenn sie hier Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit und eine sich an den Ressourcen der Kinder orientierte Vorgehensweisen erleben» (Lanfranchi & Kohli, 2019, S.9.). Diese Haltung ist eine grundlegende Bedingung, um Kinder und Jugendliche integrieren zu können. Hattie (2014 S. 143) belegt in seiner Studie, dass sich eine achtsame Kommunikation positiv auf die Lehrer-Schüler-Beziehung und das Lernklima auswirkt. Lanfranchi (2019) hebt die Beziehungspräsenz von Lehrpersonen als eine der primären Gelingensbedingungen der Integration hervor. Eine qualitative Studie von Karakasoglu und Wojciechowicz (2017) zum Thema «Pädagogisches Können in der Schule der Migrationsgesellschaft» beforschte die Lehrerbildung im Hinblick auf Migration. Aus den daraus hervorgegangenen Ergebnissen lassen sich verschiedene Empfehlungen ableiten und die Autoren schreiben: «Eine wesentliche Aufgabe pädagogischen Könnens unter migrationsgesellschaftlichen Bedingungen ist, dass Lehrer für die Vielfalt an unterschiedlichen Sichtweisen und Bildungsbiografien sensibel sind» (ebd., S.6).

Die Schule kann Kindern mit Asylhintergrund also eine verlässliche Struktur und damit Sicherheit sowie Förderung bieten. Da diese Kinder und Jugendlichen bereits in ihrem Herkunftsland, sowie auf der Flucht, viele verschiedene belastende und traumatische Erfahrungen erlebt haben, sind sie umso mehr

angewiesen auf eine stabile, wohlwollende Umgebung, von der sie aufgenommen werden. Die OECD (2015, S. 84) erläutert neun Grundsätze, die sich im Schulsystem positiv auf die Integration auswirken:

Immediate policy response

- Provide sustained language support, within regular classrooms, as soon as it becomes feasible.
- Encourage immigrant parents to enrol their young children in high-quality early childhood education.
- Build the capacity of all schools attended by immigrant students.

High-impact, medium-term responses

- Avoid concentrating students with an immigrant background in disadvantaged schools.
- Avoid ability grouping, early tracking and grade repetition.
- Provide extra support and guidance to immigrant parents.

Responses to strengthen integration

- Support innovation and experimentation, evaluate results and target funding to what works.
- Demonstrate the value of cultural diversity.
- Monitor progress.

Abbildung 3: Nine specific actions (OECD, 2015, S.84)

2.4.4 Schulorganisatorische Modelle

Individuelle Förderung geflüchteter Kinder im Kontext einer integrativen und inklusiven Schule durch Lehrpersonen wird innerhalb der existierenden Schulformen unterschiedlich bewältigt (Grimm & Schlupp, 2018). Von Dewitz (2018) erläutert fünf schulorganisatorische Modelle, welche sich einerseits darin unterscheiden, ob Deutsch als spezifische Förderung miteinbezogen wird und sich andererseits darauf bezieht, wie gross der Anteil an der Teilnahme im Regelunterricht der neuzugewanderten Lernenden sein wird (S. 24):

Das submersive Modell: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche gehen ab dem ersten Schultag in Regelklassen und nehmen an den allgemeinen Förderangeboten der Schule teil.

Das integrative Modell: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche besuchen ab dem ersten Schultag eine Regelklasse und erhalten zusätzlich Sprachförderung.

Das teilintegrative Modell: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche werden in einer speziell eingerichteten Klasse unterrichtet, nehmen jedoch in einigen Unterrichtsfächern am Regelunterricht teil.

Das parallele Modell: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche verbringen über einen bestimmten Zeitraum die gesamte Unterrichtszeit in einer speziell eingerichteten Klasse, die parallel zu den regulären Klassen geführt wird.

Das parallele Modell ‚Schulabschluss‘: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche gehen in eine parallel geführte Klasse. Sie bleiben bis zum Ende der Schulzeit im Klassenverband und bereiten sich gemeinsam auf den Schulabschluss vor.

2.4.5 *Spezifische Ausbildungen für Lehrpersonen*

Viele Pädagogische Hochschulen der Schweiz bieten aufgrund der aktuellen Thematik spezifische Ausbildungen zum Themenbereich Flucht und Schule an. Diese finden im Rahmen verschiedener Projekte mit unterschiedlicher Laufzeit statt und haben zum Ziel, die Lehrpersonen mit professionellem Wissen bezüglich des Umgangs mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung auszurüsten (Swissuniversities, 2017). An einigen Pädagogischen Hochschulen werden zudem sogenannte Mentoring-Projekte durchgeführt, welche sich bezüglich der Zielgruppen (Schulkinder, Jugendliche, Erwachsene) sowie in der Art der Förderung (Freizeitangebot oder schulische Unterstützungsmassnahme) voneinander unterscheiden (ebd.).

2.5 **Aktueller Forschungsstand**

Erst seit dem Jahre 2014 ist eine deutliche Zunahme an Fachliteratur zu Migrationsbewegungen im Kontext von Bildung festzustellen. Es ist davon auszugehen, dass der bisher eher lückenhafte Erkenntnisstand durch die wachsende Relevanz der Thematik aufgearbeitet wird. Demnach kann in den kommenden Jahren mit verschiedenen Publikationen gerechnet werden (El-Mafaalani & Massumi, 2019). Während auf Seite der Pädagogik und Sozialwissenschaft viele Berichte aus der schulischen Praxis zur Arbeit mit neuzugewanderten, bzw. geflüchteten Kindern sowie Literatur im Bereich Traumapädagogik zu finden sind, beschäftigt sich die Erziehungswissenschaft im Zusammenhang mit Geflüchteten insbesondere mit Arbeiten, welche Sprachwissenschaft im Fokus haben (ebd.). Daraus hat sich inzwischen das Angebot eines breiten Spektrums an Fachliteratur zu Fremdspracherwerb, Mehrsprachigkeit und sprachsensiblen Fachunterricht entwickelt.

2.5.1 *Fluchterfahrung und Trauma*

Die schweizer Bevölkerung erlebt die Flucht- und Migrationsbewegungen mit und ist darin involviert. Es gibt verschiedene Ursachen, welche Menschen zur Flucht bewegen. Neben Krieg oder anderen unsicheren, politischen Verhältnissen wird auch aufgrund von Hunger und Armut das eigene Land verlassen. Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund haben oft traumatische Erlebnisse gemacht, welche im Verlaufe der Zeit auf verschiedenen Ebenen ihre psychische Gesundheit beeinträchtigen können (Metzner & Mogk, 2018). Der erlebte traumatische Stress kann in verschiedenen Formen zum Ausdruck kommen und Lern- und Verhaltensprobleme, wie auch psychische Krankheiten hervorrufen (Lanfranchi & Kohli, 2019). Kinder mit Fluchterfahrung haben zumeist nicht ein einzelnes Trauma, sondern eine Vielzahl traumatischer Erlebnisse erlitten. Schock und Heuer (2016) bezeichnen diese Momente als einmalige oder wiederkehrende Situationen, welche aussergewöhnlich, bedrohlich oder in katastrophalem Ausmass stattgefunden haben und bei fast jedem Menschen eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würden.

Traumatische Erlebnisse lassen sich gemäss Metzner und Mogk (2018) hinsichtlich der *Ursache*, der *Häufigkeit* und der *Dauer* voneinander unterscheiden. Kinder mit Fluchterfahrung erleben in ihren Heimatländern und auf der Flucht v.a. durch Menschen verursachte, sich wiederholende oder langanhaltende traumatische Situationen wie Geiselhäft, Folter und wiederholte Gewalterfahrungen in Form von sexuellem Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung (S. 48). Neben den Gefühlen von überflutender Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit während des Erlebens können im Anschluss anhaltende seelische Belastungen entstehen. Die beiden Autoren bezeichnen Posttraumatische Belastungsstörungen und Depression als die häufigsten Traumafolgestörungen bei Flüchtlingskindern. Folgende Abbildung stellt die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörungen dar:

Wiedererleben	Flashbacks, wiederkehrende Alpträume, Intrusionen - spontane, sich aufdrängende Erinnerungen an das Trauma
Vermeidung	Versuch traumaassoziierte Stimuli, wie belastende Erinnerungen, Gedanken, Gefühle und äussere Trigger wie Orte, Situationen und Personen, zu umgehen
Übererregung	Schlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit, übertriebene Schreckreaktionen, motorische Unruhe
Negative Gedanken und Stimmungen	Gefühl der Entfremdung, Schuldgefühle, eingeschränkte Bandbreite des Affekts Interessensverlust, Erinnerungslücken bezüglich des Traumas

Abbildung 4: Symptome Posttraumatischer Belastungsstörungen (Metzner und Mogk 2018, S. 48)

Depression lässt sich durch gedrückte Stimmung, erhöhte Reizbarkeit, Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit, Suizidgedanken, den Verlust des Interesses, sowie allgemeinen Rückzug erkennen. Sowohl Posttraumatische Belastungsstörungen als auch Depression führen bei betroffenen Kindern zu einer Teilnahmebeeinträchtigung, welche vor allem hinsichtlich der Schule problematisch ist. Betroffene Lernende fallen auf durch Isolation, Vermeidungsverhalten, permanente Konflikte mit Gleichaltrigen, Beteiligung an Gewalttaten oder Risikoverhaltensweisen (Metzner & Mogk, 2018).

2.5.2 Spracherwerb, Mehrsprachigkeit und Bildungschancen

Kinder mit Fluchthintergrund machen oft die Erfahrung, dass das Lernen einer Sprache nicht getrennt werden kann vom Handeln und der Möglichkeit, handlungsfähig zu sein. In den sozialen und sprachlichen Interaktionen sind Fragen der Anerkennung, der Teilhabe und erfolgreiches Lernen der neuen Sprache miteinander verbunden. Gelingende Teilhabe setzt Anerkennung voraus und ist eine Bedingung für die Erweiterung der sprachlichen Kompetenzen in der neuen Sprache (Quehl, 2018). Demnach ist das Lernen der neuen Sprache als Werkzeug und Schlüssel zur Teilhabe in der Regelschule unabdingbar. In der Fachliteratur werden Methoden wie Sprachsensibler Fachunterricht (Leisen, 2013) propagiert. Leisen erläutert: «Gesellschaftliche Integration setzt die erfolgreiche Teilhabe an Bildung voraus» (ebd., S. 2). Deshalb ist die Kompetenz, in einer Sprache denken und handeln zu können eine wichtige Voraussetzung. James Cummins hat im Jahre 1982 drei Schwellen der bilingualen Entwicklung vorgestellt: 1. *Semilingualismus*, also niedrige Kompetenz in beiden Sprachen, 2. *Dominante Zweisprachigkeit*, hohe Kompetenz in einer Sprache und 3. *Hohe Kompetenz in beiden*

Sprachen. Dabei wird unterschieden zwischen grundlegenden, alltagssprachlichen Fähigkeiten BICS (*basic interpersonal communicative skills*) und akademisch schriftsprachlichen Fähigkeiten CALP (*cognitive academic language proficiency*) (Weis, 2013, S.14). BICS erwerben Menschen weitgehend im Kontakt mit der sozialen Umwelt. Sprachliche Leistungen, bei welchen keine schulische Bildung erforderlich ist, wie beispielsweise an alltäglichen Gesprächen teilnehmen können oder nach der Uhrzeit fragen, gehören in diese Gruppe. Für komplexere Sprachleistungen, wie einen Vortrag halten oder einen Sachtext lesen, werden kognitiv - schulische Kompetenzen, also CALP, benötigt. Diese müssen nur einmalig gelernt werden und können dann in verschiedenen Sprachen angewendet werden, was darauf hinweist, dass zwischen den einzelnen Sprachen eine Abhängigkeit, eine sogenannte Interdependenz besteht (Neugebauer & Nodari, 2012, S. 17).

Das Doppel-Eisberg-Modell von Cummins (Abbildung 5) zeigt den Spracherwerb der Erstsprache sowie der Zweitsprache auf der Oberfläche. Unter der Oberfläche verfügen die Lernenden über nicht beobachtbare, spezifische Kenntnisse in beiden Sprachen, welche sich teilweise überschneiden. Es handelt sich dabei um kognitiv-schulische Sprachfähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Sprechen und Verstehen aus dem CALP-Bereich. Folgende Abbildung zeigt Cummins Doppel-Eisberg-Modell:

Abbildung 5: Das Doppel-Eisberg-Modell von Cummins (Leisen, 2013, S.64)

Eine weitere Methode, welche Stangl (2020) hervorhebt, ist die Immersionsmethode. Durch Teilnahme am Regelunterricht soll es Lernenden ermöglicht werden, die fremde Sprache ganz natürlich zu lernen, indem die Lehrperson ausschliesslich die Fremdsprache spricht und diese mit Gestik und Mimik untermalt. Dies kann beispielsweise so geschehen, dass eine Lehrperson das Fach Geschichte in Englisch unterrichtet, während eine andere Lehrperson ihren Unterrichtsinhalt in italienischer Sprache vermittelt. Auf diese Weise erschliesst sich dem Kind die Sprache eigenständig Stück um Stück aus dem Zusammenhang der Situation.

Neugebauer und Nodari (2012) erläutern, dass veröffentlichte Resultate bekannter Studien regelmässig aufzuzeigen versuchen, «dass gewisse Schülergruppen mit Migrationshintergrund Sprachdefizite aufweisen und minderen Schulerfolg erreichen». Sie verweisen jedoch darauf, dass in der aktuellen Fachdiskussion mittlerweile Einigkeit darüber bestehe, «dass Bildungschancen in erster Linie vom

sozioökonomischen Milieu abhängt» (ebd., S. 17). Dies bestätigt auch Truniger (2018), welcher darauf hinweist, dass es sich dabei um «verdeckte und unbewusste institutionelle Diskriminierung» (S. 113) handelt. Strategien im Bereich der Sprachvermittlung und einem anerkennenden Umgang mit Vielfalt sollen helfen, die Ungleichheiten zu reduzieren. Im Kanton Zürich wird beispielsweise das Programm «Qualität mit multikulturellen Schulen» (QUIMS) erfolgreich angewendet. Dabei werden Schulen mit hohen Anteilen an Kindern aus eingewanderten und sozial benachteiligten Familien mit finanziellen Mitteln und mit Fachwissen unterstützt (ebd.).

2.5.3 *Kommunikation mit den Eltern*

Für asylsuchende Eltern ist es aufgrund der eigenen Belastung durch die Fluchterfahrung und die damit verbundene Neuorientierung oft schwierig, ihren Kindern als Stütze zu dienen. Kindern fällt es häufig leichter, sich in der neuen Umgebung einzuleben sowie die neue Sprache zu lernen und sie werden oft als Dolmetscher für ihre Eltern eingesetzt. Umso wichtiger ist es, die Eltern zu stärken, damit sie ihre Rolle aktiv wahrnehmen und als primäre Bezugspersonen ihrer Kinder agieren können (Rieger, 2016).

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Eltern oft durch die Flucht und eigene Traumatisierung beeinträchtigt sind (Lanfranchi, 2006). Dies kann Widerstandsreaktionen hervorrufen und zu Ablehnung von pädagogisch-therapeutischen Angeboten führen. Umso wichtiger ist es, beziehungsfördernde Mittel einzusetzen wie beispielsweise bei Kontakten auf eine freundliche Atmosphäre zu achten und am Anfang möglicherweise eine kompetente, interkulturelle Übersetzerin oder Übersetzer beizuziehen. Gemeinsam mit den Eltern werden Probleme definiert und Abmachungen über realisierbare Ziele und Lösungen getroffen, deren Umsetzung begleitet und die Wirkung kontrolliert wird (Lanfranchi & Kohli, 2019, S.15).

3 Fragestellung und daraus abgeleitete Hypothesen

In den Vorangegangenen Kapiteln wurde der theoretische Bezugsrahmen zur Schulung von Kindern mit Asylhintergrund erläutert. Basierend auf die Inhalte der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und den daraus gezogenen Erkenntnissen, kann folgende Fragestellung formuliert werden:

3.1 Fragestellung

Was sind die Gelingensbedingungen, damit Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien in Graubünden in der Volksschule lernen und in die Gesellschaft integriert werden können?

3.2 Hypothesen

Das Beispiel der aufnehmenden Schule zeigt, dass der Übertritt von Lernenden aus Transitzentren in die Regelschule abhängig ist von einem Netz aus äusseren und inneren Faktoren. Es sind mehrere Instanzen beteiligt, welche das Gelingen positiv beeinflussen können. Abgeleitet von der Fragestellung können folgende Hypothesen aufgestellt werden:

3.2.1 Hypothese 1

Wenn Lehrpersonen die Ressourcen von interdisziplinärem Zusammenarbeiten bei der Vorbereitung und Nachbereitung des Übertritts aus der Transitzentrumsschule in die Volksschule nutzen, erleichtert dies Lernenden mit Asylstatus den Einstieg in die Volksschule.

3.2.2 Hypothese 2

Je früher der Übertritt in die Volksschule stattfindet, desto eher können schulpflichtige Kinder mit Asylhintergrund in die Gesellschaft integriert werden.

3.2.3 Hypothese 3

Wenn Lernende aus asylsuchenden Familien in der Volksschule mit differenzierten Förderlektionen unterstützt werden, können sie am Regelunterricht partizipieren, was ihre Chancen auf gleichberechtigte Bildung erhöht.

4 Forschungsmethodik

Die Formulierung der Fragestellung ist ein zentraler Schritt, von dem der Erfolg der qualitativen Forschung abhängt. Sowohl bei der Konzeption des Forschungsdesigns, als auch bei der Erschliessung des Feldes, bei der Auswahl von Fällen und insbesondere bei der Entscheidung der Methoden der Datenerhebung «sind die Reflexion und auch die Reformulierung der Fragestellung ein wesentlicher Bezugspunkt zur Beurteilung der Angemessenheit der getroffenen Entscheidungen» (Flick, 2017, S.132-133). Es folgen das methodische Vorgehen zur Bearbeitung der oben beschriebenen Fragestellung. Anschliessend werden die Schritte der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung theoretisch fundiert beschrieben und begründet.

4.1 Qualitatives Untersuchungsdesign

«Qualitative Forschung rekonstruiert *Sinn* oder subjektive Sichtweisen» (Helfferich, 2011, S. 21). Dieser qualitative Forschungsansatz wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit verfolgt.

4.1.1 Grundsätze qualitativer Sozialforschung

Die Forschungsstrategie dieser Masterarbeit baut auf Mayrings (2016) fünf Grundsätzen qualitativen Denkens auf, welche während des Arbeitsprozesses berücksichtigt werden sollen:

Subjektbezogenheit

«Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein» (Mayring 2016, S. 20). Bei der Ergründung der Gelingensbedingungen für den Übertritt aus Transitzentrumsschulen in die Regelschule, werden die Erfahrungen betroffener Lehrpersonen und Fachpersonen und Jugendlicher ermittelt. Gemäss Flick (2017) wird in der qualitativen Forschung die Subjektivität von Untersuchten **und** Untersuchern zum Bestandteil des Forschungsprozesses, während Eindrücke, Irritationen, Einflüsse und Gefühle der forschenden Person dokumentiert werden. Anhand Postskripts, welche im Anschluss an die Interviews verfasst werden, wird dies in der aktuellen Untersuchung umgesetzt (S. 29).

Deskription des Gegenstandsbereiches

«Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches stehen» (Mayring 2016, S. 21). Mit der Auseinandersetzung mit aktueller Fachliteratur, der Beschreibung der Ausgangslage und des theoretischen Hintergrundes wird diesem in der vorliegenden Arbeit Rechnung getragen.

Interpretation des Untersuchungsgegenstandes

Mayring (2016) erläutert, dass der Untersuchungsgegenstand nie völlig offen liegt, weshalb er auch durch Interpretationen erschlossen werden muss. Dies gilt besonders für Bereiche, in welchen verbales Material, wie im aktuellen Beispiel Interviews, analysiert werden sollen (S. 22). Im Bezugsrahmen der Fachliteratur werden die mündlichen Äusserungen der Interviewpersonen interpretiert.

Untersuchung in der alltäglichen Umgebung

«Der Mensch reagiert im Labor anders als im Alltag» (Mayring 2016, S. 22) und somit soll die Untersuchung des Gegenstands möglichst im natürlichen und alltäglichen Umfeld stattfinden (ebd). Die Interviews der vorliegenden Arbeit finden nach Möglichkeit in den Räumlichkeiten der Interviewpersonen statt, was zum einen eine ungezwungene und entspannte Atmosphäre unterstützt und zum anderen der interviewenden Person einen Einblick in den Alltag des Gegenübers gewährt.

Verallgemeinerungsprozess

Gemäss Mayring (2016) stellt sich die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse nicht automatisch über bestimmte Verfahren her, sondern muss im Einzelfall schrittweise begründet werden. Diese Begründungen sind besonders wichtig, da in der qualitativen Forschung oft mit kleinen Fallzahlen gearbeitet wird (S. 23). In Kapitel 8 werden die Ergebnisse ausführlich erläutert.

4.1.2 Untersuchungsplan

Der Untersuchungsplan meint die grundsätzliche Untersuchungsanalyse und umfasst Untersuchungsziel und -ablauf auf formaler Ebene. Im Unterschied dazu stehen die konkreten Untersuchungsverfahren als Methoden zur Datenerhebung, Datenaufbereitung und Auswertung. Verschiedene Kombinationen von Untersuchungsplänen und Techniken ermöglichen einen flexiblen und gegenstandsangemessenen Einsatz qualitativer Methoden (Mayring, 2016, S. 40). Flick (2007) schreibt dieser wechselseitigen Abhängigkeit der einzelnen Bestandteile des Forschungsprozesses eine besondere Aufgabe zu und erläutert, dass qualitative Forschung ein spezifisches Verständnis des Verhältnisses von Gegenstand *und* Methode beinhaltet (S. 122).

Gemäss Mayring (2016) soll «die Auswahl von Untersuchungsplan und Techniken der Erhebung, Aufbereitung und Auswertung, die Zusammenstellung des konkreten Analyseinstrumentariums ... auf den Gegenstand bezogen sein» (S. 133). Diese Frage der Auswahl, welche in der Fachliteratur unter dem Begriff «Sampling» auftaucht, stellt sich im Forschungsprozess an verschiedenen Punkten. Das kann bei der Festlegung der Interviewpersonen (Fallauswahl), bei der Auswahl der Gruppe, welcher sie entstammen (Fallgruppe), sowie bei der Entscheidung, welche durchgeführten Interviews im Weiteren benutzt und transkribiert werden sollen (Auswahl des Materials) geschehen. Folgende Tabelle veranschaulicht den Untersuchungsplan, welchem die Analyse der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt und zeigt auf, anhand welcher Methoden die einzelnen Untersuchungsverfahren angegangen werden.

Tabelle 2: Untersuchungsplan

Untersuchungsverfahren	Methode
<i>Qualitative Datenerhebung</i>	Problemzentriertes Leitfadeninterview
<i>Qualitative Datenaufbereitung</i>	Transkription der Interviews und Erstellen eine Kategoriensystems nach Mayring
<i>Qualitative Auswertung</i>	Qualitative strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring

4.1.3 Forschungsrolle, Forschungsfeld, Stichprobe

Flick (2007) schreibt der Person des Forschers eine besondere Bedeutung zu und erläutert die kommunikativen Fähigkeiten als zentrales *Instrument* der Erhebung und Erkenntnis. Die Art der Rolle der forschenden Person beeinflusst den Zugang zu Informationen, oder aber auch deren Verwehrung. Dabei ist die Einnahme, beziehungsweise die Zuweisung einer Rolle als Prozess der Aushandlung anzusehen, welche zwischen der Forschenden Person und den Beteiligten stattfindet. Diese Fähigkeit der Herstellung von Beziehungen beeinflusst auch den Zugang zu Einzelpersonen, welche für die Forschende Person besonders interessant sind (S.143). Helfferich (2011) bezeichnet die interviewende Person als «sozialen Horizont» auf den hin erzählt wird und fügt an «in dem Mass, wie die Erzählperson sich gegenüber der interviewenden Person verständlich machen will, sind die Annahmen, was letztere bereits weiss und verstehen kann, ein wichtiges Bestimmungsmoment für die Teilnahme an dem Interview» (Helfferich, 2011, S. 120 - 121). Die Nutzung von Medien, Aushänge an Institutionen oder «sich nach dem Schneeballprinzip von Fall zu Fall vorzuarbeiten» sind gemäss Flick (2007) die Hauptstrategien, sich Zugang zu Interviewpersonen zu verschaffen (S. 149). In Kapitel 5 wird auf die Kontaktaufnahme eingegangen, sowie die Stichprobe näher beschrieben.

4.2 Methode der Datenerhebung

Mayring (2016) unterscheidet zwischen *Erhebungstechniken*, *Aufbereitungstechniken* sowie *Auswertungstechniken*. Bei der Erhebung wird Material gesammelt, die Aufbereitung dient der Strukturierung des Materials und mit der Auswertung wird das erhobene, aufbereitete Material analysiert (S. 65). Die Datenerhebung der vorliegenden Untersuchung erfolgt mittels eines Leitfadeninterviews. Flick (2017) nennt verschiedene Interviewformen, die unter diesem Begriff zu finden sind. Neben dem Experteninterview und dem ethnographischen Interview, zählen das fokussierte, das halbstandardisierte und das problemzentrierte Interview zu den am häufigsten verwendeten Interviewtechniken der qualitativen Analyse (S. 194). Gemäss Mayring (2016) «stellen problemzentriertes und fokussiertes Interview offene, halbstrukturierte qualitative Verfahren dar» (S. 67). Auch Ullrich (1999) propagiert das Leitfadeninterview oder halbstrukturierte Interview als «vermutlich die am häufigsten verwendete Erhebungstechnik in der qualitativen Sozialforschung» (S. 435). Die entscheidenden Unterschiede bestehen darin, wie umfangreich und detailliert

Leitfadeninterviews in Bezug auf den Stellenwert in der Erhebungssituation ausformuliert sind (ebd.). Nohl (2012) ergänzt diese Aussage mit dem Verweis darauf, dass die Interviewformen narrativen Charakter haben sollen. In der qualitativen Sozialforschung kommt der Offenheit der Kommunikation eine wichtige Komponente zu. Es sollen nicht nur Meinungen, Einschätzungen, Alltagstheorien und Stellungnahmen abgefragt, sondern idealerweise Erzählungen zu persönlichen Erfahrungen hervorgelockt werden (Nohl, 2012, S. 12 - 14). Flick (2017) untermauert dies mit der Aussage, dass eine Frage möglichst breit und so spezifisch formuliert sein muss, damit die für die Fragestellung relevante Erzählung zustande kommen kann (S. 229). Die für die aktuelle Arbeit verwendete Befragungsmethode wurde abgeleitet von den Interviewformen *Experteninterview* und *Problemzentriertes Interview*, welche im Folgenden näher beschrieben werden.

4.2.1 *Problemzentriertes Interview*

Die offene, halbstrukturierte Befragung, welche als Teil einer Methodenkombination von Witzel (1985) entwickelt wurde und als Problemzentriertes Interview bekannt ist, zeichnet sich gemäss Flick (2007) durch drei Merkmale aus: Die *Problemzentrierung*, also die Orientierung an einer relevanten gesellschaftlichen Problemstellung, die *Gegenstandsorientierung*, was bedeutet, dass die Methoden am Gegenstand modifiziert werden, sowie die *Prozessorientierung* (S. 210). Bei dieser Interviewform handelt es sich um eine offene, halbstrukturierte Befragung, bei welcher die interviewte Person möglichst frei erzählt, die interviewende Person jedoch das Gespräch immer wieder auf die zugrunde liegende Problemstellung lenkt. Dabei werden laut Kurz, Stockhammer, Fuchs & Meinhard (2007) Begründungen, Erklärungen, Urteile und Meinungen der Auskunftsperson explizit in die Befragung miteinbezogen. Mayring (2016) hebt das problemzentrierte Interview als besonders geeignete Erhebungsmethode in der theoriegeleiteten Forschung hervor, da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern Aspekte der vorrangigen Problemanalyse mit einbindet (S. 70). «Als zentrale Kommunikationsstrategien im problemzentrierten Interview werden der Gesprächseinstieg, allgemeine Sondierungen und spezifische Sondierungen ... genannt» (Flick, 2007, S. 210). Der Leitfaden soll es der Interviewenden Person ermöglichen, während des Interviews, beispielsweise wenn es stockend oder unergiebig in der Thematik wird, eine neue Wende einzubringen. Ein Postskriptum, welches die interviewende Person unmittelbar im Anschluss an die Durchführung in Bezug auf gemachte Eindrücke betreffend Kommunikation macht, hilft zudem, aufschlussreiche Textinformationen für spätere Interpretationen zu dokumentieren (S. 213).

4.2.2 *Experteninterview*

Gläser & Laudel (2010) erläutern, dass Expertenwissen unter einer Vielzahl von Mitmenschen zu finden ist. Jeder Mensch hat in seiner individuellen Position und der damit verbundenen Lebenswelt eine andere Perspektive auf jeweilige Inhalte, sodass diese Quelle des Spezialwissens über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte den Experten oder die Expertin ausmacht (S. 11-12). Die Expertin oder der Experte tritt in der Regel als Repräsentant einer Gruppe auf und verfügt über ein technisches Prozess- und Deutungswissen, welches sich auf sein berufliches oder professionelles Handlungsfeld bezieht. Bogner, Littig und Menz (2014) verweisen zudem auf den Vorteil, dass Experten

möglicherweise in ihrem Handlungsfeld eine Schlüsselposition innehaben. Dies kann den Zugang zu einem erweiterten Expertenkreis vereinfachen (S. 8). Laut Flick (2017, S. 215) konzentriert sich das Experteninterview auf das Sachverständnis einer Person in einer bestimmten Funktion. Das schränkt daher die Bandbreite potentieller und relevanter Informationen seitens der Interviewpartnerin und des Interviewpartners deutlicher ein, als dies bei anderen Interviewformen der Fall ist. Mayring (2015) bezeichnet das Experteninterview als qualitatives Interview (2015, S. 33).

4.2.3 Instrument: Interviewleitfaden

«Der Leitfaden dient nicht nur dazu, die Befragten zu den für eine Organisation ... zentralen Themen hinzuleiten und auf diese Weise den Expert(inn)en gegenüber ein ebenbürtiger Gesprächspartner zu sein; der Leitfaden wird auch zudem genutzt, die „Vergleichbarkeit der Interviewtexte“ zu sichern» (Meuser & Nagel, 2002, S.269). Beim Erstellen des Leitfadens wird die Problemstellung von der interviewenden Person bereits analysiert. Dadurch werden bestimmte Aspekte erarbeitet, welche in einem Interviewleitfaden formuliert sind und beim Gesprächsverlauf thematisiert werden (Mayring, 2016, S.67). Die Leitfadengestaltung und Interviewdurchführung soll gemäss Flick (2017) vier Kriterien erfüllen: **1.** Nichtbeeinflussung der Interviewpartner, **2.** Spezifität der Sichtweise und Situationsdefinition aus deren Sicht: **3.** Erfassung eines breiten Spektrums der Bedeutungen des Stimulus und **4.** Tiefgründigkeit und personaler Bezugsrahmen seitens der Interviewperson (S. 195).

4.2.4 Ablaufmodell

Mayring (2017, S. 71) stellt die einzelnen Schritte der Methode in einem Ablaufmodell dar. In Kapitel 5 werden diese Schritte bezugsnehmend zur vorliegenden Arbeit erläutert.

Abbildung 6: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (nach Mayring, 2016, S.71)

4.3 Methode der Datenaufbereitung und Auswertung

Flick (2017, S. 379) erläutert: «Wenn Daten mit technischen Medien aufgezeichnet werden, steht ihre Verschriftung als notwendiger Zwischenschritt vor ihrer Interpretation» (S. 379). Dabei gibt es unterschiedliche Transkriptionssysteme, wie im Folgenden beschrieben wird.

4.3.1 Transkription

«Wenn gesprochene Sprache ... in eine schriftliche Fassung gebracht wird, so nennt man dies Transkription» (Mayring, 2016, S.89). Grundgedanke der Transkription ist es, eine vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials herzustellen und damit die Basis für eine umfassende interpretative Auswertung zu schaffen (ebd.). Flick (2017) erläutert, dass jede Form der Dokumentation zu einer spezifischen Organisation des Dokumentierens führt. «Die Texte, die auf diesem Weg entstehen, konstruieren die untersuchte Wirklichkeit auf besondere Weise und machen sie als empirisches Material interpretativen Prozeduren zugänglich» (S. 384).

4.4 Methode der Datenanalyse

Die Entwicklung von Kategorien findet auf mehreren Ebenen statt und bildet den Grundbaustein für die darauffolgende Auswertung.

4.4.1 Konstruktion deskriptiver Systeme

«Der Grundgedanke bei der Konstruktion deskriptiver Systeme ist ..., dass sie immer abstrakter als das Material sind» (Mayring, 2016, S. 100). Die Konstruktion deskriptiver Systeme ist ein Erstellen von Klassifikationen, welche dazu dienen, dem Material unterschiedliche Überschriften zuzuordnen (ebd., S. 99). Je stärker die Theorieorientierung und je umfangreicher das Vorwissen sind, umso wahrscheinlicher ist die Tatsache, dass bereits vor der Auswertung der erhobenen Daten Kategorien gebildet werden können (Mayring, 2016, S. 63). «Kategorien werden theoriegeleitet und auf das konkrete empirische Material entwickelt» (Mayring, 2016, S. 100). Auch Kuckartz (2018) propagiert die Vorgehensweise, dass «für die erste Phase der qualitativen Inhaltsanalyse Kategorien direkt aus dem Interviewleitfaden abgeleitet werden» (S. 72). Die Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung dieser deduktiv festgelegten Kategorien erfolgen anschliessend direkt am Material. «Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, der spezifische Textstellen zugeordnet sind» (Mayring, 2016, S. 117). In qualitativen Inhaltanalysen ist oft eine Mischform induktiver und deduktiver Kategorienbildung anzutreffen. Das geschieht vor allem in einer Richtung: «Es wird mit A-priori Kategorienbildung und Kategorienbildung begonnen und im zweiten Schritt folgt die Bildung von Kategorien, bzw. Subkategorien am Material» (Kuckartz, 2018, S.95). Sowohl Reinhoffer (2008, S. 134) als auch Altrichter und Posch (2007, S.195) propagieren eine Mischform der Methoden, da es die Vorteile beider Verfahren einbindet. Zuerst wird grob entlang von Hauptkategorien codiert, beispielsweise aus dem bei der Datenerhebung eingesetzten Leitfaden, danach werden die Kategorien

am Material weiterentwickelt und verfeinert (Kuckartz, 2018, S. 97). Die folgende Tabelle bietet einen Überblick der Vorgehensweise zur Kategorienbildung bei der vorliegenden Arbeit.

	Theoriegeleitete Kategorienbildung		Empiriegeleitete Kategorienbildung
Quelle für Kategorien	Forschungsinteresse	Theoretische Vorüberlegungen (Literatur, Konzept, Mails)	Interviewtranskripte

Abbildung 7: Kombination deduktiver und induktiver Kategorienbildung (in Anlehnung an Reinhoffer, 2008, S.135)

4.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode um Daten im Bereich der empirischen Sozialforschung auszuwerten. Flick (2017) beschreibt drei Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse: Die zusammenfassende, die explizierende und die strukturierende Inhaltsanalyse (S. 414). Es besteht die Möglichkeit, das Datenmaterial induktiv, deduktiv sowie induktiv-deduktiv auszuwerten (Gläser & Laudel, 2010; Mayring, 2018). «Bei der deduktiven Kategorienbildung bestimmen theoretische Überlegungen die Konstruktion des Kategoriensystems» (Reinhoffer, 2008, S. 126). Wie diese Kategorien gebildet werden, hängt von der Forschungsfrage, der Zielsetzung der Forschung sowie vom Vorwissen ab. Aus kodiertem Datenmaterial können Kategorien angepasst und induktiv neue Kategorien generiert werden. Dabei findet eine ständige Anpassung und Präzisierung des Kategoriensystems statt (Mayring, 2018, S. 83).

Die Umsetzung der qualitativen Inhaltsanalyse geschieht in der vorliegenden Arbeit in einem ersten Schritt mit dem Erstellen der Interviewleitfaden, welche im Anschluss an die theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik rund um die Fragestellung formuliert werden. Daraus lassen sich bereits deduktiv Kategorien ableiten. Der zweite Schritt umfasst die Auswertung der Interviews, wobei passend auf das Material ein Kategoriensystem entwickelt und definiert wird.

4.4.3 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Ziel der Analyse ist gemäss Mayring (2016), bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern und anhand vorgängig festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen (S. 100). Reinhoffer (2008) beschreibt Kategorien als deskriptive Analyseraster, die abstrakter zu sein haben als das Material, welches sie in Überbegriffe ordnen (S. 125). Das erstellte Kategoriensystem kann gemäss Flick (2017) zum einen in Bezug auf die Fragestellung und dahinter liegende Theorie interpretiert werden oder die Zuordnungen der Textstellen werden einer Häufigkeitsanalyse unterzogen und somit quantitativ ausgewertet (S. 415). Reinhoffer (2008) erläutert, dass deduktive Ansätze unter mangelnder Offenheit leiden können, weshalb eine Ergänzung mit induktiven Schritten notwendig wird (S. 127). In der qualitativen Inhaltsanalyse bleibt die Konstruktion eines deskriptiven Systems in einem Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Empirie (ebd.). Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung «die Kategorien so genau zu definieren, dass eine eindeutige Zuordnungsentscheidung immer möglich ist» (Mayring, 2016, S. 101). Die Auswertung der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse wurde basierend auf dem 7 Phasenmodell nach Kuckartz (2018) vorgenommen. Kapitel

6.2.2 führt das Ablaufschema genauer aus, welches anhand der folgenden Abbildung veranschaulicht wird:

Abbildung 8: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100)

5 Datenerhebung

Dieses Kapitel widmet sich den in Kapitel 4 vorgestellten Untersuchungsverfahren. Auf den Grundlagen der in Kapitel 4 aufgeführten Methoden werden an dieser Stelle die durchgeführten Schritte der Datenerhebung erläutert. Dies umfasst einerseits die Interviewmethode Problemzentriertes Interview, die Aufzeichnung der Interviews sowie die Transkription der erfassten Daten.

5.1 Feldzugang und Kontaktaufnahme der Interviewpersonen

„Der Erfolg von auf qualitativen Interviews beruhenden Untersuchungen wird in erheblichem Masse durch die ‚Qualität‘ der Interviewpartner bestimmt.“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 137). Die Auswahl der befragten Personen hängt davon ab, welche Interviewform gewählt wird und worin der Schwerpunkt der Erfassung besteht (ebd.). Die für die Datenerhebung der vorliegenden Arbeit getroffene Auswahl der Interviewpersonen erfolgte so, dass die Kriterienfelder *öffentliche Schule*, *Transitzentrumsschule* und *Behörden* gleichmässig besetzt und abgedeckt wurden. Dadurch konnte die Thematik rund um die Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Die Anfrage für die Teilnahme an einem Interview erfolgte via Telefon, Email oder vor Ort. Die Interviewpersonen erhielten auf Wunsch den Fragekatalog vorgängig zugesendet. Die Reihenfolge der Interviews wurde nicht vorgängig festgelegt, sondern ergab sich aus den Terminvorschlägen, welche zur Verfügung standen.

5.2 Stichprobe

Bei der bewussten Auswahl der Interviewpartner, auch Quotenwahl genannt (Diekmann, 2006, S. 339), wird nach vorgegebenen Regeln eine Stichprobe gezogen. Für diese Arbeit wurden folgende Kriterien im Sinne eines qualitativen Stichprobenplans vorab festgelegt: Es sollten je mindestens zwei Parteien aus den Bereichen betroffene Menschen mit Asylhintergrund, Lehrpersonen und Amtsexperten vertreten sein. Konkret wurden folgende Personen ausgewählt und interviewt:

- Menschen mit Asylhintergrund: Einer Mutter aus dem Transitzentrum, welche ihre vier schulpflichtigen Kinder beim Übertritt begleitet hat, sowie zwei betroffene Jugendliche
- Lehrpersonen: Zwei Lehrpersonen der Transitzentrumsschule, eine Lehrperson der aufnehmenden Schule,
- Amtsexperten: eine Fachperson des Kantons, sowie die Schulleitungen der Transitzentrumsschule und der öffentlichen Schule

Die Stichprobe der Untersuchung beträgt somit N=9.

5.3 Leitfadenkonstruktion

In Anlehnung an die in Kapitel 4.2 erläuterten theoretischen Überlegungen wurde ein offenes Leitfadenterview mit narrativem Charakter erarbeitet. Die Interviewleitfäden sind im Anhang A3 abgelegt. Bogner, Littig und Menz (20014) erläutern, dass die Arbeit, welche in die Entwicklung eines Leitfadens investiert wird, der interviewenden Person erst die thematische Kompetenz verschafft, ein ertragsreiches Interview zu ermöglichen. Der Leitfaden dient der Vorstrukturierung der Befragung und leitet den Fokus auf den Inhalt des zu untersuchenden Themenfeldes. Dies ordnet sowohl in methodischer als auch inhaltlicher Hinsicht den Gesprächsablauf, welcher innerhalb der Thematik flexibel gehandhabt werden kann (S.51 - 53). Ullrich (1999) deutet auf mögliche Konstruktionsfehler beim Erstellen eines Interviewleitfadens hin und stellt vier Anhaltspunkte vor, mit welchen im Rahmen der Konstruktion des Leitfadens jede Interviewfrage vorab kritisch geprüft werden soll (S. 436).

1. Warum wird die Frage gestellt (bzw. der Stimulus gegeben)?

- Bezug zur Fragestellung

2. Wonach wird gefragt/Was wird erfragt?

- Theoretische Relevanz, Spektrum möglicher Antworten, Filterfragen

3. Warum ist die Frage so (und nicht anders) formuliert?

- Qualität der Frage, Stimulus und Fragetyp in Bezug auf Stärke des Erzählanreizes

4. Warum steht die Frage/der Frageblock an einer bestimmten Stelle?

- Begründung der Grob- und Feinstruktur des Leitfadens, Reihenfolge, Verteilung der Fragetypen

Helferich (2011) beschreibt eine ähnlich ablaufende Strategie zur einfachen Leitfadenkonstruktion und nennt sie «das SPSS-Prinzip». Der Kürzel steht für die vier Schritte *Sammeln*, *Prüfen*, *Sortieren* und *Sublimieren* (S. 182). Durch den Leitfaden werden die Interviewten auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen und ohne Antwortvorgaben reagieren können (Mayring, 2016, S. 68). Laut Mayring (2016) bestehen die Gespräche aus drei Teilen: Sondierungsfragen, welche als allgemein gehaltene Einstiegsfragen in die Thematik dienen, Leitfadenfragen, welche als wesentlichste Fragestellungen im Leitfaden festgehalten sind, sowie Ad-hoc-Fragen, die für die Erhaltung des Gesprächsfadens relevant sind (ebd.). Auch nach Flick (2017, S. 223) kann und soll die befragende Person im Verlaufe des Interviews flexibel entscheiden, wenn es darum geht, die Reihenfolge zu ändern, einzelne Fragen wegzulassen oder detaillierter nachzufragen, um an Aussagen der zu interviewenden Person anzuknüpfen. Es wird daher ein ausführliches Interviewtraining im Vorfeld empfohlen (ebd).

5.4 Durchführung und Gestaltung der Interviews

Für die Datenerhebung wurde ein halbstrukturiertes Interview durchgeführt, dessen Leitfaden für die Befragung der einzelnen Interviewpersonen leicht angepasst wurde. Auf Wunsch einiger Betroffener wurden die Fragen im Vorherein versendet, damit sie sich auf das Interview vorbereiten konnten. Ende Mai 2020 fand die erste Befragung statt und es folgten wöchentlich mindestens ein bis zwei weitere Interviews, welche je nach Kontext und Partner in einem Zeitrahmen von 35 bis 70 Minuten durchgeführt wurden. Die Interviews fanden am Arbeitsort der Befragten (Lehrpersonen, Lernende und Schulleitungen), bei ihr zu Hause (Mutter) oder in einem Café (Amtsexperten) statt. Flick (2017) empfiehlt, den Kontext und die Situation der Erhebung des jeweiligen Interviews zu dokumentieren (S. 378). So wurden jeweils auf einem Dokumentationsbogen (Anhang A5) Informationen über die Interviewende Person, Ort und Zeit sowie Besonderes vermerkt und konnten später mit dem Transkript ergänzt werden. Die Interviews wurden während einer persönlichen Begegnung abgehalten und starteten mit einer Eröffnungsphase, in welcher die interviewte Person zunächst über den Inhalt, die Fragestellung und die Ziele der Masterarbeit, sowie die Rahmenbedingungen des Interviews informiert wurde. Es folgte eine Einstiegsfrage, welche die Interviewten dazu einladen sollte, ihre aktuelle Situation aus ihrem Blickwinkel wiederzugeben und in einen entspannten Gesprächsmodus zu gelangen. Anschliessend wurden in Anlehnung an den Leitfaden weitere Fragen gestellt. Die Interviewten sprachen Dialekt, welcher bei der wörtlichen Transkription in Standardsprache übersetzt wurde. Direkt im Anschluss an das Interview wurde stichwortartig im oben genannten Dokumentationsbogen ein Postskript verfasst, um Eindrücke, Eckdaten und weiterführende Gedanken festzuhalten und für die schriftliche Auswertung bereitzuhaben.

5.5 Datenaufzeichnung

Um das eruierende Material aufzuzeichnen, wird in aller Regel «im Einverständnis mit den Interviewten, eine Tonbandaufzeichnung ausgefertigt» (Mayring, 2016, S.70). Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme wurden die Interviewpersonen darüber informiert, dass die Interviews als Audiodateien aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung erfolgte mittels eines Smartphones und konnte anschliessend als MP3-Datei ins computerbasierte Auswertungsprogramm MAXQDA eingefügt und dort bearbeitet werden.

5.6 Transkription

«Neben klaren Regeln über die Transkription von Äusserungen, Sprecherwechseln, Pausen, Satzabbrüchen etc. sind die nochmalige Kontrolle des Transkripts anhand der Aufzeichnung und die Anonymisierung der Daten ... zentrale Bestandteile des Transkriptionsvorgangs» (Flick, 2017, S.380). Weiter empfiehlt Flick (2017) nur so viel und genau zu transkribieren, wie die Fragestellung es erfordert, um einen Verlust an Zeit und Energie, welche besser für die Interpretation eingesetzt werden können, zu vermeiden (ebd). Die Transkription der vorliegenden Arbeit wurde mit Hilfe des

Auswertungsprogrammes MAXQDA vorgenommen. Die Transkriptionsregeln wurden nach Kuckartz (2018, S.169) definiert und finden sich im Anhang A4. Bei den Interviewdaten stand die inhaltlich-thematische Frage im Vordergrund, weshalb die Interviewtexte zur einfacheren Lesbarkeit in normales Schriftdeutsch übertragen wurden. Dabei wurde der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet. Nach der Transkription erfolgte die Anonymisierung, wobei die Interviewerin mit I und die Befragten mit B1 bis B9 bezeichnet wurden. Die aufgearbeiteten Transkripte (siehe Beispiel im Anhang A7) sind Ausgangspunkt für die Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 6.

6 Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die gesammelten Daten systematisch analysiert und die Ergebnisse schriftlich dargestellt. Dabei wird die Auswertung anhand des computerbasierten Auswertungsprogramms MAXQDA ausführlich beschrieben. Die Ergebnisdarstellung liefert einen Einblick in den Übertrittprozess aus einer Transitzentrumsschule in eine öffentliche Schule im Kanton Graubünden.

6.1 Daten

Die Datengrundlage basiert auf neun Gesprächsprotokollen, welche nach dem oben beschriebenen methodischen Vorgehen aufbereitet und transkribiert wurden. Die Transkripte, wie auch die dazugehörigen Summaries und Excel Tabellen sind im Anhang abgelegt und befinden sich zudem auf beiliegendem Datenträger mit der gesamten MAXQDA-Auswertung.

6.2 Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse eignet sich dank ihrer systematischen Handhabung besonders für die Auswertung mit einem PC-Programm (Mayring, 2016, S. 115). Sämtliche Analyseschritte wurden mit dem Programm MAXQDA durchgeführt und in diesem Kapitel umfassend erläutert.

6.2.1 Kategoriensystem

Die Strukturierung des vorhandenen Materials erfolgt gemäss Kuckartz (2018) idealerweise anhand der zwei Dimensionen Fälle und Kategorien. Bei einer Interviewstudie werden die Forschungsteilnehmenden als *Fälle* bezeichnet. Die Themen, welche in Zusammenhang mit dem Interview vorkommen, bilden die Themenmatrix, bzw. die *Kategorien*. Eine derartige Struktur ähnelt der Organisation der Datenauswertung bei der quantitativen Forschung, mit dem Unterschied, dass in den einzelnen Abteilungen keine Zahlen, sondern Textstellen stehen (S.49). In der vorliegenden Arbeit wurden anhand theoretischer Vorüberlegungen, der Auseinandersetzung mit vorhandener Literatur und des Konzepts der Transitzentrumsschulen Schwerpunkte festgelegt, welche in Form von Kategorien für die Zusammenstellung des Leitfadeninterviews als Basis dienen. Die Tabelle mit den erläuterten Schwerpunkten ist im Anhang A2 abgelegt. Diese theoriegeleitete Kategorienbildung entspricht einer *deduktiven* Vorgehensweise (Altrichter & Posch, 2007, S.195). Es folgte eine erste Untersuchung des Materials, bei welcher die transkribierten Interviews durchgelesen und wichtig erscheinende Textstellen markiert wurden. Diese Stellen wurden nach Themen geordnet und somit *induktiv* Kategorien festgelegt. «Induktives Vorgehen bietet den Vorteil der Offenheit» (Mayring, 2008, S. 125), da es «eine Erfassung des Gegenstandes in der Sprache des Materials» (ebd.) ermöglicht. Anschliessend wurden die aus dem Material entwickelten Hauptkategorien fixiert.

6.2.2 Kodieren

Beim Kodieren werden im Interview bestimmte Textstellen gekennzeichnet, welche Informationen zur inhaltlichen Kategorie enthalten. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass in einem ersten Durchlauf die relevanten Textstellen markiert werden. Kuckartz (2018) beschreibt 7 Phasen der Kategorienbildung, welche zirkulär verlaufen können (S.97): Phase 1 bildet das sorgfältige Lesen und Markieren wichtiger Textstellen sowie das Schreiben von sogenannten Memos. In Phase 2 werden Kategorien und Subkategorien gebildet und dadurch eine inhaltliche Strukturierung der Daten erzeugt. Phase 3 umfasst das Kodieren des gesamten Materials mit Hauptkategorien. In Phase 4 werden alle mit der gleichen Hauptkategorie kodierten Textstellen zusammengestellt. Darauf folgt das Ausdifferenzieren und das Bestimmen von Subkategorien am Material in Phase 5. Diese Vorgehensweise wird meist als induktive Kategorienbildung bezeichnet. In Phase 6 findet ein zweiter, sehr arbeitsreicher Kodierprozess statt, in welchem die einzelnen kodierten Stellen systematisch den Subkategorien zugeteilt werden. Es ist wichtig, hinreichend viel Material für die Ausdifferenzierung der Hauptkategorien heranzuziehen. Phase 7 beinhaltet die kategorienbasierte Auswertung und bereitet die Ergebnispräsentation vor. Kuckartz (2018, S.115) empfiehlt, sich bei der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse auf diejenigen Themen zu beschränken, welche als besonders relevant aus der Untersuchung hervorgehen. Der Analyseprozess der vorliegenden Masterarbeit, die Transkription der Interviews, sowie das Bilden der Kategorien und das Kodieren wurden anhand der Software MAXQDA durchgeführt.

6.2.3 Extraktion

Alle Textbestandteile, welche durch die gebildeten Kategorien angesprochen wurden, werden systematisch aus dem Material extrahiert, zunächst pro Unterkategorie und anschliessend pro Hauptkategorie zusammengefasst (Mayring, 2015, S.103). Die QDA-Software ermöglichte eine vereinfachte Extraktion, da die ermittelten Fundstellen noch im Programm anhand «Summaries» fallbezogen zusammengefasst und mithilfe des Programms als Exceltabelle oder Worddatei exportiert werden konnten. Detaillierte Zusammenfassungen finden sich im Anhang B2 und B3. Die Summaries bildeten die Basis für die Darstellung der Ergebnisse. Alle Textstellen jeder Kategorie wurden ausgewertet, beschrieben und interpretiert und werden im folgenden Kapitel differenziert erläutert.

7 Ergebnisse

Das folgende Kapitel umfasst die Ergebnisse aus der Kodierung und Extraktion. Die Dokumente wurden unterteilt in die Ebenen «Lehrpersonen», «Betroffene Menschen mit Asylhintergrund» und «Amtsexperten». Die Ebene Behörden setzt sich zusammen aus den Schulleitungen und einer Fachperson des Kantons. Die Kategorien, welche mindestens 5 Codings enthalten, wurden zusammengefasst und interpretiert. Kategorien, mit weniger als 5 Codings werden hier nicht aufgeführt, sind jedoch in der Gesamtübersicht im Anhang B2 zu finden. Weiter sind im Anhang ein Auszug der Codehäufigkeiten einer Kategorie, eine beispielhafte Zusammenfassung (Summary) abgelegt und bieten einen Einblick in die computerbasierte Auswertung. Im Anschluss an die Darstellung folgt jeweils eine kurze Auswertung aus der Sicht der oben genannten Ebenen (*Betroffene Menschen mit Asylhintergrund, Schule und Amtsexperten*).

7.1 Rahmenbedingungen zum Übertritt

Diese Kategorie ist in drei Subkategorien unterteilt. Die Subkategorie *Ablauf* umfasst das Procedere rund um den Übertritt. Zu Einschätzungskriterien gehören die Kriterien, nach welchen das Expertenurteil der Transitzentrumsschule bestimmt, ob und wann ein Übertritt angestrebt werden kann. Unter *Finanzierung* wird die finanzielle Deckung der entstehenden Kosten für die aufnehmende Schulgemeinde erläutert. Neben «Hemmende Faktoren» und «Handlungsbedarf» gehört «Rahmenbedingungen zum Übertritt» zu den Faktoren mit den häufigsten Codes.

7.1.1 Ablauf

Die Lehrpersonen und die Schulleitungen nennen sowohl äussere als auch innere Faktoren, welche die Gestaltung des Übertritts beeinflussen. Nach Aussage der Schulleitung der Transitzentrumsschule ist ein Übertrittsverfahren abhängig vom Asylstatus der Eltern. «Sobald sie [die Eltern der Kinder mit Asylhintergrund] eine Anstellung erhalten und eigenständig sein können, dürfen sie sich eine Wohnung suchen. Oder wenn sie eine B-Bewilligung, also eine Flüchtlingsanerkennung erhalten, ist das Sozialamt für sie zuständig.» (B1/12) Von den Lehrpersonen wird zudem die Problematik beschrieben, dass der Zeitpunkt des Übertritts nicht immer abgestimmt ist auf die Schulorganisation. «Wenn das Aufnahmeverfahren sehr schnell positiv ist und die Zeit fehlt, den Übertritt vorzubereiten und das Kind entsprechend in die neue Situation einzuführen, dann kann es eben doch nicht immer zu Gunsten des Kindes sein.» (B2/32)

7.1.2 Einschätzungskriterien

Als Einschätzungskriterium beschreibt die Schulleitung der Transitzentrumsschule das Konzept des ganzheitlichen Förderns und Beurteilens (AVS, 2018) als wichtige Komponente und erläutert Kompetenzen wie pünktlich sein, lange konzentriert sein, fähig sein, selbständig die Hausaufgaben zu

machen, welche bei einem Übertritt ebenso miteinbezogen werden müssen. «Ich nenne sie *soft skills*, die neben dem Sprachlichen und Mathematischen existieren und für welche es meistens mehr Zeit braucht, bis der Anschluss in der Volksschule gemacht werden kann» (B1/10). Diesen Punkt ergänzen die Lehrpersonen der Transitzentrumsschule mit der schulischen Entwicklung der Kinder. «Wenn ein Kind am Ende der 4. Klasse hier nicht so stark ist in Mathe, entscheidet man eher, dass es die 4. Klasse in der öffentlichen Schule nochmals wiederholt» (B3/28). Ein Expertenurteil, bestehend aus den beteiligten Lehrpersonen zusammen mit der Heilpädagogin und der Schulleitung befindet darüber, ob ein Übertritt durchgeführt wird. Ebenfalls involviert ist der Ressortleiter *Unterbringung und Betreuung*. Die Schulleitung der aufnehmenden Schule bindet die betroffenen Lehrpersonen ein, sobald ein Übertritt angekündigt wird, trifft vorab aber keine Massnahmen. Die Fachperson spricht Übertrittskriterien in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachstellen an, wobei sie betont: «Den Fokus legen auf Übergänge ist ein grosses Thema, wenn man etwas verbessern will. Nicht, dass die Menschen am nächsten Ort wieder bei null beginnen müssen. Deshalb ist der Austausch zwischen den entsprechenden Lehrpersonen und Fachstellen besonders wichtig» (B9/P20).

7.1.3 Finanzierung

Gemeinden, welche Schulkinder aufnehmen, werden vom Kanton mit dem Schulgeld entschädigt solange die Kinder im Transitzentrum wohnen. Die Schulleitung verweist auf die Notwendigkeit, diese Art der Integration mit öffentlichen Geldern zu unterstützen und ergänzt: «Im DaZ-Bereich sind wir sehr hoch subventioniert, vielleicht, müsste man einmal andenken, sind wir von der psychologischen Seite noch nicht am besten Punkt» (B4/15). Die Lehrpersonen, wie auch die Schulleitungen machen auf Unsicherheit und Angst aufmerksam, welche in der Gesellschaft zum Thema Finanzierung des Übertritts herrscht. «Die Gemeinden haben Angst, dass wenn ein Kind bei ihnen beschult wird, die Familie dann zuzieht und dass dadurch soziale Ausgaben entstehen, welche von den Gemeindesteuern finanziert werden müssen» (B3/14). Die Fachperson begründet den Aspekt der Not für genügend Unterstützung seitens des Bundes aus der Sicht der Integration. «Das sind nun Kinder, welche andere Lernvoraussetzungen haben und wir müssten halt jetzt im Moment mehr investieren, dann sind sie nachher Teil unserer Gesellschaft und eine Bereicherung für uns» (B9/14).

Auswertung: Es werden verschiedene Faktoren genannt, welche als Rahmenbedingungen den Ablauf des Übertritts beeinflussen. Aus den Aussagen der Lehrpersonen der Transitzentrumsschulen lässt sich schliessen, dass es gute und weniger geeignete Übertrittsabläufe gibt, was auch vom Asylstatus der Familie abhängt. In Bezug auf die Einschätzungskriterien sind sich die Lehrpersonen und die Schulleitung der Transitzentrumsschule einig, dass Sachkompetenzen als Einschätzungsfaktor wichtig sind und klar einen Überblick darüber abgeben, wo das Kind schulisch steht. Die Sozialkompetenz und damit verbundene Handlungskompetenzen des Kindes werden jedoch mindestens so stark gewichtet, wenn es darum geht, ob ein Kind einen Übertritt machen kann. Aus den Antworten seitens der Schulleitung und der Fachpersonen geht hervor, dass es für beteiligte Eltern schwierig ist, diese individuell abgestimmten Einschätzungskriterien im Bereich der Handlungskompetenzen zu verstehen. Es wird erläutert, dass diese Kriterien in naher Zukunft seitens der Regierung im Konzept überarbeitet

werden. Die Aussagen zur Finanzierung beim Übertrittsprozess zeigen auf, dass der Kanton im Bereich der Sprachförderung grosszügig Gelder spricht. Es braucht laut der Fachperson und der Schulleitung sowie Lehrpersonen der aufnehmenden Schule noch weitere finanzielle Unterstützung, damit die öffentliche Schule auch in anderen Bereichen ein geeignetes Förderangebot sicherstellen kann. Dieser Punkt wird von den Beteiligten auch in Bezug auf die Ausführung von Integrationsmassnahmen für Kinder aus dem Transitzentrum angesprochen, da die Haltung der Gesellschaft ein wichtiger Faktor für den gelingenden Übertritt darstellt.

7.2 Unterschiede im Schulbetrieb

Die Schulleiterin der Transitzentrumsschule zählt Unterschiede wie die Klassengrösse, die individuelle Betreuung sowie die stufendurchmischten Gruppen auf und erklärt: «Der ganz grosse Unterschied jedoch besteht darin, dass die Lehrpersonen im Transitzentrum viel enger mit den Eltern zusammenarbeiten» (B1/6). Diesen Punkt sprechen beide Lehrpersonen des Transitzentrums ebenfalls an und eine Lehrerin stellt fest, «dass ich hier nicht nur als Primarlehrerin agiere, sondern auch einen grossen Teil der Arbeit einer Sozialpädagogin mache» (B2/2). Beide Lehrpersonen zählen Weiterbildungen auf, welche sie vor oder im Rahmen ihrer Tätigkeit im Transitzentrum absolviert haben und auch einbringen können. «In meinem früheren Job hatte ich mit verhaltensauffälligen und behinderten Kindern und Erwachsenen gearbeitet und kannte die Problematik bereits von einer anderen Seite» (B3/8). Sowohl die Lehrpersonen als auch die Schulleitung der öffentlichen Schule sprechen Leistungsunterschiede im Bereich des Fremdspracherwerbs an. «Wir haben festgestellt, dass die beiden Lernenden aus dem Transitzentrum in den Fächern Englisch und Italienisch nicht unterrichtet wurden» (B5/26). Die Schulleitung der öffentlichen Schule ist sich sicher, dass ihre Lehrpersonen auch ohne spezielle Weiterbildungen kompetent sind, Kinder mit Asylhintergrund zu unterrichten «Mit Reallehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen haben wir ja erfahrene Integrationsexperten und der Umgang mit Kindern, welche Defizite haben. Eine Lehrperson der Transitzentrumsschule äussert ihren Unmut darüber, dass die Transitzentrumsschule mit der öffentlichen Schule verglichen wird. «Schwierig ist es, wenn immer wieder versucht wird, uns mit der öffentlichen Schule zu vergleichen. Also das ist so, als würde man Birnen mit Äpfeln vergleichen» (B2/40).

Auswertung:

Laut Aussagen der Lehrpersonen der Transitzentrumsschule sind es die Unterschiede in Bezug auf den Schulbetrieb, was ihnen in ihrem Arbeitsalltag so gefällt. Weiter lässt sich aus den Ausführungen auch schliessen, dass sich die Lehrpersonen beider Schulen ihren Aufgaben gewachsen fühlen. Die Schulleitung und Lehrpersonen der aufnehmenden Schule sprechen Unterschiede in Bezug auf die Einschätzung von vorhandenen schulischen Kompetenzen an, welche ihnen bei den aufgenommenen Lernenden auffallen. Die Lernenden hatten keinen Fremdsprachenunterricht in der Transitzentrumsschule. Die Aussagen der Lehrpersonen und Schulleitung der aufnehmenden Schule machen deutlich, dass sich die Lernenden vorwiegend im Bereich der Fremdsprachen leistungsmässig von den Lernenden der öffentlichen Schule unterscheiden und dass die Schülerinnen und Schüler mit

Asylhintergrund Schwierigkeiten haben, sowohl im Englischunterricht, als auch im Italienischunterricht partizipieren zu können.

7.3 Umsetzung in der Schule

Diese Hauptkategorie beinhaltet die drei Subkategorien Förderung, Integration und Zusammenarbeit und erläutert, wie die Umsetzung des Schulbetriebs auf den verschiedenen Ebenen wahrgenommen wird.

7.3.1 Förderung

Bei einem Übertritt im dritten Zyklus erachtet die Fachperson des Kantons das Angebot von Fördermassnahmen als besonders wichtig. «Dabei ist zum einen die schulische Unterstützung massgebend, jedoch auch die seelische Unterstützung. Wichtig ist zudem, dass jemand zuständig ist, beispielsweise eine SHP mit einem erweiterten Auftrag, damit konstante Bezugspersonen vorhanden sind» (B9/20).

Die Schulleitung der Transitzentrumsschule äussert den Bedarf der Entwicklung persönlicher Fähigkeiten bei übertretenden Lernenden aus der Oberstufe der Transitzentrumsschule: «Es gibt Fächer, die sie nicht kennen und die individuelle Unterstützung ist nicht immer da. Diese Lernenden brauchen viel mehr Selbstverantwortung, weshalb die Hürde [dem Unterricht der Regelschule folgen zu können] viel höher ist» (B1/18).

7.3.2 Integration

Die Lehrpersonen der Transitzentrumsschule geben zu bedenken: «Wir sind sehr an Integration interessiert, in erster Linie geht es bei derart traumatisierten Menschen aber wirklich einfach um Routine, Ruhe und Sicherheit (B2/46)». Eine andere Lehrperson verweist auf die Wichtigkeit des Zeitpunkts des Übertritts, damit Integration gelingen kann. «Kinder, welche noch nicht richtig angekommen sind, welche traumatisiert sind oder noch nicht angepasste Verhaltensweisen aufweisen, hätten demnach einen schwierigen Start in einer Gemeinde, welche das Kind freiwillig aufnimmt». (B3/14)

Die Lehrpersonen der aufnehmenden Schule stellen fest, dass es anfangs schwierig war für die aufgenommenen Jugendlichen, einen Platz in der Klasse zu finden. «Jedoch haben wir schnell festgestellt, dass die Lernenden aus dem Transitzentrum im Vergleich zu allen anderen Schwierigkeiten hatten, zu jemandem aus der Gemeinde Anschluss zu finden» (B5/20). Auch die Lernenden selbst beschreiben, dass es zu Beginn des Übertritts schwierig für sie war, Anschluss zu finden. «Ich habe gedacht, dass ich hier neue Freunde finde. Ich hätte nicht gedacht, dass die hier so frech zu mir sind (B6/6)». Ein Jugendlicher aus dem Transitzentrum spricht den täglichen Wechsel vom Wohnort zum Schulort als Grund der Schwierigkeiten an: «Ich wohne weit weg und da kann man nicht abmachen» (B7/54). Die aufnehmende Schule versucht Möglichkeiten zu schaffen, damit die Jugendlichen aus dem Transitzentrum mit ihren neuen Schulkameraden mehr Zeit verbringen können. «Wir haben Lösungen mit dem Mittagstisch angeschaut, um sie wenigstens über Mittag im Ort und unter ihresgleichen

behalten zu können.» (B5/22). Die Fachperson des Kantons sieht die Umsetzung des Lehrplan 21 im Bereich «multikulturelle Gesellschaft», welche als Schulkultur gelebt werden kann, als Ressource für gelingende Integration. «Dazu gehört auch Integration von Familien, Elternbildung, da es ja nichts bringt, nur die Kinder zu integrieren. Dafür muss es auch Angebote geben, welche für die Eltern aber verbindlich sein sollen». (B9/20)

7.3.3 Zusammenarbeit

Aus Sicht der Lehrpersonen der Transitzentrumsschule sind Projekte mit den öffentlichen Schulen ein gewinnbringender Faktor, welcher es Kindern mit Asylhintergrund ermöglicht, die öffentliche Schule und deren Schulkinder kennenzulernen. Die Schulleitung der öffentlichen Schule beschreibt die Zusammenarbeit in seiner Schulgemeinde als positiv. «Die Schulleitungen und Lehrpersonen ziehen am selben Strick» (B4/51). Auch mit der Schulleitung des Transitzentrums finden Rücksprachen statt. Die Lehrpersonen der Transitzentrumsschule schildern die gute Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen wie folgt: «Dadurch, dass nun sukzessive Kinder in die öffentliche Schule übertreten, wird auch erkannt, welche wertvolle Vorarbeit hier geleistet wird (B2/50)». «Also positive Erlebnisse sind, wenn eine übernehmende Lehrperson nach der ersten Phase zurückmeldet, wie gut alles verlaufen ist und seine eigenen positiven Erfahrungen mit dem Kind zum Ausdruck bringt» (B3/31). Die Fachperson des Kantons sieht die Zusammenarbeit zwischen den Fachstellen als Chance für die betroffenen Kinder und erklärt: «Den Fokus haben auf Übergänge ist ein grosses Thema, wenn man etwas verbessern will» (B9/20). Die Schulleitung der aufnehmenden Schule spricht die Zusammenarbeit mit der Heimleitung an, welche bei Absenzen Ansprechstelle ist. «Der Kontakt zur Familie ist nicht wirklich organisiert» (B4/47).

Auswertung

Aus den Antworten der Fachperson, der Schulleitung des Transitzentrums und aller Beteiligten der aufnehmenden Schule geht hervor, dass noch mehr finanzielle Unterstützung nötig ist, um Lernenden den Übertritt zu erleichtern und sie in der öffentlichen Schule vollumfänglich auffangen und betreuen zu können. Im Hinblick auf Integration wird von den Lehrpersonen der Transitzentrumsschule der Faktor Zeit mehrmals genannt. Dazu gehört die Fluchterfahrung und die damit verbundene seelische Verfassung des Kindes und dessen Eltern, welche einen wichtigen Einfluss darauf haben, wie und wann integriert werden kann. Die Lehrpersonen der aufnehmenden Schule bemühen sich sehr, die Kinder aus der Transitzentrumsschule zu integrieren und Wege zu eröffnen, damit sich die Kinder trotz dem täglichen Ortswechsel auch selbst integrieren können. Im Transitzentrum wird Wert darauf gelegt, mit den aufnehmenden öffentlichen Schulen in Kontakt zu sein. Die Lehrpersonen gestalten gemeinsame Projekte und fördern damit den Austausch unter den Jugendlichen, was alle Beteiligten als positive und gewinnbringende Erlebnisse empfinden. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulleitungen funktioniert gut und es findet ein regelmässiger Austausch statt. Auch die Aussagen der Lehrpersonen zeigen, dass ein konstruktives und offenes Verhältnis herrscht bezüglich des Austauschs vor und nach dem Übertritt. Die Schulleitung der aufnehmenden Schule zählt viele Situationen auf, welche aufzeigen, dass auch der Gemeindevorstand wohlwollend und unterstützend zur Seite steht. In Bezug auf den

Übertritt von Kindern mit Asylhintergrund weist die Schulleitung darauf hin, dass die Einbindung der Eltern ein wichtiger Faktor für die Zusammenarbeit ist.

7.4 Hemmende Faktoren

Dieser Kategorie gehören die drei Subkategorien *Interne Faktoren*, *System* und *Haltung* an. Die Frequenzanalyse in Kapitel 7.6 zeigt auf, dass die Hauptkategorie Hemmende Faktoren zu einer der meistcodierten Kategorien gehört.

7.4.1 Interne Faktoren

«Die Schulleiterin des Transitentrums sagt, dass Lernende, die einen Übertritt machen, reif sind für die öffentliche Schule und dass bereits viele Prozesse im Transitzentrum stattgefunden haben, welche wir hier [in der aufnehmenden Schule] nicht mehr machen müssen» (B4/39). So gehen die Schulleitung und Lehrpersonen der aufnehmenden Schule davon aus, dass die Lernenden aus dem Transitzentrum direkt am Unterricht partizipieren können. Im Fremdsprachenbereich stellen die beteiligten Lehrpersonen fest, dass es für die Jugendlichen aus der Transitzentrumsschule schwierig ist, dem Unterrichtsinhalt zu folgen. «Wir haben dann zu verstehen gegeben, dass vor allem das Fach Englisch, welches bei uns als Niveaufach ein Entscheidungsträger für einen Wechsel in die Sek ist, wichtig wäre auch als Unterrichtsfach» (B5/26). Die Kinder der Familie aus dem Transitzentrum besuchen alle die öffentliche Schule. Bei einem Kind gibt es laut der Mutter, die ihre Kinder beim Übertritt begleitet hat, Schwierigkeiten. «Er geht schon fast ein Jahr hier im Dorf zur Schule, aber er spricht gar nicht. Die Mitschüler sind alle nett und wollen spielen mit ihm, aber er will nicht» (B8/6).

7.4.2 System

Die Fachperson des Kantons sieht einen hemmenden Faktor bei den verantwortlichen Ämtern. «Die Schwierigkeit in unserem Kanton liegt in der Finanzierung, da es zwei Ämter sind» (B9/6). Die Schulleitung der Transitzentrumsschule erwähnt politische Bestimmungen, welche den Gemeinden die Freiheit lässt, Lernende aus der Transitzentrumsschule aufzunehmen oder nicht. «Der Gemeinde wurde nach eigenen Angaben bei der Zentrumseröffnung versprochen, dass sie nichts mit der Schule zu tun haben müsse. In welchem Umfang dies gedacht war (...) ist mir nicht bekannt» (B1/12). Weiter führt sie aus: «Die Gemeinde nebenan war bisher zurückhaltend mit der Übernahme, da sie eine Übernahme nicht als ihre Pflicht ansieht, da das Transitzentrum nicht auf Gemeindeboden steht» (B1/12).

Die Lehrpersonen und die Schulleitung der aufnehmenden Schule sprechen die Problematik an, dass in der Transitzentrumsschule kein Fremdrachenunterricht angeboten wird. «Wenn ein Kind einer ersten Realklasse zugeteilt wird und keine Englischkenntnisse hat, sind die Chancen sehr gering, in diesem Fach auch mal in die Sek aufsteigen zu können (B5/26).»

7.4.3 Haltung

Die Schulleitung der aufnehmenden Schule spricht die Haltung anderer Gemeinden an. «Diese sagen natürlich, dass wenn man jemanden aufnimmt ist die Chance, dass sie dann hier wohnen, grösser. Im

Grunde stimmt das auch» (B4/8). Die Lehrpersonen beider Institutionen schildern ähnliche hemmende Faktoren. Die Schulleitung der Transitzentrumsschule spricht die Problematik der Bereitschaft einzelner Gemeinden, Kinder aufzunehmen, an und sieht einen hemmenden Faktor in der Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen. «Wenn die Schulleitungen und Lehrerschaft nicht an das Projekt glauben, ist kein Erfolg in Sicht (B1/38)».

Auswertung:

Die Schulleitung und Lehrpersonen der Transitzentrumsschule sehen vor allem bei einem gut vorbereiteten Übertritt keinen Handlungsbedarf für zusätzliche Förderangebote seitens der öffentlichen Schule. Die Schulleitung und Lehrperson der aufnehmenden Schule sehen dies anders. Ihre Ausführungen weisen darauf hin, dass im Schulalltag Unsicherheiten auftreten, den Lernenden mit Asylhintergrund aufgrund der Fluchterfahrung auch auf der seelischen Ebene gerecht zu werden. Die Mutter erläutert die Sprachverweigerung ihres Kindes, welche seit dem Übertritt vor mehr als einem Jahr andauert. Dies zeigt auf, dass trotz eines gut vorbereiteten Übertritts bei ihrem Kind Themen vorhanden sind, welche die Involvierung einer zusätzlichen Fachperson rechtfertigen würden. In Bezug auf die Finanzierung der nötigen zusätzlichen Förderangebote wird die Schulträgerschaft der Transitzentrumsschule in den Fokus gerückt. Die Finanzierung beeinflusst auch den Bereich der Haltung, welche einzelne Gemeinden einnehmen. Sie verweigern die Aufnahme von Kindern aus dem Transitzentrum und stellen sich gegen die Vorlagen.

7.5 Handlungsbedarf

Diese Hauptkategorie ist in die Subkategorien *Finanzielle Unterstützung* und *Prozesse* aufgeteilt und beschreibt äussere Faktoren, welche noch nötig oder soeben im Prozess sind.

7.5.1 Finanzielle Unterstützung

Eine Lehrperson spricht den Handlungsbedarf auf Bundesebene an. «Würde der Bund fix Flüchtlinge aufnehmen und die Kosten übernehmen, ungeachtet in welcher Gemeinde sich diese dann niederlassen, hätten viele Gemeinden weniger Probleme, Flüchtlinge zu übernehmen» (B3/14). Die Fachperson sieht dringenden Handlungsbedarf im Bereich der individuellen Unterstützung für übertretende Kinder. «Und dies nicht nur im Bereich Förderung für Fremdsprachige, sondern wirklich zusätzliche Unterstützung für Kinder aus dem Asylbereich welche wir einschulen und welche wirklich mehr Stunden bekommen müssen» (B9/18). Diese Einstellung deckt sich mit derjenigen der Schulleitung der aufnehmenden Schule. Sie spricht Anpassungen im Bereich der Finanzierung der nötigen Fördermassnahmen an. «Ich schiebe es jetzt mal ab, vielleicht kann auch der Kanton eine Unterstützung im therapeutischen Bereich, wie beispielsweise Coaching leisten, was möglicherweise noch einiges abfedern würde bei den entsprechenden Schülern» (B4/43). Dabei wird auch die Elternarbeit angesprochen: «Wenn die Familie mit im Boot ist, bleibt auch die Frage, welche Probleme oder Bedürfnisse können wir denn überhaupt bewältigen» (B4/43).

7.5.2 Prozesse

Die Lehrpersonen äussern ihr Bedürfnis nach einem Leitfaden, welcher beteiligten Personen der Ebene Schule beim Übertritt ein klares Ablaufschema ermöglicht. Auch die Schulleitung wünscht sich «eine kleine Checkliste bezüglich direkter Verlinkung der Lehrpersonen zu *must haves* - das ist Pflicht, oder *nice to haves* - z.B. Gespräch mit der Familie und anderes» (B4/59). Die Fachperson des Kantons sieht Handlungsbedarf in den kantonalen Vorlagen und fordert «Direkte Einschulung von

Kindergartenkindern, aber mit zusätzlicher Unterstützung sowohl für die Kindergartenlehrpersonen und Lehrpersonen als auch für die Kinder aus dem Asylbereich» (B9/18). Weiter spricht sie die Regelung der Verweildauer von Kindern in den Transitzentrumsschulen an. «Dann bräuchte es auch den Grundsatz, dass bei Schulkindern nach einem bis spätestens eineinhalb Jahren geprüft wird, ob ein Übertritt machbar ist» (B9/18). Die Schulleitung der Transitzentrumsschule erklärt, dass im aktuellen Prozess die Übertrittskriterien und die Zusammenarbeit der Schulen und des Amtes fokussiert werden. «Das ist auch eine Sache auf politischer Ebene, in welcher die Entscheidungsträger noch mehr involviert werden müssen» (B1/38). Die Fachperson des Kantons sieht ebenfalls Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit. «Wenn man etwas optimieren wollte, müssten Zuständigkeiten geklärt werden und das AFM diesen Bereich als schulische Frage ans EKUD delegieren» (B9/14). Die Lehrpersonen und die Schulleitung der aufnehmenden Schule sehen Handlungsbedarf im Bereich des fehlenden Fremdsprachenangebots in der Transitzentrumsschule. «Wir haben dann zu verstehen gegeben, dass vor allem das Fach Englisch, welches bei uns als Niveaufach ein Entscheidungsträger für einen Wechsel in die Sek ist, wichtig wäre auch als Unterrichtsfach in der Transitzentrumsschule» (B5/26).

Diesen Faktor spricht eine betroffene Schülerin selbst an. «Mein Ziel war halt, auch noch Englisch lernen zu können und ich habe meinen Lehrer oft gefragt, ob wir nicht auch Englisch lernen können. Aber er hat gesagt, dass wir das nicht können, weil wir zuerst Deutsch lernen müssen» (B6/24).

Auswertung:

Sowohl die Schulleitungen und Lehrpersonen als auch die Fachperson sprechen Fördermassnahmen an, welche von der öffentlichen Schule angeboten werden müssen. Es wird erwartet, dass Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, welche es ihnen ermöglichen, sich entsprechend auszurüsten, um Lernenden der Transitzentrumsschulen die Teilhabe und Bildung auch im Hinblick auf ein Leben in unserer Gesellschaft gewähren zu können. Die Fachperson des Kantons sieht seitens der Regierung einen Handlungsbedarf bei der Sicherstellung der Kostendeckung für Förderangebote sowie in der Zusammenarbeit der Schnittstellen beim Übertrittsablauf. Es werden aktuelle Prozesse auf politischer Ebene erwähnt, welche bezüglich der Anpassung der Übertrittskriterien laufen.

Die Schulleitung und Lehrperson der öffentlichen Schule machen sich aufgrund des fehlenden Fremdsprachunterrichts in der Heimschule Gedanken über die Bildungschancen von übertretenden Kindern und sieht Handlungsbedarf. Der Wunsch von Lernenden aus der Transitzentrumsschule, Englisch lernen zu dürfen, unterstreichen diese Bedenken.

7.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 3 und um die Ergebnisdarstellung abzuschliessen, wird die Auswertung im Folgenden zusätzlich anhand einer Frequenzanalyse grafisch veranschaulicht. Die Frequenzanalyse ist ein quantitatives Instrument, welches die Gewichtung der kategorienbasierten Codings aufzeigt. Die folgende Grafik liefert einen Überblick der Gesamtverteilung der Codings auf die Hauptkategorien. Kategorien mit weniger als zehn Codings sind als Subkategorien in der detaillierten Frequenzanalyse im Anhang ersichtlich.

Abbildung 9: Frequenzanalyse der Codehäufigkeiten aller Kategorien (>10 Codings)

Anhand der «Codelandschaft» werden die analysierten Beziehungen der Kategorien bezüglich der Codings im selben Dokument visualisiert:

Abbildung 10: Codelandschaft mit Beziehungen zwischen den Kategorien

8 Auswertung und Diskussion der Ergebnisse

Dieses Kapitel beschreibt die Erkenntnisse, welche aus der Datenerhebung hervorgehen. Die Auswertung und Interpretation der dargestellten Ergebnisse nimmt Bezug auf die Rahmenbedingungen, Unterschiede im Schulbetrieb, die Umsetzung, hemmende Faktoren sowie auf den Handlungsbedarf der im vorliegenden Beispiel beschriebenen Transitzentrumsschule und der aufnehmenden Schule.

8.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die quantitative Auswertung *Frequenzanalyse* aus dem vorangegangenen Kapitel fließt unter Berücksichtigung der ungleich verteilten Personenanzahl pro Ebene in die Interpretation ein. Dabei wird die Beziehung hergestellt zu Fachliteratur, zu den theoretischen Hintergründen und zu den vorhandenen Konzepten.

8.1.1 Interpretation Rahmenbedingungen beim Übertritt

Wird ein Übertritt in die Wege geleitet bei Kindern, welche noch im Transitzentrum leben, fragt die Schulleitung der Transitzentrumsschule umliegende Gemeinden, welche mit dem öffentlichen Verkehr gut erreicht werden können, um eine Übernahme an. Es wird die Erfahrung geschildert, dass es einfacher ist, einen Übertritt in die Primarstufe zu machen, da in der Oberstufe mehr schulische Kompetenzen und auch mehr Handlungskompetenzen erforderlich sind. Vor allem in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht ist der Zeitpunkt des Übertritts ein ausschlaggebender Faktor. Laut Schulleitung des Transitzentrums sind Lernende, welche einen Übertritt machen, reif für die öffentliche Schule. Es haben bereits viele Prozesse stattgefunden, welche in der aufnehmenden Schule nicht aufgearbeitet werden müssen. Die Lehrpersonen der aufnehmenden Schule sind sich jedoch einig, dass die aufgenommenen Lernenden ohne zusätzliche Förderlektionen weniger Möglichkeiten haben, am Unterricht zu partizipieren. Darin ist auch psychologische Betreuung eingeschlossen, da sich die Fluchterfahrung teilweise noch hemmend auswirkt auf den Lernerfolg sowie die Integration der Lernenden aus dem Transitzentrum.

Die Lehrpersonen der Transitzentrumsschulen erachten es als besonders wichtig, den Menschen mit Fluchterfahrung bei ihrer Ankunft vor allem Routine, Ruhe und Sicherheit zu vermitteln. Kinder mit Fluchthintergrund haben oft abgehackte (Schul-)Biografien. Viele mussten rasch und mehrfach von einem Ort zum nächsten fliehen. Einige Kinder laufen daher Gefahr, bei einem Übertritt wieder in dieses Muster zurückzufallen. Den Lehrpersonen der Transitzentrumsschule ist es ein Anliegen, den Kindern einen würdevollen Abschluss ermöglichen zu können und Gefühle wie Trauer und Freude beim Abschied zuzulassen. Der **Ablauf** des Übertritts kann auf zwei Arten geschehen und ist mitunter abhängig vom Asylstatus. Wenn eine Familie eine Aufenthaltsbewilligung (Status B) erhält, hat sie drei Monate Zeit, eine Wohnung zu suchen. Die Kinder werden in der Wohngemeinde entsprechend ihrem Lernstand in die öffentliche Schule eingeschult. Wenn sich die Familie noch im Asylverfahren befindet

(Status N) und bei einem Kind ein Übertritt angestrebt wird, sprechen sich die Lehrpersonen der Transitzentrumsschule zuerst intern ab. Neben verschiedenen Kompetenzen, schulischen Leistungen und Familiensituation wird darüber befunden, ob ein Kind reif ist für die öffentliche Schule. Es ist oft schwierig, Kinder mit Asylhintergrund richtig zu platzieren und zu entscheiden, ob beispielsweise der Lernstand oder die körperliche Reife wichtiger sind. Dies hängt zudem ab von der übernehmenden Schule und der zuständigen Klassenlehrperson. Die **Einschätzungskriterien** sind im *Konzept zum Betrieb von Schulen in Kollektivunterkünften* (Kapitel 2.3.6) zwar umschrieben, es fehlen jedoch v.a. für die Betroffenen klar erkennbare Faktoren. Manche Eltern kommen aus einem Land, in welchem Bildung Reichtum bedeutet und sie haben das Gefühl, dass ihre Kinder in der Transitzentrumsschule weniger profitieren können. Für sie ist das Expertenurteil nicht nachvollziehbar. Der Kanton hat anlässlich der Dezembersession 2019 (Grosser Rat, 2019b) den Vorstoss Locher Benguerel (Grosser Rat, 2019a) abgelehnt. Die Regierung hat sich jedoch bereit erklärt, allfällige Optimierungen zur Überprüfung der Einschätzungskriterien sowie Angleichungen der Anstellungsbedingungen von Lehrpersonen des Transitzentrums vorzunehmen.

Die Schulleitung der Transitzentrumsschule ist oft vor Ort und wird darüber informiert, wenn es Kinder gibt, welche einen Übertritt machen können. Sie fragt anschliessend die Schulleitung der aufnehmenden Schule bei der Schulkommissionspräsidentin an. Diese braucht für die definitive Aufnahme des Kindes in der Gemeinde eine Bewilligung durch die Schulkommissionspräsidentin. Dadurch, dass die Schulkommissionspräsidentin im Gemeindevorstand ist, ist auch die Politik eingebunden. Die aufnehmende Schule kann nur Kinder aufnehmen, wenn sie Kapazität hat und wenn nicht zusätzliche Gelder gesprochen werden müssen. Die Klassenlehrperson der Transitzentrumsschule verfasst einen Lernbericht, der an die Klassenlehrperson der aufnehmenden Schule weitergeleitet wird. Die Lehrpersonen der Transitzentrumsschule sagen aus, daran interessiert zu sein, den Lernenden in der öffentlichen Schule einen Neuanfang zu ermöglichen. Einige Zeit nach dem Übertritt findet ein Austausch darüber statt. Zieht sich ein Asylgesuch in die Länge und ergeben die Einschätzungen bei einem Kind, dass es reif ist für die Regelschule, sprechen sich die Lehrpersonen mit der Schulleitung ab, um einen Übertritt in die Wege zu leiten. Wenn Übertritte geplant werden können, werden die Kinder gezielt auf den Schuleintritt in die öffentliche Schule vorbereitet. Die Suche nach einem Platz für das Kind ist aktuell noch sehr schwierig und oft herrscht lange Unklarheit darüber, welche der umliegenden Schulen die Kinder schliesslich aufnehmen werden. Die Schulleitung des Transitzentrums möchte Hand in Hand arbeiten mit den Schulleitungen der öffentlichen Schulen, welche die Übernahme von Kindern aus dem Zentrum vermehrt als Bereicherung erleben.

Bei der Aufnahme eines Kindes aus der Transitzentrumsschule berücksichtigt die Schulleitung der aufnehmenden Schule die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Lehrpersonen im Team und achtet darauf, den Übertritt gut einzubetten. Wenn ein älteres Geschwister beispielsweise bereits von einer Lehrperson betreut wurde, wird das Kind nach Möglichkeit bei derselben, der Familie bekannten Lehrperson beschult. Dies gibt Konstanz und Sicherheit, was in Bezug auf mögliche Traumata besonders wichtig ist (siehe Kapitel 2.5.1). Die Lehrpersonen der aufnehmenden Schule erachten zudem eine wertschätzende Atmosphäre und achtsamer Umgang im Klassenzimmer als sehr wichtig und sehen ihre Beziehung zu Lernenden und deren Umgang untereinander als Ressource. Dies führt

zu einem positiven Lernklima was sich auch hinsichtlich der Integration förderlich auswirkt (siehe Kapitel 2.4.3).

8.1.2 Interpretation Unterschiede im Schulbetrieb

Die Lehrpersonen der Transitzentrumsschule haben Weiterbildungen besucht, mit welchen sie sich im Berufsalltag der Transitzentrumsschule erweitern einbringen können. So ist die Klassenlehrperson der Primarstufe eine ausgebildete DaZ-Lehrerin und der Klassenlehrer der Oberstufe hat schon vor seiner Tätigkeit an der Transitzentrumsschule die Ausbildung zum Sozialpädagogen absolviert. Die Lehrpersonen der aufnehmenden Schule sind ausgebildete Oberstufenlehrpersonen, teilweise mit Zusatzausbildung zum SHP und haben keine spezifischen Weiterbildungen im Bereich zum Umgang mit Flüchtlingskindern absolviert. Die Schulleitung der aufnehmenden Schule gibt zudem zu bedenken, dass eine spezielle Weiterbildung möglicherweise gar nichts nützen würde, da Lehrpersonen über individuelle Kompetenzen verfügen, welche für den Umgang mit Kindern mit Asylhintergrund erforderlich sind. In der aufnehmenden Schule geht der Kontakt in erster Linie über die Kinder. Bei Absenzen wird der Heimleiter informiert.

In der Antwort der Regierung zum *Auftrag Locher Benguerel* (Grosser Rat, 2019a) wird ein wichtiger Faktor in Bezug auf die Unterschiede zur öffentlichen Schule hervorgehoben: «Solange die Kinder die Volksschule in einem Kollektivzentrum besuchen, können die Lehrpersonen auf die Erziehung und Betreuung durch die Eltern Einfluss nehmen» (Antwort der Regierung, 2019). Die Aussagen der Lehrpersonen in Kapitel 7.2 bestätigen dies und bringen zum Ausdruck, dass sie diese Situation als gewinnbringend empfinden. Sie schätzen ihre abwechslungsreiche Arbeit und haben täglich Kontakt zu den Eltern, da man sich auf dem Korridor trifft oder jederzeit die Möglichkeit hat, die Eltern im Haus aufzusuchen. Dabei übernehmen die Lehrpersonen der Transitzentrumsschule viele Aufgaben aus dem sozialpädagogischen Bereich und der Rahmen, welcher noch ohne besondere Abklärung verläuft, ist viel grösser als in einer öffentlichen Schule.

Die Schulleiterin der Transitzentrumsschule arbeitet auch an einer öffentlichen Schule als Schulleiterin und kennt die Voraussetzungen und Strukturen beider Seiten. Die Unterrichtsform in der Transitzentrumsschule vergleicht sie mit Mehrklassenunterricht. Da es kleine Klassen sind, gibt es Raum für individuelle Betreuung (siehe Kapitel 7.2). Anders als in der öffentlichen Schule kann auf spezielle Situationen direkt eingegangen werden, da auch genug Personal vorhanden ist. So können zugeschnittene Lernprogramme zur Verfügung gestellt werden, um ein Kind auf den Übertritt in die öffentliche Schule vorzubereiten. Die Kehrseite ist, dass die aufnehmende Schule davon ausgeht, dass die von ihnen aufgenommenen Lernenden keine zusätzliche Unterstützung mehr brauchen. Auf der Oberstufe ist dies aber kaum möglich. Die Lernenden hatten in der Transitzentrumsschule keinen Fremdsprachenunterricht. Sie sind sich gewohnt, mehr Zeit zu haben und rundum individuell betreut zu werden. Das ergibt beim Übertritt in die öffentliche Schule ein Spannungsfeld, welches vor allem mit zur Verfügung gestellten Ressourcen, wie Fördergelder, aufgelöst werden könnte. Im Fach Mathematik bewegen sich viele Lernende der Oberstufe der Transitzentrumsschule im Bereich einer fünften Primarklasse der Regelschule.

8.1.3 Interpretation Umsetzung

In der Transitzentrumsschule gibt es kleine Klassen sowie einen guten Personalschlüssel, weshalb zugeschnittene Lernprogramme zur Verfügung gestellt werden können. Es gibt Lernende, welche eine gute Vorbildung in der eigenen Sprache haben und neue Sprachen einfach lernen, andere müssen zuerst Strategien zu Wortschatzerwerb kennenlernen. Im Fach Mathematik stellt die Klassenlehrperson ein individuelles Dossier zusammen, um die Basiskompetenzen einschätzen zu können. Dennoch stellt die aufnehmende Schule teilweise grosse Unterschiede im Lernstand fest und versucht diese anhand von punktuell gesetztem Förderunterricht aufzuarbeiten. Um konstant und längerfristig eine solche Förderung sicherzustellen, braucht es zusätzliche finanzielle Unterstützung.

Der Lehrplan 21 bildet die Grundlage der Transitzentrumsschule, wenn auch die Schulbiografien der Kinder und Jugendlichen sehr unterschiedlich sind. Da im Unterrichtsalltag der Fokus auch auf der Vermittlung und **Förderung** von Handlungskompetenzen liegt, müssen Inhalte des Lehrplans 21 reduziert werden. Ein weiterer Fokus liegt auf den Fächern Mathematik und Deutsch, um in erster Linie die Verständigung untereinander zu gewährleisten. Im Transitzentrum ist Deutsch die einzige gemeinsame Sprache. Sowohl die Betreuungspersonen als auch Lehrpersonen sprechen konsequent Deutsch mit den Heimbewohnern. In der Transitzentrumsschule geht es primär um ganzheitliche Sozialisation als Grundvoraussetzung.

Die Lehrpersonen der Transitzentrumsschule erleben mit, wie sehr eine Familie auf den Moment der Aufnahmebewilligung wartet. Es ist für eine Familie eine grosse Belastung, die Ungewissheit auszuhalten. In dieser Phase vertreten die Eltern oft die Haltung, vorwärtszukommen und sie haben den Wunsch, ihre Kinder in die öffentliche Schule geben zu können. Im Transitzentrum wird den Familien die Unterstützung in jeglichen Lebenssituationen gewährt, und oft merken sie erst, wenn sie ausziehen, was es heisst, in diesem Land auf eigenen Beinen zu stehen. Sie werden in dieser Zeit vom Sozialdienst der Gemeinde unterstützt, jedoch nie in so grossem Masse wie im Transitzentrum. Die Mutter von 4 schulpflichtigen Kindern schildert, wie sie beim Umzug von der Heimleitung und der Schulleitung begleitet und unterstützt wurde. Ihre Kinder verstehen kurdisch, kennen aber nicht alle Wörter in ihrer Muttersprache. Sie sprechen fließend Deutsch. Im Transitzentrum haben sie sich sehr wohl gefühlt. Ein Kind der Familie durfte bereits vor dem Umzug in die dortige öffentliche Schule übertreten, spricht seither aber nicht mehr in der Schule, obwohl die Mitschülerinnen und Mitschüler sich bemühen, das Kind zu integrieren. Die Mutter und ihre anderen drei Kinder haben bereits soziale Kontakte geknüpft. Das Verhalten des Jungen, welcher nicht mehr in der Öffentlichkeit spricht, könnte auf eine Traumafolgestörung hindeuten, wie sie in Kapitel 2.5.1 beschrieben wird.

In ihrer Anfangsphase haben die Lehrpersonen der Transitzentrumsschulen viele Kinder möglichst schnell bei der Pfadi angemeldet, um ihre **Integration** voranzutreiben. Dies war jedoch für viele Kinder eine zu grosse Herausforderung, da einige Kinder noch nicht durchschlafen konnten oder noch immer sehr blockiert waren aufgrund der Fluchterfahrungen. Die Lehrerschaft der Transitzentrumsschule organisiert heute Kontakte mit öffentlichen Schulen und ermöglicht den Austausch unter anderem in Form von Brieffreundschaften, welche von beiden Seiten als sehr gewinnbringend empfunden werden. Anhand gemeinsamer Projekte oder Sportanlässe wird niederschwellig ein gegenseitiges Verständnis

füreinander entwickelt. Dies ist im Hinblick auf einen möglichen Übertritt sehr wertvoll. Das positive Erlebnis und der Austausch untereinander bereichert alle Beteiligten.

Wenn festgestellt wird, dass man in der Transitzentrumsschule einzelnen Lernenden nicht mehr ganz gerecht wird und diese in der Volksschule besser gefördert werden können, werden umliegende Gemeinden, welche gut mit dem öffentlichen Verkehr erreicht werden können, angefragt, ob sie Kapazität für ein Kind aus dem Transitzentrum hätten.

Die positive Haltung der aufnehmenden Schule gegenüber Lernenden, welche möglicherweise andere Verhaltensweisen aufzeigen oder ein erweitertes Unterstützungsangebot benötigen, ist ein nennenswerter Faktor. Lubos und Deponti (2016) erläutern in ihrem Bericht «Immer wieder kommt es zu Schwierigkeiten aufgrund eines vorläufigen Asylstatus, sei es beim Besuch einer weiterführenden Schule oder bei der Suche nach einer Lehrstelle» (Lubos & Deponti, 2016). Die aufnehmende Schule im vorliegenden Beispiel geht jedoch davon aus, dass die Familie eine Niederlassungsbewilligung erhält und arbeitet grundsätzlich darauf hin, das Kind rundum zu integrieren, ungeachtet der Frage, ob sie im Land bleiben werden oder nicht.

Den Aussagen der Lehrpersonen und der Schulleitung des Transitzentrums ist zu entnehmen, dass Lernende mit Trauma oder nicht angepasstem Verhalten noch nicht in die Regelklasse übertreten sollten. Neben der Fachkompetenz sind es vor allem Bereiche der Sozialkompetenz, welche es braucht, um einen Übertritt gelingen zu lassen. Die Schulleitung der Transitzentrumsschule ist der Ansicht, Kinder aus der Transitzentrumsschule seien diesbezüglich sehr gut ausgerüstet, wenn sie in die Volksschule übertreten. Bereits im Kindergarten werde gelernt, wie man miteinander umzugehen hat, um in der Gesellschaft zurechtzukommen. Auch die Einbindung der Eltern gehört dazu, damit sie mit den gesellschaftlichen und schulischen Gepflogenheiten in Bezug auf ihr Schulkind bekannt sind.

Im vorliegenden Beispiel wurde festgestellt, dass im Bereich der Fremdsprachen Italienisch und insbesondere Englisch bei den aufgenommenen Lernenden keine Kenntnisse vorhanden waren. Deshalb wurde die Förderung temporär und punktuell auf die Fremdsprache gelegt, um die Teilhabe am Regelunterricht zu ermöglichen. Da das Fach Englisch als Niveaufach ein Entscheidungsträger für einen Wechsel in die Sek ist, wäre es auch als Unterrichtsfach im Transitzentrum wichtig.

Beim Übertritt sollte der Fokus auf die Übergänge gelegt werden, um Verbesserungen herbeizuführen und den betroffenen Kindern ein Weiterkommen zu ermöglichen. Für Jugendliche mit Asylhintergrund ist die Integrationsfachstelle des Kantons eine weitere wichtige Schnittstelle. Eine zusätzliche Gelingensbedingung ist auch eine Haltung der Gesellschaft, mit welcher sie die Integration als einen Mehrwert erlebt. An dieser Haltung kann im Rahmen der Schulkultur gearbeitet werden, wo eine multikulturelle Gesellschaft Platz hat, wie das der LP 21 vorsieht. Aus Sicht der Jugendlichen und der Lehrpersonen hat der unterschiedliche Schulort und Wohnort einen Einfluss darauf, ob und wie die Integration gelingen kann. Freizeitangebote, welche nach Schulschluss stattfinden, können vor allem für die Eltern, aufgrund der geografischen Distanz, eine weitere Herausforderung darstellen.

Die **Zusammenarbeit** zwischen den Schulleitungen, sowie zwischen Lehrpersonen und Schulleitungen wird rundum positiv beschrieben. Die Schulleitungen und Lehrpersonen der aufnehmenden Schule ziehen am selben Strang und es herrscht untereinander die gleiche offene Haltung, was die positiven Eindrücke in Bezug auf das Übertrittsverfahren erklären könnte. Von der politischen Seite ist es der

Gemeinde in erster Linie wichtig, dass für sie kein finanzieller Nachteil entsteht. Die beteiligte Schule hat idealistisch gesehen andere Prioritäten und betrachtet die Situation aus sozialer und pädagogischer Sicht.

8.1.4 Interpretation Hemmende Faktoren

Im föderalistischen Staatsaufbau der Schweiz kommt den Kantonen eine starke und zentrale Funktion zu. Immer mehr Kantone nehmen Bestimmungen zum Diskriminierungsschutz oder zur Rassismusbekämpfung in ihren Integrationsgesetzen auf, was ein wichtiger Schritt zur Schliessung von Durchsetzungslücken ist (Mahon et. al, 2013, S. 21). Im Kanton Graubünden ist dies jedoch nicht der Fall und die Bestimmungen zum Diskriminierungsschutz wurden bisher nicht aufgenommen. Hinzu kommt die grosse Gemeindeautonomie, welche von einzelnen Gemeinden genutzt wird, sich frei über geregelte Strukturen hinwegzusetzen.

Es gibt Gemeinden, welche bedingt durch das Wohnangebot eher Migranten und Sozialfälle anziehen. Ein Dorf mit einem hohen Anteil an Einfamilienhäusern hat weniger günstige Wohnungen und die Bevölkerung ist möglicherweise auch zurückhaltender gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, was die Integration erschwert. Es werden **äussere Faktoren** geschildert, wie beispielsweise die Angst der Gemeinden, dass wenn sie ein Kind in die Schule aufnehmen, die Familie dann zuzieht und dass dadurch Sozialkosten entstehen, welche durch die Gemeindesteuern finanziert werden müssen. Ein betroffener Gemeindepräsident erwähnt anlässlich der Debatte der Dezembersession 2019 des Grossen Rates die gute Zusammenarbeit mit dem Transitzentrum und fügt an: «Ich treffe Leute, die wirklich Unfassbares erlebt haben. Aber ich treffe auch Leute, die möchte ich nicht in meiner Nachbarschaft haben» (Grosser Rat, 2019b). Mit dieser Aussage wird eine von Unsicherheit und Misstrauen geprägte Haltung gegenüber den Menschen mit Asylhintergrund offenbart. Gestützt auf Art. 14 des Einführungsgesetzes zur Ausländer- und Asylgesetzgebung des Bundes (AFM, 2020c) können die Gemeinden gesetzlich dazu verpflichtet werden, in der Gemeinde wohnhafte Kinder in die dortige öffentliche Schule aufzunehmen. Dies wird auch vom amtszuständigen Regierungsrat während der Dezembersession 2019 klar postuliert: «Grundsätzlich sagt das Schulgesetz, dass der Wohnort der Kinder der Schulort ist. Wir weichen davon in gewissen Gemeinden ab, weil sie (...) zuvorkommend zum Kanton gewesen sind und eben sich bereit erklärt haben, ein Zentrum auf ihrem Gemeindegebiet zuzulassen» (Grosser Rat, 2019b). Die Gemeinde, welche ein ganzes Wohnhaus als Transitzentrum zur Verfügung stellt, geht möglicherweise davon aus, ihren Beitrag zur Integration auf diese Weise geleistet zu haben und erwartet vielleicht deshalb Solidarität der umliegenden Gemeinden, indem diese im Gegenzug die Schülerinnen und Schüler des Transitzentrums aufnehmen sollen. Durch eine klare Regelung des **Systems** seitens des Bundes könnte diese selbst gewählte Freiheit der Gemeinden unterbunden werden. Zudem drängt sich vermehrt der Bedarf an Aufklärung auf. Die Bevölkerung soll von den positiven Erlebnissen erfahren, welche sich bei der Integration von Schulkindern aus dem Transitzentrum auf unser System auswirken da auch sie zukünftige Teilnehmende unserer Gesellschaft sein werden. Mit dem Aufzeigen gelungener Beispiele aus der Schule und der Zusammenarbeit mit den Eltern dürften Integrationsprozesse allgemein den Blick und Horizont der Gemeindebewohner erweitern. Die befragten Lehrpersonen erwähnen, dass es

in aufnehmenden Schulgemeinden noch an der wohlwollenden **Haltung** fehlt, auch diejenigen Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, welche nicht ins Schema passen. Die Schulleitung der Transitzentrumsschule erwähnt zudem Situationen, in welchen die Schulleitung einer öffentlichen Schule Kinder aus der Transitzentrumsschule aufnehmen möchte, bei Lehrpersonen jedoch die Bereitschaft dazu fehlt.

Wenn das Aufnahmeverfahren sehr schnell positiv ist und die Zeit fehlt, den Übertritt vorzubereiten und das Kind entsprechend in die neue Situation einzuführen, kann das nicht immer zum Wohle des Kindes sein. Das ist für Lehrpersonen der Transitzentrumsschule mit gemischten Gefühlen verbunden, da das Kind vielleicht noch nicht reif ist für einen Übertritt und weil viele Aspekte, welche in der Transitzentrumsschule abgefangen werden können, plötzlich von den Eltern alleine bewältigt werden müssen. Der Wechsel von einem Transitzentrum ins andere unterbricht die stabile und lernförderliche Situation des Kindes und bringt neben der Neuorientierung des Kindes neue Einschätzungen und Wiederholungen im Schulstoff mit sich. Eine Lernende, welche mehrere Wechsel durchmachen musste, hat geschildert, dass sie deshalb den regulären Unterricht oft als wiederholend und langweilig empfunden habe. Zudem habe sie bei den Lehrpersonen im Transitzentrum den Wunsch nach Fremdsprachenunterricht geäußert, was aber aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt werden konnte.

In der Heimschule herrscht eine multikulturelle Gesellschaft, was nach Aussagen der dortigen Lehrpersonen den Erwerb der Sprache Deutsch erschwert. Lernende kommen oft mit erheblichen Defiziten im Bereich der Sprache im Zentrum an. Die Lehrpersonen stellen fest, dass bei vielen die Erstsprache, bzw. die Verschriftlichung und die grammatikalischen Strukturen der Muttersprache unbekannt sind. Dies erschwert die Teilnahme am Unterricht sehr und beeinflusst den Zweitspracherwerb stark.

Die Kinder aus dem Transitzentrum bringen sehr verschiedene schulische Voraussetzungen mit, sodass ihre Angewöhnung in der Transitzentrumsschule mehr Zeit braucht. Dieser soziale, emotionale Bereich bildet eine fast grössere Herausforderung als der Fachunterricht. Aus Sicht der Lehrpersonen der aufnehmenden Schule ist es ein Hindernis für aufgenommene Lernende, dass in der Transitzentrumsschule keine Fremdsprachen vermittelt werden. Die dabei entstehenden Lernrückstände in der Fremdsprache Englisch hemmen vor allem für Jugendlichen der Oberstufe die Chancen auf schulischen Erfolg. Sie haben kaum eine Möglichkeit, ins höhere Niveau aufzusteigen. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Berufswahl und somit auf die Teilhabe an unserer Gesellschaft. Es wäre aus Sicht der aufnehmenden Schule wichtig, dass die Fächer Englisch und Italienisch ebenfalls angeboten würden in der Transitzentrumsschule, um den Lernenden den Anschluss im Regelunterricht zu ermöglichen und zu erleichtern.

Die Ungewissheit, wie lange sie überhaupt in unserem Land bleiben können, ist schwierig für Kinder aus dem Transitzentrum. Die aufnehmende Schule im vorliegenden Beispiel geht so vor, dass aufgenommene Kinder und Jugendliche vollumfänglich integriert werden, ungeachtet dessen, ob sie bleiben dürfen oder nicht. Diese Haltung vertreten die beteiligten Lehrpersonen und Schulleitung auch im Umgang mit Menschen mit Asylhintergrund (siehe Kapitel 2.3.5).

Alle beteiligten Lehrpersonen und Schulleitungen sind sich einig, dass die wertvolle Vorarbeit, welche in der Transitzentrumsschule geleistet wird, je länger je mehr anerkannt wird in umliegenden Schulgemeinden. Da immer häufiger Kinder in die Volksschule übertreten und inzwischen viele Gemeinden sich mit dieser Art der Integration auseinandersetzen, ist sich die Bevölkerung je länger je mehr an diesen Zuwachs gewohnt.

Eine Lehrperson und die Schulleitung der aufnehmenden Schule sagen aus, dass die Lernenden aus dem Transitzentrum im Vergleich zu den Mitschülerinnen und Mitschülern Schwierigkeiten haben, zu jemandem aus der Gemeinde Anschluss zu finden. Nach Schulschluss fahren die Jugendlichen jeweils direkt mit dem Bus wieder zurück ins Zentrum. Freizeitangebote, welche nach Schulschluss stattfinden, können vor allem für die Eltern aufgrund der geografischen Distanz eine weitere Herausforderung darstellen. Eine Möglichkeit, die Kinder tagsüber mit Kindern aus dem Dorf in Kontakt zu bringen, ist beispielsweise die Nutzung des Mittagstischangebots. Die Haltung der Gesellschaft ist eine Bedingung dafür, dass Integration gelingen kann. Diese sollte als Mehrwert angesehen werden, welche in der öffentlichen Schule durch entsprechende Projekte, wie sie im Lehrplan 21 formuliert werden, unterstützt wird. Dazu gehört auch Integration von Familien, sowie Elternbildung anhand von Angeboten, welche für die Eltern verbindlich sind.

8.1.5 Interpretation Handlungsbedarf

Abstimmungsresultate im Zusammenhang mit Integration zeigen, dass der Kanton Graubünden ein konservativ geprägter, ländlicher Kanton ist. Es wird geschildert, dass es sich seit gut zwei Jahren etabliert hat, dass die Kinder, welche der Schulleitung des Transitzentrums für einen Übertritt vorgeschlagen werden, auch einen Platz an öffentlichen Schulen haben können. Die umliegenden Gemeinden sind es inzwischen gewohnt, dass Kinder aus der Transitzentrumsschule die öffentlichen Schulen besuchen und Teil unserer Gesellschaft sind. Die Schulgemeinden haben zudem immer mehr Erfahrung im Umgang mit Kindern mit Asylverfahren und sehen die Situation als gewinnbringend. Es fehlt jedoch die **finanzielle Unterstützung**, die aufgenommenen Lernenden so individuell zu betreuen, wie es nötig wäre. Kurzfristige Übergangslösungen werden schulintern angeboten, sind aber nicht über einen längeren Zeitraum verfügbar. Der Vorstoss von Locher Benguerel (Grosser Rat, 2019a) stellt unter anderem folgende Forderung: «Die Integration in die Regelschule bedeutet für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung, gerade für Lehrpersonen, Familien und Schulgemeinden. Deshalb muss die Integration von Flüchtlingskindern in die Regelschule professionell und mit entsprechenden finanziellen Mitteln des Kantons begleitet und unterstützt werden» (ebd.). Die Antwort der Regierung (ebd.) beschränkt sich auf die Gelder, welche bereits für DaZ-Lektionen gesprochen werden. Um in Bezug auf den Übertritt etwas zu optimieren, braucht es auf politischer Ebene die Klärung der Zuständigkeiten, sowie eine gute Zusammenarbeit der Beteiligten. Es ist wenig Verständnis dafür da, dass in der öffentlichen Schule besondere Unterstützung und Begleitung für Kinder aber auch für beteiligte Lehrpersonen nötig ist, damit Kinder mit Asylhintergrund vollumfänglich gefördert werden können. Dass die DaZ-Lektionen hochsubventioniert sind, ist ein grosses Plus, jedoch besteht dringend der Bedarf an finanziellen Mitteln, um in der aufnehmenden Schule zusätzliche Ressourcen zur

Verfügung stellen zu können. Dies umfasst insbesondere spezifische Weiterbildungen für Lehrpersonen, wie es in Kapitel 9.2.4 beschrieben wird.

Eltern von Kindern aus dem Transitzentrum wünschen sich oft, dass ihre Kinder in die öffentliche Schule wechseln können. Sie üben damit grossen Druck auf ihre Kinder aus und sehen nicht, dass ihre Kinder je nachdem in der Transitzentrumsschule besser gefördert werden können, bis sie reif sind für einen Übertritt. Die Übertrittskriterien sind für die Eltern nicht klar und das Expertenurteil, bestehend aus den beteiligten Lehrpersonen zusammen mit der Heilpädagogin und der Schulleitung, sowie dem Ressortleiter Unterbringung und Betreuung nicht zurückverfolgbar. Aktuell wird das Konzept überarbeitet, um mehr Transparenz zu schaffen.

Für die beteiligten Stellen wie Schulleitungen, Klassenlehrpersonen und Fachstellen wäre ein Ablaufschema, welches Verantwortungen und Zuständigkeiten beim Übertrittsprozedere erläutert, sehr nützlich. Aufgrund der bislang fehlenden Kompetenzen im Bereich der Fremdsprachen sollten Fachlehrpersonen für Fremdsprachenunterricht vorzeitig darüber informiert werden, wenn Lernende aus dem Transitzentrum in die Schule aufgenommen werden, damit die Unterrichtsvorbereitung entsprechend angepasst werden kann.

Damit ein Übertritt von der aufnehmenden Schule mit einem umfassenden Förderangebot abgefangen werden kann, müssen weitere Gelder gesprochen werden. Die Kinder brauchen nicht nur Förderung für Fremdsprachige, sondern zusätzliche Unterstützung im sozialen und psychologischen Bereich. Dies wird zwar zu Mehrkosten führen, welche sich jedoch langfristig gesehen auszahlen werden. Mit Hilfe der gelingenden Integration können die betroffenen Kinder als Teil unserer Gesellschaft aufwachsen und es entstehen keine späteren Folgekosten, beispielsweise im Bereich der Sozialhilfe. Nach einem Jahr bis spätestens eineinhalb Jahren nach der Ankunft im Transitzentrum muss geprüft werden, ob ein Übertritt machbar ist. Es handelt sich dabei um eine überschaubare Zahl von Kindern, welche es zu integrieren bedarf. Dies ist ein **Prozess**, welcher aktuell auch auf politischer Ebene läuft. Die Unterstützung, welche nötig wäre, damit ein Übertritt rundum gelingt, kann nicht kostenneutral geschehen, weshalb die Finanzierung politisch angegangen werden muss.

Lernende aus dem Transitzentrum äussern selbst den Wunsch nach Fremdsprachenunterricht. Lehrpersonen der aufnehmenden Oberstufe stellen zudem fest, dass es für Jugendliche enorm wichtig wäre, dass in der Transitzentrumsschule die Fächer Englisch und Italienisch zumindest zu einem Teil in den Unterricht aufgenommen würden, um ihnen beim Übertritt in die öffentliche Schule eine Teilhabe am Englisch-, bzw. Italienischunterricht zu ermöglichen.

Viele Lehrpersonen in öffentlichen Schulen sind bemüht und engagiert, wenn ein zugezogenes Kind aus dem Transitzentrum in ihre Klasse integriert werden soll. Sie müssen jedoch plötzlich feststellen, dass ihre Ambitionen nicht umsetzbar sind, weil das Kind noch Zeit braucht, auch aufgrund der neuen Familiensituation. Es fehlt die Erfahrung, dass bei einem Übertritt auch für die Eltern eine gewisse Anlaufzeit nötig ist.

8.2 Beantwortung der Fragestellung

Die in Kapitel 3 formulierte Fragestellung wird anhand der erfolgten Untersuchung beantwortet.

8.2.1 Fragestellung

Was sind die Gelingensbedingungen, damit Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien in Graubünden in der Volksschule lernen und in die Gesellschaft integriert werden können?

Die Ergebnisse der Befragung zeigen auf, dass die betroffenen Personen dieselben Hauptfaktoren nennen und im Grunde dieselben Ziele verfolgen, wenn es um das Gelingen des Übertritts geht. Die Sichtweisen der einzelnen Personen sind sehr individuell, da die Rahmenbedingungen je nach Institution anders sind. Ein Hauptfaktor der Gelingensbedingungen scheint die Haltung der Gesellschaft zu sein, welche sowohl Personen der politischen Gemeinden als auch die Betroffenen in den Institutionen selbst einnehmen. Durch die inzwischen regelmässig stattfindenden Übertritte sind mehrere Gemeinden betroffen. Die dortige Bevölkerung wird immer öfter mit der Integrationsthematik und der individuellen Auseinandersetzung mit den eigenen Werten wie Offenheit, Akzeptanz und Wohlwollen konfrontiert. Dieser Prozess hat bereits begonnen und führt zunehmend in eine Richtung, welche das Gelingen fördert. Ein zweiter, zentraler Faktor sind Fördergelder, die nötig wären, um Lernenden nach dem Übertritt ein angemessenes Unterstützungsangebot zur Verfügung stellen zu können. Auch hier spielt die Haltung mit, denn wenn nicht (an)erkannt wird, dass es über die Sprachförderung hinaus erweiterte Förderangebote braucht, um Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in der aufnehmenden Schule betreuen zu können, ist keine gelingende Integration in Sicht. Es dürfte jedoch möglich sein, wenn die vom Bund zur Verfügung gestellten Integrationsgelder vom Kanton bezogen und entsprechend der bestehenden Bedürfnisse vom zuständigen Amt punktuell eingesetzt werden könnten.

8.2.2 Hypothese 1

Wenn Lehrpersonen die Ressourcen von interdisziplinärem Zusammenarbeiten bei der Vorbereitung und Nachbereitung des Übertritts aus der Transitzentrumsschule in die Volksschule nutzen, erleichtert dies Lernenden mit Asylhintergrund den Einstieg in die Volksschule.

Die Schulleitungen und Lehrpersonen der Transitzentrumsschule und der öffentlichen Schule tauschen sich sowohl vor als auch nach dem Übertritt regelmässig untereinander aus. Die involvierten Schulleitungen arbeiten zusammen, um den Übertritt auf der formalen Ebene zu begleiten. Unter den Lehrpersonen findet bereits vor dem Übertritt, bei der Übermittlung der Lernberichte, ein erster Kontakt statt. Bei zusätzlichem Klärungsbedarf werden auch persönliche Gespräche einberufen. Wenn nach dem Übertritt seitens der aufnehmenden Schule Unsicherheiten auftreten, fragen die Lehrpersonen bei der zuständigen Lehrperson der Heimschule nach. Die Lehrpersonen des Transitzentrums melden sich zudem einige Zeit nach dem Übertritt bei der Klassenlehrperson der aufnehmenden Schule und erhalten oft positive Feedbacks, welche sie in ihrer Berufsausübung bestätigen. Diese Art der Zusammenarbeit fließt in weitere Übertrittsprozesse ein und fördert die Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Im Transitzentrum haben Lehrpersonen täglich Kontakt mit den Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler.

Daraus ergibt sich eine enge Begleitung und Einbindung der Eltern in den Schulalltag der Kinder. In der öffentlichen Schule findet der Kontakt zum Kind direkt oder über die Heimleitung statt. Aktuell werden schulintern Möglichkeiten geprüft, wie man die Eltern gewinnbringend in die schulischen Aktivitäten einbeziehen könnte.

8.2.3 Hypothese 2

Je früher der Übertritt in die Volksschule stattfindet, desto eher können schulpflichtige Kinder mit Asylhintergrund in die Gesellschaft integriert werden.

Wird dieser Punkt aus rein sprachlicher Perspektive betrachtet, wäre die Antwort ein klares Ja. Gemäss den Ausführungen in Kapitel 2.5.2 ist es wissenschaftlich erwiesen, dass Fremdsprachen innert Kürze ganz automatisch im Alltag gelernt werden können, wenn sie rundum gesprochen werden und dass die Sprache der Schlüssel zur Integration ist. In den Gesprächen mit den Lehrpersonen und der Schulleitung der Transitzentrumsschule wird jedoch mehrmals zum Ausdruck gebracht, dass neben der Sprache andere Faktoren primär bestimmen, wann ein Übertritt Sinn macht. Der Zeitpunkt ist auch abhängig von der psychischen und körperlichen Entwicklung der einzelnen Kinder und Jugendlichen. Diese ist aufgrund der unterschiedlichen Vorgeschichten so individuell, dass im Einzelfall entschieden werden muss, wann der richtige Zeitpunkt ist. Kinder und Jugendliche, welche noch unter den Erlebnissen der Fluchterfahrung leiden oder sich mit den Gepflogenheiten und Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft zu wenig auskennen, hätten zudem einen schwierigen Start in der Volksschule. Sie würden Gefahr laufen, von Mitschülerinnen und Mitschülern ausgeschlossen zu werden. Im Transitzentrum möchte man den Kindern diese Art von schlechten Erfahrungen ersparen, indem auch die Eltern eingebunden und die ganze Familie auf die gesellschaftlichen Werte und Regeln vorbereitet werden.

Das Beispiel des Jungen, welcher seit dem Übertritt in die Volksschule nicht mit seinen Klassenkameraden und den Lehrpersonen spricht, erinnert an selektiven Mutismus und könnte möglicherweise die Folge eines zu frühen Übertritts sein.

8.2.4 Hypothese 3

Wenn Lernende aus asylsuchenden Familien in der Volksschule mit differenzierten Förderlektionen unterstützt werden, können sie am Regelunterricht partizipieren, was ihre Chancen auf gleichberechtigte Bildung erhöht.

Anhand eines breiten, individuell angepassten Förderangebots in der öffentlichen Schule könnten Lernende individuell betreut werden. Dadurch lassen sich ihre Chancen im Bereich der Bildung erhöhen. Aus der Untersuchung geht hervor, dass die aufgenommenen Lernenden unsere Wertvorstellungen und Bräuche bereits kennen. Es gibt Verhaltensweisen, möglicherweise hervorgerufen durch traumatische Erlebnisse, welche diese Lernenden immer wieder in ihre eigene Welt zurückwerfen. Dies wird auch in der aufnehmenden Schule beobachtet. Je nach Klassengefüge kann sich ein Streit, eine

spezielle Situation oder die Haltung einer Lehrperson ungünstig auf die Verfassung des Kindes auswirken.

Mit der Begründung, dass es für Lernende mit Asylhintergrund bereits eine Herausforderung ist, überhaupt Deutsch zu lernen, wird in der Transitzentrumsschule von Fremdsprachenunterricht in Englisch und Italienisch abgesehen. Gemäss der in Kapitel 2.5.2 erwähnten Inhalte ist es wissenschaftlich erwiesen, dass es keinen Sinn macht, Zweit- oder Drittsprachen zu lernen, wenn die Erstsprache nur unzureichend ausgebildet worden ist.

9 Kritische Würdigung

9.1 Evaluation des Forschungsmethodischen Vorgehens

Das folgende Kapitel nimmt Bezug auf die in dieser Masterarbeit angewendete Erhebungsmethode anhand Leitfadeninterviews und auf die Auswertung mit der Computersoftware MAXQDA. Zusätzlich werden der Ablauf sowie die daraus resultierenden Erkenntnisse beschrieben.

9.1.1 Reflexion der Auseinandersetzung mit Literatur und der aktuellen Forschung

Der Kontakt zu Kindern mit Migrationshintergrund gehört zum Berufsalltag der Verfasserin, deshalb waren viele Handlungsgebiete im pädagogischen Bereich schon bekannt. In Bezug auf die Thematik rund um die Beschulung in Transitzentrumsschulen, Asylrecht, Integration auf Kantons- oder Bundesebene war wenig Vorwissen vorhanden. Dieses wurde durch intensive Auseinandersetzung der vorhandenen Literatur erarbeitet und elaboriert. Das Studium der kantonalen Verfassung und der verschiedenen Konzepte haben den Blick für das Geschehen im Kanton geschärft. Ein weiterer Entwicklungsschritt ist auch im forschungstheoretischen Bereich zu erwähnen. Das Kennenlernen einer neuen Forschungsmethode, mit der Aufarbeitung eines zunächst unbekanntes PC-Auswertungsprogramms hat viel Zeit in Anspruch genommen. Die Möglichkeiten, welche sich durch die Anwendung des Programms MAXQDA anbieten, sind fast unbegrenzt und könnten noch in viele Richtungen führen. Dies wird als wertvolle Erfahrung geschätzt.

9.1.2 Reflexion der Interviews

Die Leitfadeninterviews wurden innerhalb eines vierwöchigen Zeitrahmens durchgeführt und in zufälliger Reihenfolge abgehalten. Die Gespräche fanden in Du-Form statt, was auch in den Leitfaden so dokumentiert ist. Die erarbeiteten Leitfäden ermöglichten einen strukturierten Gesprächsablauf und gaben der Interviewenden einen Rahmen und die Sicherheit, dass alle Fragen gestellt und die erforderlichen Informationen erfasst wurden. Trotzdem blieb auch Raum für weitere Ausführungen seitens der Befragten, wenn diese einmal in einen Redefluss gerieten. Obwohl die Durchführung von Interviews nicht im Voraus erprobt wurde, konnten die Befragungen in einer natürlichen und entspannten Gesprächssituation in den Räumlichkeiten der Interviewpersonen durchgeführt werden. Dies ist möglicherweise auch mit der interessierten und positiven Einstellung seitens der Interviewpersonen gegenüber der Befragung verbunden. Die Interviewpersonen gaben mit Stolz und Engagement Auskunft über ein Thema, welches sie in ihrem Alltag beschäftigt. Durch die Problemzentrierung wurden die Gesprächsinhalte direkt auf das Thema rund um die Gelingensbedingungen des Übertritts geleitet, was im Gesamtmaterial zu differenzierten Informationen zum eigentlichen Kernthema führte. Helfferich (2011) beschreibt *aktives Zuhören* als «eine grundsätzliche Gesprächshaltung, bei der es um eine Konzentration auf die Klienten mit einer Zurückstellung der eigenen Deutungen, Gefühle und Mitteilungsbedürfnisse geht» (Helfferich, 2011, S. 91). Dies konnte bei den Befragungen mehrheitlich eingehalten werden, obwohl die teilweise kollegiale

Atmosphäre hie und da dazu eingeladen hätte, einen Dialog zu führen. Beim Interview mit einem Lernenden der Transitzentrumsschule gab es zudem Momente, in welchen es bei einigen Fragen zu längeren Pausen kam, welche die Interviewende nach einem Moment des Zeitlassens anhand von Paraphrasieren zu überbrücken versuchte.

Die Transkription der Audiodateien erfolgte mit Hilfe der Computersoftware MAXQDA. Einige Interviews waren in Standardsprache geführt worden, was sich bei der Transkription als vorteilhaft herausgestellt hat. Das umfangreiche Material, welches daraus entstanden ist, enthielt viele Aussagen, welche zum einen interessante Erkenntnisse ergaben und sich andererseits bezüglich der Beantwortung der Fragestellung als sachdienlich und aufschlussreich erwiesen haben.

9.1.3 Reflexion der kategorienbasierten Inhaltsanalyse

Die Vorgehensweise nach den 7 Phasen nach Kuckartz (2018, S. 118), siehe Kapitel 4, ermöglichte in der vorliegenden Arbeit einen systematischen, zielführenden Ablauf. Die Auswertung anhand der Software MAXQDA hat zum einen die Transkription der Interviews vereinfacht, zum anderen konnten während des Codierens ganz einfach Änderungen vorgenommen und neue Codes gebildet oder gelöscht werden.

Mayring (2015) unterscheidet zwischen induktiver und deduktiver Herangehensweise im regelgeleiteten Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse. Wird das Verfahren einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse durchgeführt, handelt es sich um ein induktives Vorgehen. Es entstehen dabei im Verlaufe der Analyse Kategorien, welche später einer Theorie zugeordnet werden können oder woraus eine theoretische Umrahmung gebildet werden kann. Wird das Verfahren der strukturierten Inhaltsanalyse durchgeführt, handelt es sich um ein deduktives Vorgehen. Dies auch dann, wenn die Fragen eines Interviewleitfadens aus Alltagsbeobachtungen generiert wurden. Werden diese dann als Kategorien anhand von Kodierregeln in die Auswertung aufgenommen, handelt es sich ebenfalls um deduktives Kodieren (S. 99-106).

Die Hauptkategorien konnten direkt aus der Forscherfrage abgeleitet werden und waren bereits auch bei der Erhebung der Daten leitend. Nachdem bei einem ersten Materialdurchgang wichtig erscheinende Textstellen in den Transkripten markiert wurden, folgte das Codieren. In einer ersten Phase wurden zunächst beim transkribierten Material induktiv Codes festgelegt, Danach wurden die deduktiv festgelegten Kategorien der Dokumentenanalyse mit den induktiv am Interviewmaterial entstandenen Kategorien verglichen, angepasst und ein Kodierleitfaden erstellt. Dieser ganze Prozess stellte sich als äusserst komplexe Arbeit dar und das Zuordnen der insgesamt 753 Codings zu den Hauptkategorien wurde mit Hilfe des Kodierleitfadens erheblich vereinfacht.

Mayring (2015) beschreibt zwei Vorgehensweisen, nach welchen die Reliabilität der Inhaltsanalyse überprüft werden kann. Bei der *Intercoderreliabilität* wird die gesamte Analyse von mehreren Personen durchgeführt und die Ergebnisse verglichen. Die *Intracoderreliabilität* umfasst ein nochmaliges Durchgehen des Materials des Inhaltsanalytikers selbst, ohne dass die ersten Kodierungen bekannt sind (S. 124). Die Verfasserin hat das Datenmaterial selbst mehrfach auf verschiedenen Ebenen wie im Auswertungsprogramm MAXQDA, anhand handschriftlicher Zusammenfassungen oder mit Hilfe farblich assortierter Kategorien-Karteikarten bearbeitet. So wurde in der vorliegenden Arbeit auf die

Intercoderreliabilität verzichtet. Die Anhänge B2 und B3 liefern einen Überblick der Visualisierungsmöglichkeiten, welche sich mit Hilfe des Programms MAXQDA anbieten.

9.1.4 Reflexion der Gütekriterien

Mayring (2016) empfiehlt, eine Untersuchung nach sechs Gütekriterien einzuschätzen (S. 144-148). Die **Verfahrensdokumentation** erfolgte anhand der ausführlichen Beschreibung der Methoden sowie der einzelnen Verfahrensschritte. Aus der Extraktion von Fachliteratur und kantonalen Konzepten wurden deduktiv Kategorien abgeleitet, welche mit induktiv gebildeten Kategorien aus der Extraktion der gesammelten Daten ergänzt wurden. Dies ermöglichte eine fundierte, theoretisch begründete Analyse und Interpretation der Aussagen der Interviews, was zugleich das Kriterium **Argumentative Interpretationsabsicherung** abdeckt. Die Untersuchung wurde nach festgelegten Regeln der qualitativen Forschung systematisch geplant und durchgeführt, womit **Regelgeleitetheit** ebenfalls erfüllt wird. Die **Nähe zum Gegenstand** ist ein Leitgedanke der qualitativen Forschung und wird dadurch erreicht, dass möglichst nah an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft wird, wie es auch im Rahmen der Untersuchung geschehen ist. Die Interviews wurden am Arbeitsort bzw. in den Räumlichkeiten der befragten Personen durchgeführt. Eine **kommunikative Validierung** hat mit einzelnen Befragten stattgefunden, um abzusichern, dass die gemachten Aussagen für die vorliegende Arbeit verwendet werden dürfen. Die Beantwortung der Fragestellung erfolgte durch die Interviewaussagen und unter Einbezug der theoretischen Auseinandersetzung. Aufgrund dieser Vorgehensweise kann das Kriterium **Triangulation** als erfüllt betrachtet werden. Die Befragung hat zudem mit Interviewpartnern der drei Ebenen *Lehrpersonen*, *Betroffene Menschen mit Asylhintergrund* und *Amtsexperten* stattgefunden, was eine weitere Triangulation darstellt.

9.2 Konsequenzen und Ausblick

Aus der vorliegenden Untersuchung gehen drei Hauptkategorien hervor, zu welchen rund um die Forscherfrage und das Fallbeispiel besonders viele Aussagen ausgewertet werden konnten: *Rahmenbedingungen*, *Umsetzung* und *Handlungsbedarf*. Das Resultat zeigt auf, dass der Übertritt gebunden ist an äussere Faktoren wie Rahmenbedingungen, welche von den Betroffenen nur teilweise beeinflusst werden können. Weitere Inhalte der Untersuchung belegen zudem, dass die Haltung der Gesellschaft einen grossen Einfluss darauf hat, ob und auf welche Art ein Übertritt gelingen kann.

9.2.1 Transparenz und Aufklärung

Die konservativ geprägte politische Haltung im Kanton Graubünden verlangt nach Aufklärung, damit die Bevölkerung ihre Haltung ändert. Um in diesem Bereich etwas zu bewirken, könnte in den Medien vermehrt gezielt von positiven Begebenheiten berichtet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre Öffentlichkeitsarbeit in Form von Interessensgemeinschaften, wie es die IG offenes Davos als gutes Beispiel praktiziert. Die jüngsten Verhandlungen auf der politischen Ebene haben Prozesse in Gang gesetzt, welche Veränderungen in den Rahmenbedingungen anstreben die Gesellschaft in Richtung Aufklärung und Integration einige Schritte vorwärts bringen dürften. Dies erklärt auch die hohe Anzahl

der Codings im Bereich Handlungsbedarf. Die Erläuterungen zur Kategorie Umsetzung in der Ergebnisdarstellung in Kapitel 7.3 zeigen, dass sowohl bezüglich Integration als auch in der Zusammenarbeit der Beteiligten, noch Optimierungen angebracht werden können. Dies widerspiegelt auch die detaillierte Frequenzanalyse im Anhang. Die Lehrpersonen der Transitzentrumsschule gestalten Projekte mit öffentlichen Schulen und fördern durch verschiedene Anlässe den internationalen Austausch. In der vorgestellten, öffentlichen Schule wird schulintern an kulturellem Austausch gearbeitet, es fehlen jedoch noch Umsetzungen im grösseren Rahmen. Die in der vorliegenden Arbeit erläuterten Erkenntnisse haben zur Konsequenz, dass in einem nächsten Schritt ein entsprechendes Projekt für die vorgestellte, aufnehmende Schule erarbeitet wird.

9.2.2 Mehrsprachigkeit als Chance

Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung sind auch hinsichtlich ihrer sprachlichen-, schriftsprachlichen und schulischen Erfahrungen eine heterogene Gruppe (Quehl, 2018). Diese Heterogenität kann als Chance genutzt werden. Verschiedene Studien (Leisen, 2017; Neugebauer und Nodari, 2012 und Weis, 2013) belegen, dass Mehrsprachigkeit den schulischen Fremdsprachenerwerb positiv beeinflussen kann. Die Methoden Sprachsensibler Fachunterricht und Immersionsmethode, welche in Kapitel 2.5.2 beschrieben wurden, wären Möglichkeiten, Lernende in der aufnehmenden Schule innerhalb der heterogenen Gruppe im Fremdsprachenerwerb zu unterstützen.

9.2.3 Elternarbeit

Die Kontaktgestaltung zu den Eltern ist ein Bereich, welcher vor allem in der öffentlichen Schule noch ausbaubar ist. In der Transitzentrumsschule wird heimintern bereits seit zwei Jahren ein Elternintegrationstreffen durchgeführt, welches Eltern schulpflichtiger Kinder die Möglichkeit bietet, sich mit Lehrpersonen und anderen Eltern gezielt über die schulischen Aktivitäten ihrer Kinder auszutauschen und Informationen zu erhalten. Diese Treffen finden einmal im Monat statt, sind verbindlich und werden von den Lehrpersonen der Transitzentrumsschule organisiert. Die Eltern schätzen das Angebot sehr und sie nehmen diese Treffen als Unterstützung wahr. Den Lehrpersonen bietet dieser Anlass eine Plattform, die Eltern in den Schulalltag einzubinden sowie um aktuelle Themen aufzugreifen und zu besprechen. Solche Elterninformationstreffen wären auch in einer aufnehmenden Schule eine geeignete Methode, die Eltern von Kindern mit Asylhintergrund zu erreichen und gleichzeitig wertvolle Integrationsarbeit zu leisten. In welchem Umfang das in der aufnehmenden Schule der vorliegenden Arbeit durchführbar ist, wird zur Zeit ermittelt.

9.2.4 Weiterbildungen für Lehrpersonen

Es gibt auch in Graubünden verschiedene Fachstellen, wie beispielsweise das Schweizerische Rote Kreuz (SRK), die Landeskirchen oder regionale Gruppierungen wie z.B. die IG offenes Davos, welche regelmässig Weiterbildungen zur Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung durchführen. Das SRK bietet extra für Lehrpersonen mehrtägige Weiterbildungsmodulen zum Thema Flucht und Trauma, sowie zum Thema interkulturelle Kompetenz an. Das Schweizerische Institut für Gewaltprävention (SIG) gestaltet Projektwochen, welche mit einer ganzen Schule durchgeführt werden können. Dies und die in Kapitel

2.4.5 erläuterten Weiterbildungsangebote sind Möglichkeiten, welche eine Gesamtschule nutzen könnte, um ihre Lehrpersonen mit Ressourcen auszurüsten und einzelnen die Sicherheit zu verschaffen, ihren Beruf auch mit Kindern mit Fluchthintergrund kompetent ausführen zu können. Die in der vorliegenden Arbeit beschriebene öffentliche Schule hat seit vielen Jahren Erfahrung mit Integration. Sie ist im Leitbild der aufnehmenden Schule zwar nicht explizit vermerkt, jedoch wird eine Schulkultur vorgelebt, welche zeigt, dass multikulturelle Werte und Integration einen grossen Stellenwert haben. Viele Lehrpersonen haben aufgrund ihrer mehrjährigen Tätigkeit in derselben Schulgemeinde grosse Erfahrung und können neu dazugekommene Lehrpersonen coachen. Bezahlte Weiterbildungen über Interkulturelle Kompetenzen oder über den Umgang mit Menschen mit Trauma sind dennoch gefragt und dürften (auch als verbindliche Weiterbildungen) auf positive Reaktionen stossen.

9.2.5 Ablaufschema Übertritt

Die Frage nach Gelingensbedingungen für einen Übertritt liefert eine für die vorliegende Arbeit aufschlussreiche Antwort: «Den Fokus haben auf Übergänge ist ein grosses Thema, wenn man etwas verbessern will. Nicht, dass die Menschen am nächsten Ort wieder bei null beginnen müssen. Deshalb ist der Austausch zwischen den entsprechenden Lehrpersonen und Fachstellen besonders wichtig» (B9/20). Die aufnehmende Schule hat inzwischen verschiedene Übertritte erlebt und mitgestaltet und kann mit den gemachten Erfahrungen anderer Schulen, bzw. Lehrpersonen als Beispiel beratend zur Seite stehen. Auf Wunsch der Schulleitung der aufnehmenden Schule wird anhand der vorliegenden Erkenntnisse ein Ablaufschema gestaltet, welches betroffenen Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern als Leitfaden den Übergang erleichtern soll.

9.2.6 Abschliessende Worte

Die vorliegende Untersuchung entspringt einem moralischen Grundgedanken, welcher bereits vor vielen Jahren gebildet wurde. Es war eine grosse Chance, eine Situation zu beforschen, welche im Alltag bewältigt wird und doch so viele, bisher unbekannte Hintergründe mit sich bringt. Die Eindrücke und Erkenntnisse, welche aus den Ergebnissen hervor gehen, sind nachhaltig und Lernende mit Asylhintergrund, werden in ihrem Alltag in der aufnehmenden Schule davon profitieren können.

10 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Asylverfahren Schweiz (SEM, 2020)

Abbildung 2: Asyl und Rückkehr- Neustrukturierung ab März 2019 (AFM, 2019)

Abbildung 3: Nine specific actions (OECD, 2015, S.84)

Abbildung 4: Symptome Posttraumatischer Belastungsstörungen (Metzner und Mogk 2018, S. 48)

Abbildung 5: Das Doppel-Eisberg-Modell von Cummins (Leisen 2013, S.64)

Abbildung 6: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (nach Mayring, 2016, S.71)

Abbildung 7: Kombination deduktiver und induktiver Kategorienbildung (in Anlehnung an Reinhoffer, 2008, S.135)

Abbildung 8: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100)

Abbildung 9: Frequenzanalyse Codehäufigkeiten

Abbildung 10: Codelandschaft mit Beziehungen zwischen den Kategorien

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufenthaltsdauer schulpflichtiger Kinder in TRZ, Stand Dezember 2019

Tabelle 2: Untersuchungsplan

11 Literaturliste

- Altrichter, H., & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4., überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. (2009). *Umsetzung Konzept Integrationsförderung*. Verfügbar unter:
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/afm/projekte/Seiten/UmsetzungKonzeptIntegrationsfoerderung.aspx>
- Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. (2012). *Leitlinien zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern in Graubünden*. Verfügbar unter:
<https://www.gr.ch/DE/themen/Integration/integrationgr/integrationspolitik/Seiten/leitlinien.aspx>
- Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. (2014). *Protokoll Nr. 599. Schulkonzept, Finanzierung und Strategie Unterbringung und Betreuung für Personen im Asylbereich*. Verfügbar unter :
https://www.gr.ch/DE/publikationen/Verwaltungsverordnungen/14%200617%20RB_599_Schulkonzept_Finanz_Unterbr_Betr_Asylsuchende.pdf
- Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. (2018a). *Konzept zum Betrieb von Schulen in Kollektivunterkünften*. Verfügbar unter:
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/afm/Dokumentenliste%20AFM/18%200828%20AH_RB_670_Konzept%20zum%20Betrieb%20von%20Schulen%20in%20KU_de.pdf#search=Konzept%20Schulung%20von%20Kindern%20in%20Kollektivunterk%C3%BCnften
- Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. (2018b). *Konzept für die Umsetzung der Strategie für die Unterbringung und Betreuung von Personen im Asylbereich*. Verfügbar unter:
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/afm/Dokumentenliste%20AFM/18%201031%20Konzept_Umsetzung%20Strategie%20Unterbringung%20und%20Betreuung_de.pdf
- Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. (2019). *Asyl und Rückkehr. Neustrukturierung Asyl ab März 2019*. Verfügbar unter:
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/afm/Dokumentenliste%20AFM/Neustrukturierung%20Asyl%20ab%201.%20M%C3%A4rz%202019.pdf>
- Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. (2020a). *Migration*. Verfügbar unter:
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/soa/migration/Seiten/default.aspx>
- Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. (2020b). *Unbegleitete Minderjährige*. Verfügbar unter:
https://www.gr.ch/DE/themen/Integration/integrationgr/vaflue/Seiten/unbegleitete_minderjaehrige.aspx
- Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. (2020c). *Einführungsgesetz zur Ausländer- und Asylgesetzgebung des Bundes (EGzAAG)* Verfügbar unter: https://www.lex.gr.ch/app/de/texts_of_law/618.100/versions/2238
- Amt für Volksschule und Sport, Kanton Graubünden. (2013). *Richtlinien Songerpädagogische Massnahmen*. Verfügbar unter: <https://www.av.s.ch>
- Amt für Volksschule und Sport, Kanton Graubünden. (2016). *Gesetz für die Volksschule des Kantons Graubünden*. Verfügbar unter:
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/Seiten/GesetzlicheGrundlagen.aspx>
- Amt für Volksschule und Sport, Kanton Graubünden. (2018). *Handreichung Diagnose-Förderbeurteilen*. Verfügbar unter:
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Lehrplan21_DFB_Handreichung_interaktiv_022020_de.pdf
- Amnesty International. (2020). *Asyl und Migration - Grundlagen und Begriffe*. Verfügbar unter <https://www.amnesty.ch/de/themen/asyl-und-migration/zahlen-fakten-und-hintergruende/grundlagen-und-begriffe>

- Bader, D. & Fibbi, R. (2012). *Kinder mit Migrationshintergrund: ein grosses Potential*. Studie im Auftrag der Kommission Bildung und Migration der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Verfügbar unter: http://edudoc.ch/record/110245/files/convegno2012_bericht_d.pdf
- Behrens, B., Westphal, M. (2009). Junge Flüchtlinge – ein blinder Fleck in der Migrations- und Bildungsforschung. In L. Krappmann, A. Lob-Hüdepohl, A. Bohmeyer & S. Kurzke-Maasmeier (Hrsg.), *Bildung für junge Flüchtlinge- ein Menschenrecht* (S. 45-59). Bielefeld: Bertelmann.
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten- eine Einführung*. Wiesbaden: Springer.
- Brown G. K. (2019). Sein wer man ist. Jugendliche auf dem Weg zur eigenen Identität und zu ihrem Platz in der Gesellschaft. MIX Magazin für Vielfalt, 2, 4-7.
- Bundesversammlung. (1999). *Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/index.html#>
- Truniger, M. (2018). Schule, Migration und Vielfalt: Chancen und Partizipation für alle? In Denknetz (Hrsg.), *Jahrbuch 2018 Bildung und Emanzipation*. (S. 110 - 116). Zürich. Edition 8.
- Diekmann, A. (2006). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (15. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rohwolt.
- Eidgenössisches Departement des Inneren EDI (2018). *Massnahmen zum Schliessen von Lücken bei der Umsetzung der Kinderrechtskonvention*. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/medienmitteilungen.html.msg-id-73468.html>
- EI-Mafaalani, A. & Massumi, M. (2019). *Flucht und Bildung: Frühkindliche, schulische, berufliche und non-formale Bildung*. Bonn: Internationales Konversionszentrum Bonn (BICC).
- Erziehungs- Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden EKUD (2016). *Weisungen zum Förderunterricht für Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler*. Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/EA_Fremdsprachige_Schueler_Weisungen_2016_de.pdf
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (8., überarbeitete Auflage). Rheinbek bei Hamburg: Rohwolt.
- Generalversammlung der Vereinten Nationen. (1966). *Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte*. Verfügbar unter Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660259/201807300000/0.103.1.pdf>
- Generalversammlung der Vereinten Nationen. (1989). *Übereinkommen über die Rechte des Kindes*. <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/index.html#ani1>
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Griesshaber, W. (2010). *Spracherwerbsprozesse in Erst- und Zweitsprache. Eine Einführung*. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr OHG.
- Grimm, M. & Schlupp, S. (2018). Flucht und Migrationserfahrung im schulischen Kontext. In M. Grimm & S. Schlupp (Hrsg.), *Flucht und Schule - Herausforderungen der Migration im schulischen Kontext*. (S. 7-15). Basel/Weinheim: Beltz.
- Grosser Rat. (2019a). *Protokoll Nr. 781 Auftrag Locher Benguerel betreffend Überarbeitung Konzept für Schulen in Kollektivunterkünften. Antwort der Regierung*. Verfügbar unter: <https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/Seiten/20190830LocherBenguerel15.aspx>
- Grosser Rat (2019b) *Sitzungsprotokoll der Dezembersession 2019*. Verfügbar unter: https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/protokolle/2019/Grossratsprotokoll_Dezember_2019.htm
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen* (2. korrigierte Ausg.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben - Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf
- Karakasoglu, Y., Wojciechowicz, A., Mecherli, P., Shure, S. (2017). Verfügbar unter: https://www.stiftung-mercator.de/media/downloads/3_Publikationen/2017/August/Stiftung_Mercator_Handreichung_Lehrerbildung.pdf
- Künzli, J., Spring, A., Kind A., Eugster, A., Sturm, E. (2013). *Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz. Eine Bestandesaufnahme im Bereich Freiheitsentzug, Polizei und Justiz*. Bern: Editions Weblaw.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kurz, A., Stockhammer, C., Fuchs, S. Meinhard, D. (2007). *Das Problemzentrierte Interview*. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), *Qualitative Marktforschung* (S. 463-475).
- Lanfranchi A. (2006). *Kinder aus Kriegsgebieten in europäischen Einwanderungsländern. Trauma, Flucht, Schule und Therapie*. Verfügbar unter: <https://www.researchgate.net/publication/224851248>
- Lanfranchi, A. & Kohli, C. (2019). Flüchtlingskinder - Integration dank Schule und Bildung. In T. Mayer, M. Schick, & U. Schnyder (Hrsg.), *Trauma - Flucht - Asyl: Ein interdisziplinäres Handbuch für Beratung, Betreuung und Behandlung* (S. 197-209). Bern: Hogrefe.
- Leisen, J. (2013). *Handbuch Sprachförderung im Fach*. Stuttgart: Klett Verlag.
- Liebig, T., Kohls, S. & Krause K. (2012). *The labour market integration of immigrants and their children in Switzerland*, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 128, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD Publishing 1. Verfügbar unter Verfügbar unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2012/2012-02-14.html>
- Looser, B. (2020) *Was brauchen geflüchtete Kinder und Jugendliche und ihre Lehrpersonen für eine gelingende Integration?*. Verfügbar unter: <http://vpod-bildungspolitik.ch/?p=3716>
- Lubos, C, Deponti, M. (2016). Kinderflüchtlinge und Flüchtlingskinder in Schweizer Schulen. Verfügbar unter: <http://vpod-bildungspolitik.ch/?s=fluechtlingskinder&x=7&y=4>
- Mahon, P., D'Amato, G., Maillefer, Matthey, F., Schönenberger, S., Wichmann, N. (2013). *Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz. Eine Bestandesaufnahme im Bereich Migration*. Bern: Editions Weblaw.
- Mayring, P. (2008). Neuere Entwicklungen in der qualitativen Forschung und der Qualitativen Inhaltsanalyse. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 7-19). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mecherli, P. & Olalde, O. T. (2018). Migration und Integration. In M. Grimm & S. Schlupp (Hrsg.), *Flucht und Schule - Herausforderungen der Migration im schulischen Kontext*. (S. 16-26). Basel/Weinheim: Beltz.
- Metzner, F. & Mogk, C. (2018). Traumatische Erlebnisse von Flüchtlingskindern im Heimatland und auf der Flucht. In G. Markmann & C. Osburg (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in der Schule. Impulse für eine inklusive Pädagogik* (S. 48-63). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Meuser, M. & Nagel, U. (2002). Vom Nutzen der Expertise. In A. Bogner, B. Littig & W. Benz (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (S. 257-272). Opladen.
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern, Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld*. Zürich: Schulverlag plus AG.
- Nohl, A.-M. (2012). *Interview und dokumentarische Methode. Qualitative Sozialforschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien.
- OECD. (2015). *Immigrant students at school. Easing the journey towards Integration*. Verfügbar unter: https://read.oecd-ilibrary.org/education/immigrant-students-at-school_9789264249509-en#page93
- Pahl, A. (2016). *Grundschulen auf der Suche nach (globalen) Perspektiven*. In G. Markmann & C. Osburg (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in der Schule. Impulse für eine inklusive Pädagogik* (S. 177-179). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Quehl, T. (2018). *Sprachliche Bildung und der Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Schule - aktualisierte Verhältnisse*. In M. Grimm & S. Schlupp (Hrsg.), *Flucht und Schule - Herausforderungen der Migration im schulischen Kontext* (S. 27-41). Basel/Weinheim: Beltz.
- Reinhoffer, B. (2008). Lehrkräfte geben Auskunft über ihren Unterricht. Ein systematisierender Vorschlag zur deduktiven und induktiven Kategorienbildung in der Unterrichtsforschung. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 123-141). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Rieger, U. (2016). *Flucht und ankommen*. In G. Markmann & C. Osburg (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung in der Schule. Impulse für eine inklusive Pädagogik* (S. 30-41). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Schlatter, K., Tucholsky, Y. & Curschellas, F. (2016) *DaZ unterrichten - ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen*. Bern: Schulverlag plus.
- Schock, K. & Heuer, L. (2016). *Flüchtlingskinder - Auswirkungen von Krieg und Flucht*. In G. Markmann & C. Osburg (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule. Impulse für eine inklusive Praxis* (1. Auflage, S. 18–29). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (1991). *Empfehlung zur Schulung der fremdsprachigen Kinder*. Verfügbar unter <https://www.edk.ch/dyn/11984.php>
- Shire, W. (2011). *Home. Teaching my mother how to give birth*. London: Flipped eye publishing limited.
- Staatssekretariat für Migration SEM (2011). OECD-Studie bekräftigt die Stossrichtung der Integrationspolitik. Verfügbar unter: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2012/2012-02-14.html>
- Staatssekretariat für Migration SEM (2017). *Kantonale Integrationsprogramme (KIP) 2018-2021*. Verfügbar unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/kip/2018-2021.html>
- Staatssekretariat für Migration SEM (2019). *Kommentierte Asylstatistik 2019*. Verfügbar unter: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2019.html>
- Staatssekretariat für Migration SEM (2020). *Nationale Asylverfahren*. Verfügbar unter: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren/nationale-verfahren.html>
- Stangl, W. (2020). *Die Immersionsmethode beim Fremdsprachenerwerb. Werner Stangls Pädagogik News*. Verfügbar unter: <https://paedagogik-news.stangl.eu/die-immersionsmethode-beim-fremdsprachenerwerb>

- Südschweiz (2020). *Asylgesuche in Graubünden erreichen Rekordtief*. Verfügbar unter: <https://www.suedostschweiz.ch/aus-dem-leben/2020-07-29/asylgesuche-in-graubuenden-erreichen-rekordtief>
- Swissuniversities, 2017. *Flucht und Schule/Bildung. Beiträge der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung in Schweizer Schulen*. Verfügbar unter: <https://pdfslide.tips/documents/flucht-und-schulebildung-beitraege-der-lehrerinnen-verschiedene-phs-haben.html>
- UNHCR (2020). *Statistiken*. Zugriff am 20.10.20 unter <https://www.unhcr.org/dach/ch/de/publikationen/statistiken>
- United Nations Human Rights - Committee on the rights of the child -. Human Rights Bodies. *General comments*. Verfügbar unter: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11
- Ullmen, A., Gottsacker, M. Wipfler, J. (2019). *Der Einfluss von Migration, Flucht und Fluchtursachen*. In M. Grimm & S. Schlupp (Hrsg.), *Flucht und Schule - Herausforderungen der Migration im schulischen Kontext* (S. 87-101). Basel/Weinheim: Beltz.
- Ullrich, C.G. (1999). *Deutungsmusteranalyse und diskursives Interview*. In Zeitschrift für Soziologie, 28, S. 429-447. Verfügbar unter: <https://www.degruyter.com/view/journals/zfsoz/28/6/article-p429.xml?language=de>
- Vereinte Nationen Ausschuss für die Rechte des Kindes. (2015). *Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Schlussbemerkungen zum zweiten, dritten und vierten Staatenbericht der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-themen/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html>
- Von Dewitz, N. (2016). Rahmenbedingungen der schulorganisatorischen Einbindung geflüchteter SchülerInnen und Schüler. In G. Markmann & C. Osburg (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule. Impulse für eine inklusive Praxis* (1. Auflage, S. 18–29). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Weis, I. (2013) *DaZ im Fachunterricht. Sprachbarrieren überwinden – Schüler erreichen und fördern*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Witzel, A. (1985). Das Problemzentrierte Interview. In G. Jüttemann (Hrsg.). *Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 227 - 255). Weinheim: Beltz.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Schulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien in Graubünden

Anhang

Verzeichnis Anhang

A Inhalte der Dokumentenanalyse

A1 Rechtliche Vorgaben des Kantons Graubünden

A2 Statistik anerkannter oder vorläufig aufgenommener Flüchtlinge

A3 Kodierleitfaden Dokumentenanalyse

A4 Interviewleitfaden

A5 Transkriptionsregeln

A6 Dokumentationsbogen

A7 Anonymisierte Transkript

A8 Einwilligungserklärungen

A9 Gedicht «Home»

A10 Projektplanung

B Inhalte der Auswertung

B1 Kodierleitfaden Inhaltsanalyse

B2 Gesamtübersicht, Summarys, Codehäufigkeiten

C MAXQDA

CD Rom mit der computerbasierten Auswertung

A 1 Rechtliche Vorgaben des Kantons Graubünden

Kanton Graubünden

Die Zuständigkeiten der Sonderpädagogischen Massnahmen sind wie folgt geregelt:

„Die Schulträgerschaften gewährleisten das sonderpädagogische Angebot im niederschweligen, der Kanton bzw. das Amt im hochschweligen Bereich (Art. 47 Schulgesetz, Art. 49 Abs. 1 Schulverordnung).“ (Amt für Volksschule und Sport, Kanton Graubünden, 2013, S. 4)

Unter niederschweligen Angeboten versteht man Folgendes:

Art. 44 Abs. 2 Schulgesetz:

Als niederschwellige Massnahmen gelten insbesondere die Integrative Förderung und die pädagogisch-therapeutischen Massnahmen.

Art. 44 Abs. 1 und 2 Schulverordnung:

Die Integrative Förderung umfasst die Förderung als Prävention, die Förderung ohne Lernzielanpassung und die Förderung mit Lernzielanpassung.

Die pädagogisch-therapeutischen Massnahmen umfassen Logopädie und Psychomotorik-Therapie.

Die Schulungs- und Förderformen regelt die Schulverordnung unter Art. 45:

Art. 45 Schulverordnung:

¹ Als integrativ gilt jene Schulungs- und Förderform, bei der der Hauptteil des Unterrichts in der Regelklasse stattfindet.

² Als teilintegrativ gilt jene Schulungs- und Förderform, bei der einzelne Einheiten des Unterrichts in Form von Gruppen- oder Einzelunterricht ausserhalb der Regelklasse stattfinden.

³ Als separativ gilt jene Schulungs- und Förderform, bei der der Hauptteil des Unterrichts ausserhalb der Regelklasse stattfindet.

„Niederschwellige Schulungs- und Förderformen erfolgen integrativ oder teilintegrativ, hochschwellige Formen integrativ, teilintegrativ und separativ.

Die Regelschule setzt die integrativen und teilintegrativen Schulungs- und Förderformen um. Im Bereich der hochschweligen Fördermassnahmen, die integrativ oder teilintegrativ erfolgen, arbeitet sie mit den Kompetenzzentren für Sonderschulung zusammen.“ (Amt für Volksschule und Sport, Kanton Graubünden, 2013, S. 5)

Die Integrative Förderung erfolgt in der Regelklasse. Voraussetzungen dafür sind, dass die Integrative Förderung für die Schülerin, den Schüler mit besonderem Bedarf vorteilhaft und für die Regelklasse tragbar ist (Art. 46 Abs. 2 Schulgesetz).

Die Integrative Förderung umfasst die Förderung als Prävention (IF P), die Förderung ohne Lernzielanpassung (IF oL) und die Förderung mit Lernzielanpassung (IF mL).

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf können gestützt auf ein schulpsychologisches Gutachten mit angepasstem Lehrplan bzw. mit Lernzielanpassung unterrichtet werden (Art. 45 Schulgesetz, Art. 48 Abs. 1 lit. b Schulverordnung).

Im März 2015 wurde in der Gemeinde das **Pflichtenheft der Schulischen HeilpädagogInnen und Klassenlehrpersonen** genehmigt. Gestützt auf die Vorgaben des Kantons Graubünden, regelt es die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP), der Klassenlehrpersonen und deren Zusammenarbeit. Das Pflichtenheft sieht einen Unterricht vor, der in der Regel integrativ in der Klasse erfolgen soll (Schulkommission und Gesamtschulleiter Gemeinde Landquart, 2015). Auch andere Fördersettings sind denkbar, wenn sie aufgrund der Individualisierung sinnvoll und zielführend eingesetzt werden können.

A2 Statistik anerkannter oder vorläufig aufgenommenener Flüchtlinge

A1 Statistik anerkannter oder vorläufig aufgenommenener Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene Personen in Graubünden (AFM, 2020)

	2015	2016	2017	2018	2019
anerkannte Flüchtlinge	140 Total 4 Afghanistan 1 Äthiopien 5 China 58 Eritrea 2 Irak 4 Somalia 32 Sri Lanka 1 Sudan 27 Syrien 4 Türkei 1 Uganda 1 Unbekannt	127 Total 5 Afghanistan 3 China 75 Eritrea 8 Irak 4 Iran 5 Somalia 9 Sri Lanka 4 Sudan 10 Syrien 3 Türkei 1 Unbekannt	127 Total 8 Afghanistan 1 Aserbaidtschan 1 China 68 Eritrea 6 Irak 2 Iran 4 Somalia 10 Sri Lanka 26 Syrien 1 Türkei	96 Total 15 Afghanistan 1 Burundi 1 China 42 Eritrea 3 Irak 13 Sri Lanka 17 Syrien 3 Tibet 1 Türkei	83 Total 3 Afghanistan 4 China 37 Eritrea 2 Iran 19 Sri Lanka 7 Syrien 11 Türkei
vorläufig aufgenommene Flüchtlinge	74 Total 1 Ägypten 14 China 51 Eritrea 1 Irak 3 Sri Lanka 2 Syrien 2 Unbekannt	51 Total 7 China 40 Eritrea 1 Irak 1 Iran 1 Sri Lanka 1 Syrien	34 Total 7 China 21 Eritrea 1 Sri Lanka 5 Syrien	22 Total 3 China 10 Eritrea 1 Irak 4 Iran 1 Kamerun 3 Syrien	30 Total 2 China 21 Eritrea 2 Iran 2 Sri Lanka 3 Syrien
vorläufig aufgenommene Personen	101 Total 15 Afghanistan 1 Äthiopien 13 Eritrea 1 Irak 1 Kongo 1 Libyen 7 Somalia 4 Sri Lanka 1 Sudan 54 Syrien 3 Unbekannt	132 Total 51 Afghanistan 1 Angola 7 Äthiopien 1 Côte d'Ivoire 33 Eritrea 2 Irak 5 Kosovo 1 Libyen 1 Marokko 6 Somalia 3 Sri Lanka 2 Sudan 14 Syrien 5 Unbekannt	201 Total 90 Afghanistan 6 Äthiopien 30 Eritrea 4 Irak 2 Iran 1 Kongo 1 Pakistan 19 Somalia 2 Sri Lanka 46 Syrien	206 Total 128 Afghanistan 2 Äthiopien 7 Eritrea 17 Irak 2 Iran 1 Kongo 2 Mali 2 Nigeria 3 Ohne Nat. 7 Somalia 2 Sudan 33 Syrien	102 Total 31 Afghanistan 3 Äthiopien 10 Eritrea 4 Irak 2 Iran 1 Ohne Nationalität 12 Somalia 34 Syrien 5 Türkei

A3 Kodierleitfaden Dokumentenanalyse

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele
Kantonale Vorgaben	Bildung	Somit ist der Anspruch der Schulpflichtigen Kinder aus dem Asylbereich auf einen besonderen Unterricht unbestritten und die Regierung kann gestützt auf Art. 39 Abs. 2 des Gesetzes für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz) von den Bestimmungen des Schulgesetzes abweichende Regelungen treffen. KTRZ, S.1
	Förderung	Der gezielten Förderung eines jeden Kindes aus dem Asylbereich trägt der Kanton Graubünden ihrem Anspruch auf besonderen Unterricht Rechnung und bereitet die Kinder auf einen Übertritt in den Kindergarten, die Primarstufe, die Sekundarstufe I oder die im Rahmen zu besuchende Berufsschule vor. KTRZ, S.1
Entscheidungsträger	Beschulung	Schulträger der in den Kollektivzentren betriebenen Schulen ist das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden. Die Amtsleitung des Amtes für Migration entspricht dem Schulrat. Der Schulträger ist für die pädagogischen, organisatorischen und finanziellen Belange der Schulen verantwortlich». KTRZ, S. 4
	Übertritt	Was generell gesagt werden kann ist, dass die Schüler, wenn sie von der Heimschule im Transitzentrum Laret an die Regelschule übertrete
Umsetzung	LP 21	Der Lehrplan 21 und die Lektionentafeln werden ... individuell auf die einzelnen Kinder umgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler eignen sich Deutsch zu Lasten anderer Fächer an. KTRZ, S.4
	Schulbetrieb	Die Schülerzahl der Kollektivzentren erfahren innerhalb eines Schuljahres sowie über die Jahre hinweg starke Schwankungen. Aufgrund dessen und weil der Unterricht darauf abzielt die Schülerinnen und Schüler mit Lernzielanpassungen individuell zu unterrichten, drängt sich die Bildung von altersgemischten Schulklassen auf. KTRZ, S.4
	Unterrichtsform	Der Entscheid, ob eine Klasse im Teamteaching unterrichtet wird, ist eine Massnahme auf unterrichtlicher Ebene und liegt in der Kompetenz der Schulleitung in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen. AdR
Beurteilung	Kriterien	
Forderungen	Augustsession	<p>a) Der Übertritt in die Regelschule soll für alle Kinder spätestens auf den Beginn des dritten Semesters nach Eintritt in die entsprechende Heimschule erfolgen. Wobei ein früherer Übertritt im Sinne der bestmöglichen Förderung der Schülerin oder des Schülers laufend geprüft und gefördert wird. Ein späterer Übertritt in die Regelschule ist individuell zu begründen.</p> <p>b) Kinder im Kindergartenalter sollen direkt den öffentlichen Kindergarten besuchen.</p> <p>c) Das Grundrecht auf Bildung ist in jedem Fall höher zu gewichten als asylrechtliche Sachverhalte. Das Konzept ist dahingehend anzupassen, dass für alle Kinder in Heimschulen in Bildungsbelangen keine Unterschiede nach Aufenthaltsstatus gemacht werden.</p> <p>d) Die Integration in die Regelschule bedeutet für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung, gerade für Lehrpersonen, Familien und Schulgemeinden. Deshalb muss die Integration von Flüchtlingskindern in die Regelschule professionell und mit entsprechenden finanziellen Mitteln des Kantons begleitet und unterstützt werden.</p> <p>e) Die Anstellungsbedingungen von Lehrpersonen an Schulen in Kollektivunterkünften werden denjenigen der Lehrpersonen an Volksschulen gleichgestellt.</p> <p>f) Das Konzept soll betreffend der niederschweligen sonderpädagogischen Massnahmen (Ziffer 15) dahingehend angepasst werden, dass mindestens die Hälfte des Unterrichts im Teamteaching von der Klassenlehrperson und einer heilpädagogisch oder psychologisch ausgebildeten Fachperson durchgeführt wird. AL</p>

Finanzierung		Die Förderung von Fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern wird in Form von zusätzlichen Deutschlektionen vom Kanton mit einem gut bemessenen Beitrag von 85 Franken unterstützt. AdR, S.2
Handlungsbedarf	Antwort Regierung	Die Regierung überprüft den Übertritt in die Regelschule, insbesondere sind die Übertrittskriterien zu präzisieren. Die Regierung veranlasst die Angleichung der Anstellungsbedingungen von Lehrpersonen an Volksschulen... . Nach Anpassung des Konzepts erteilt die Regierung dem Schulinspektorat den Auftrag, die Umsetzung dieses Konzeptes im Schuljahr 2021/2022 zu evaluieren und einen entsprechenden Bericht vorzulegen. AdR, S.2
		Früchtlingskinder, welche nicht einmal in der eigenen Sprache Schreiben und Lesen können, sind ein riesiges Problem in der öffentlichen Schule Thuisis. Die Unterstützung des Kantons reicht dabei nicht aus. Gemeindepräsident Thuisis, Habste SRF
Integration	Recht auf Bildung und Chancengleichheit	Keine sofortige 100% Integration, sondern ein begleiteter Prozess, in welchem die Kinder schrittweise in die öffentliche Schule integriert werden.
		Die Debatte habe gezeigt, dass die Meinungen weit auseinandergingen und sich das heutige System bewährt habe, kommentierte SP-Regierungsrat Peter Peyer nach der Debatte. «Es gibt aber einige Fragen juristischer und pädagogischer Art». Habste SRF
	Unterstützung	Es funktioniert nur, wenn die Schulen die nötigen Ressourcen dafür haben. Markus Truniger, Habste SRF
	Haltung	Die ursprüngliche Abmachung sei, dass Davos nur Kinder einschulen müsse, die einen positiven Asylbescheid haben und damit in der Schweiz bleiben dürfen, erklärte Caviezel dem Grossen Rat. Hier biete Davos jedoch Hand und nehme auch Kinder auf, die im Verfahren sind – dies «freiwillig», wie Valérie Favre Accola (SVP), auch sie Teil der Davoser Exekutive, unterstrich. Habste SRF

Legende Literaturhinweise:

- KTRZ -> Konzept für Schulen in Kollektivunterkünften
AL -> Antrag Locher
AdR -> Antwort der Regierung
ML -> Mails Lanfranchi
Habste SRF -> Medienmitteilungen SRF von Stefanie Hablützel

A4 Interviewleitfaden

Fragekatalog Experteninterview:

Begrüßung, kurze Einführung

Fakten

- Wer ist Entscheidungsträger in Bezug auf den Übertritt?
-
- beteiligen sich alle umliegenden Gemeinden an der Übernahme von SuS aus den TRZ?
- Wer entscheidet, welche SuS in welcher Schule untergebracht werden?
- Wer macht mit wem die erste Kontaktaufnahme
- Welche Rolle spielt dabei der Asylstatus des Kindes?

Überleitung

- Wieviele SuS haben sie bereits beim Übertritt in die Regelschule begleitet?
- Wer alles ist involviert, wenn es um einen Übertritt geht?
- Was braucht ein Kind, damit es von der Schule des Transit zentrums in die Regelschule übertreten kann?
- Was wird unternommen, wenn es länger dauert?
- Wie lange besucht ein Kind in der Regel die Schule im TRZ, bis es in die Regelschule eingeschult werden kann?
- Welche *Kriterien* muss ein Kind erfüllen, damit der Übertrittsentscheid gefällt werden kann?

Situation am Anfang

- Welche Vorinformationen werden an die Regelschule weitergegeben?
- Wie lange wird der Übertritt begleitet?
- Welche Massnahmen werden getroffen, um ihn zu erleichtern?
- In welchem Rahmen finden Übergabegespräche statt?
- Wieviele Lehrpersonen arbeiten im TRZ mit den Kindern?
- und pro Klasse?

Aktuelle Situation und Erkenntnisse

- Wie sind Eltern aus den TRZ dem Übertritt ihrer Kinder gegenüber eingestellt?
- Welche Unterschiede gibt es in Bezug auf Lernen zwischen SuS der Regelklasse und SuS in Transitzentren?
- Welche Massnahmen werden in TRZ getroffen, um «Unterschiede» zu beheben?
- Wieviele SHP's sind in den Transitzentren tätig?
- ..wie viele Lektionen?
- Wieviele Kinder gibt es die traumatische Fluchterfahrungen hinter sich haben?

-Von wem erhalten die Lernenden unterstützt oder therapiert, wenn aufgrund von Fluchterfahrungen Traumata vorhanden sind?

Weiterführende Gedanken

-Welche Stolpersteine kann es bei einem Übertritt geben?

-..und wie können sie behoben werden?

-Welche Weiterbildungsangebote gibt es für Lehrpersonen an den betroffenen «Übernahmeschulen» (z.B. Traumapädagogik. CAS DaZ..)?

-Wie lange wird der Kontakt zwischen TRZ, SL und Regelschule weitergeführt?

Abschluss und Dank

Fragekatalog Problemzentriertes Interview LP

Begrüßung, kurze Einführung

Fakten

- Wie lange unterrichtest du an dieser Schule hier?
- Welche Vorkenntnisse hattest du im Zusammenhang mit Fluchterfahrung, Trauma
- Hast du bei... eine solche Störung festgestellt?

Überleitung

- Wie wurde der Übertritt aufgeleitet
- Wer ist auf dich zugekommen, SL TRZ, SL hier?
- Welche Vorinformationen hast du zu ... erhalten?
- Wer waren deine Kontaktpersonen während des Übertritts?
- Wie hast du deine Klasse vorbereitet, wie hat die Klasse reagiert?
- Was wurde von anderen Stellen vorbereitet
- Was war einfach oder was hätte anders sein sollen?

Situation am Anfang

- Welche Vorinformationen waren für dich hilfreich... und was hat noch gefehlt?
- Konnte das Schulmodell unserer Schule umgesetzt werden?
- Welche Personen waren am Förderunterricht beteiligt?
- an wen konntest du dich wenden wenn es Schwierigkeiten gegeben hat oder wenn Fragen aufgetreten sind?

Aktuelle Situation und Erkenntnisse

- An welche positiven Erlebnisse während den ersten 4 Wochen erinnerst du dich?
- Welche negativen Erlebnisse hat es gegeben?
- Wie reagier(t)en Eltern der einheimischen Mitschülerinnen und Mitschüler?
- Welche Situationen im Zusammenhang mit dem Übertritt bereiten dir Schwierigkeiten?

Weiterführende Gedanken

- hast du Unterschiede zwischen den vorherigen Lernenden mit Fluchterfahrungen oder diesen aus dem TRZ kommenden Lernenden festgestellt?
- Wie hätte der Übertritt anders gestaltet werden können?
- Wieviel Zeit ist vergangen, bis die Lernenden aus dem TRZ «angekommen» sind in der Klasse?
- wie findet der Kontakt zu den Eltern statt? (Dolmetscher aus TRZ, andere Behörden)
- Woran kannst du beurteilen ob der Übertritt gelungen ist?
- in welcher Hinsicht haben die Lernenden vom Unterrichtsinhalt der TRZ-Schule profitieren können?

Abschluss und Dank

Fragekatalog Problemzentriertes Interview SuS

Begrüssung, kurze Einführung

Fakten

- Wie lange bist du schon in der Klasse?
- Wie viele Jahre lebst du schon im «Bahnhöfli»?
- Hast du Geschwister, welche noch da zur Schule gehen?

Überleitung/Persönliches

- Wie war es für dich im ersten Moment, als du erfahren hast, dass du eine Regelklasse besuchen wirst?
- Wer hat es dir zuerst gesagt?
- Wie hast du dich auf den Übertritt vorbereitet?
- Wie wurdest du empfangen in der neuen Regelklasse?
- Mit wem hattest du von Anfang an Kontakt in der neuen Klasse
- LPs/-SuS
- Mit wem hast du inzwischen Freundschaft geschlossen?
- Wie hast du dir den Wechsel vorgestellt?
- Wie hätte der Übertritt anders gestaltet werden können?
- Was hat sich hier verbessert für dich?
- Wo hast du Fortschritte gemacht

Aktuelle Situation und Erkenntnisse

- Welche Veränderungen, die mit dem Wechsel in diese Klasse geschehen sind, magst du?
- Was vermisst du in der neuen Klasse?
- In welchem Fach musst du dich besonders anstrengen?
- Was sind die grössten Unterschiede zwischen dieser Schule und der Schule im Bahnhöfli?
- Was würdest du daran ändern?
- Wie finden es deine Eltern, dass du diese Schule besuchst?

Weiterführende Gedanken

- Was sind deine Pläne?
- Was würdest du an deiner jetzigen Schulsituation verändern?
- Möchtest du noch etwas hinzufügen, das ich vergessen habe zu fragen?

Abschluss und Dank

A5 Transkriptionsregeln

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ → „Er hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
4. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
5. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
6. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4:“, gekennzeichnet.
7. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
8. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z. B. (Handy klingelt).
9. Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert, z. B. ((lacht)), ((stöhnt)) und Ähnliches.
10. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
11. Die fertige Transkription wird den interviewten Personen vorgelegt und anhand einer Einwilligungserklärung offiziell genehmigt.

Weitere Hinweise zu komplexeren Transkriptionsregeln finden sich in: Udo Kuckartz (2010). Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten. 3. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag. S. 38-47.

A6 Dokumentationsbogen

Dokumentationsbogen

Interviewte Person:	[REDACTED]
Datum:	19.05.20
Ort:	Clur Theatercafé
Dauer:	45 Minuten
Indikator:	Experteninterview
Geschlecht:	W
Beruf:	Primarlehrende
tätig im Beruf seit:	80
Besonderes:	<ul style="list-style-type: none"> - kurzfristig vereinbartes Termin (!) - leitfadend etwas angeleitet - super Flussling → Netzwerk spinnen (@vos, PP ...)

Dokumentationsbogen

Interviewte Person:	[REDACTED]
Datum:	17.06.20
Ort:	Schulzimmer TKZ US
Dauer:	70 Minuten
Indikator:	Lehrperson
Geschlecht:	W
Beruf:	Primarlehrende mit DaZ-Ausbildung
tätig im Beruf seit:	4 Jahren
Besonderes:	<ul style="list-style-type: none"> - familiäre Atmosphäre, Klau um 10.00 woch/nieder im Schulzimmer ☺ - ursprüngliche Skepsis meine Arbeit gegenüber hat sich aufgelöst, sehr positives Gespräch - 1. Gedanke: Das war mein letzter Besuch im TKZ

A7 Anonymisiertes Transkript

B2 17.06.20

1	I: Hoj, danke dass du mit mir zusammenkommst und mir ein paar Fragen beantwortest. Erzähle mir doch von deiner Arbeit.
2	B2: Von meiner Arbeit.. Das ist gerade interessant, vor Kurzem bei einer Sitzung habe ich zum x-ten Mal festgestellt, dass ich hier nicht nur als Primarlehrerin agiere, sondern auch einen grossen Teil der Arbeit einer Sozialpädagogin mache. Die Arbeit hier beinhaltet, dass man die Familien länger begleitet, dass die Kinder in ihrem ganzen Lebensumfeld begleitet werden, sei das betreffend Freizeitaktivitäten organisieren oder zu einem Termin mitgehen. Hinzu kommt, dass man daneben auch noch den normalen Unterricht bewältigt.
3	I: Wie lange arbeitest du schon hier?
4	B2: Das sind nun vier Jahre, also direkt nach meiner Ausbildung und gleich bei der Zentrumseröffnung, also meine erste Stelle gleich hier.
5	I: Schön, und was waren die Beweggründe, dass du dich genau für das hier entschieden hast?
6	B2: Im Jahre 2014/15 war die grosse Flüchtlingswelle, die Europa erreicht hat und mich hat es sehr bewegt, was gemacht und was eben nicht gemacht wird. Dann habe ich, damals noch als Studentin, in einem TRZ ein Praktikum absolviert und darüber auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Dort ist mein Herz aufgegangen und ich habe es als so schöne Arbeit erlebt dort mit diesen Kindern und diesen Familien. Während meiner Ausbildung zur Primarlehrerin habe ich gemerkt, dass mir dieser Beruf an und für sich sehr gut gefällt, dass es aber nicht ALLES ist. Als ich hierhergekommen bin, habe ich dann erlebt, wie schön es ist, wenn man gemeinsam mit den Familien und im Team ganz andere Herausforderungen meistern muss und mitgestalten kann. Ich bin sehr dankbar, dass ich als junge Person diese Chance erhalten habe.
7	I: Du hattest somit auch bereits etwas Vorkenntnisse in Bezug auf die Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung.
8	B2: Ja, das war auch extrem wichtig, aber auch gut, denn so bin ich roh an das Thema herangekommen und hatte nicht bereits ein klares Bild, wie es in der Volksschule laufen muss oder mit klaren Erwartungen an Kinder in einer bestimmten Stufe. Später, als ich dann bereits ein Jahr hier gearbeitet habe, habe ich die Weiterbildung zur DaZ-Lehrperson absolviert, was mir schon viel gebracht hat. Und auch heute überlege ich mir, wie ich mich noch weiterbilden könnte, damit ich diesen Kindern hier gerecht werde.
9	I: Und spezifische Weiterbildungen zum Umgang mit Trauma?
10	B2: Das haben wir an Heiminternen Weiterbildungen gemacht, die vom AFM organisiert werden.
11	I: Findet unter den Transitzentrumsschulen auch ein Austausch statt?
12	B2: Ja, mindestens einmal im Jahr gibt es eine Sitzung, an welcher alle anwesend sind. Als Klassenlehrerin tausche ich mich aber auch immer wieder mit anderen Klassenlehrpersonen der anderen TRZ-Schulen aus. Zudem möchte unsere Schulleiterin, dass wir in naher Zukunft solche Projekte auch mit den Kindern machen. Natürlich ist das wichtig, jedoch finde ich es fast relevanter, Projekte mit den öffentlichen Schulen zu machen. Dann können sich unsere Kinder auch ein Bild davon machen, wie es denn in der Schule draussen so ist. Ich habe bisher solche Projekte mit Lehrpersonen gemacht, die ich kenne, das war mit umliegenden Gemeinden.
13	I: Auch die Gemeinde, in welcher das TRZ ist?
14	B2: Nein, wir hatten jedoch einmal eine Anfrage für ein Musikprojekt. Es ist eine Vorgabe, mindestens einmal im Jahr so ein Projekt durchzuführen. Zudem mache ich jedes Jahr Brieffreundschaften mit Klassen aus der Volksschule. Das ist sehr interessant und für beide Seiten gewinnbringend.
15	I: Du hast auch schon Übertritte begleitet. Kannst du mir sagen, was genau vor sich geht?
16	B2: Ja, also es gibt zwei Wege. Wenn eine Familie bei uns ist, Asyl beantragt und eine B-Bewilligung erhält, haben sie 2-3 Monate Zeit, eine Wohnung zu suchen. Die Kinder werden dann dort gemäss ihrem Lernstand in der öffentlichen Schule eingeschult. Ich verfasse in der Zeit einen aktuellen Lernbericht über das Kind und leite diesen an die abnehmende Lehrperson. Dabei vereinbare ich auch einen Austausch, der einige Zeit nach dem Übertritt durchgeführt wird. Manchmal dauert ein Asylgesuch aber auch sehr lange. Wenn unsere

	Einschätzungen dann bei einem Kind ergeben, dass es reif ist für die Regelschule, besprechen wir das zuerst im Team und dann mit der Schulleitung. Dann haben wir auch die Möglichkeit, einen sanfteren Übergang zu gestalten, denn die erste Variante ist für das Kind oft sehr stressig.
17	I: Wie ist denn das für die Eltern?
18	B2: Wir beobachten oft, dass sie sehr auf diesen Moment hin warten, denn es ist eine grosse Belastung dieses Warten und Aushalten was mit ihnen dann passiert. Und in dieser Phase ist die Haltung oft begleitet von Vorwärtskommen und dem Wunsch, die Kinder in die öffentliche Schule geben zu können. Wenn es dann aber plötzlich soweit ist, ist das dann doch mit sehr gemischten Gefühlen verbunden. Hier im Zentrum ist ihnen die Unterstützung in jeglichen Lebenssituationen gewährt, und sie merken oft erst, wenn sie weg gehen, was es heisst, in diesem Land auf eigenen Beinen zu stehen. Und wir hoffen natürlich, dass wir ihnen bis zu diesem Zeitpunkt soviel wie möglich mitgeben konnten und sie entsprechend darauf vorbereitet haben. Sie werden draussen schon noch vom Sozialdienst unterstützt, jedoch nie in so grossem Masse wie hier. Aber beispielsweise die Unterstützung bei Hausaufgaben, Probleme mit Schlafstörungen aufgrund von Trauma oder rechtzeitig zur Schule gehen, das sind Aspekte, welche wir hier abfangen, müssen nachher aber plötzlich selbst bewältigt werden.
19	I: Gibst du Infos betreffend spezieller Umstände auch an die aufnehmende Schule weiter?
20	B2: Wenn wir das Gefühl haben, dass es relevant ist, ja. Wir sind aber eher daran interessiert, dem Kind an der neuen Schule einen ganzheitlichen Neuanfang zu ermöglichen. Wenn beispielsweise die Eltern psychisch krank sind, suche ich natürlich das Gespräch mit der aufnehmenden Schule.
21	I: Wie reagieren die Kinder untereinander, wenn jemand in die öffentliche Schule darf?
22	B2: Dadurch, dass hier alle so nah beieinander leben, ist das Verhältnis unter den Kindern wie bei Geschwistern. So wird gestritten und gespielt und wenn jemand aus der Klasse geht, ist das für sie ein grosser Verlust. Aber wir nutzen unsere Ethikstunde spezifisch für diese Situationen, damit wir rundum einen sauberen Abschluss machen können. Diese Kinder mit Fluchthintergrund haben oft abgehackte Biografien und mussten immer von einem Ort schnell wieder zum nächsten Ort gehen. Einige fallen dann eben wieder in dieses Muster zurück und es ist uns ein Anliegen, diesen Kindern einen sauberen Abschluss zu ermöglichen und Gefühle wie Trauer und Freude im Abschied zuzulassen.
23	I: Und wenn sie in die öffentliche Schule gehen aber noch hier wohnen?
24	B2: Diese Kinder kommen oft nach der Schule zu mir ins Klassenzimmer und machen ihre Hausaufgaben. Wenn die Volksschule bereits Ferien hat und wir hier unsere Projektwochen haben, fragen sie oft, ob sie noch mitmachen dürfen und das ermöglichen wir ihnen auch.
25	I: Wer ist mit dir noch am Unterricht hier beteiligt?
26	B2: Ich habe zurzeit gerade ein Kind mit ISS-Status in der Klasse und da habe ich für jeweils zehn Lektionen eine Schulassistentin erhalten, da dieses Jahr keine Heilpädagogin dafür gefunden wurde. Ich arbeite aktuell als Klassenlehrerin 80 % und meine Kollegin übernimmt die restlichen 20%. An diesem Tag komme ich aufgrund einer schwierigen Situation mit einem traumatisierten Kind zusätzlich für zwei Lektionen ins Teamteaching. Schwimmunterricht haben sie bei einem ausgebildeten Sozialpädagogen, welcher hier die UMAS betreut und Schwimmlehrer ist. Das Fach Turnen wird zusammen mit dem Kindergarten durchgeführt. Donnerstags gehen wir jeweils in den Wald und da ist der Kindergarten ebenfalls dabei. Wir sind sehr vernetzt, wie du siehst. Die Schulische Heilpädagogin kommt regelmässig für drei Lektionen in die Klasse und wird nächstes Jahr auch das ISS-Kind übernehmen und dann zehn Lektionen hier mit mir sein.
27	I: Sind dabei auch ausgebildete Traumapädagogen oder andere Therapeuten involviert?
28	B2: Natürlich haben wir sehr viel Kontakt mit dem Schulpsychologischen Dienst und mit dem KJP.
29	I: Wie ist das für die Kinder?
30	B2: Also am besten ist es natürlich schon, wenn der Alltag fürs Kind läuft. Es ist bekannt, dass Traumaverarbeitung beim Kind dann stattfinden kann, wenn ein Alltag und eine Routine herrschen. Wenn in diesen Phasen zwischendurch, in welchen es dem Kind nicht gut geht, dann auch noch verschiedene fremde Personen in die Klasse kommen, ist das mit Stress fürs Kind verbunden.
31	I: Welche Schwierigkeiten gibt es bei einem Übertritt?
32	B2: Wenn das Aufnahmeverfahren sehr schnell positiv ist und die Zeit fehlt, den Übertritt vorzubereiten und das Kind entsprechend in die neue Situation einzuführen, dann kann es eben doch nicht immer zu Gunsten des Kindes sein. Wir planen ja unsere Übertritte bewusst und wissen dann bereits im Winter, wen wir bis im

	<p>Sommer gezielt auf den Schuleintritt vorbereiten. Die Suche nach einem Platz fürs Kind ist im Moment noch sehr schwierig und oft weiss man auch sehr lange nicht, welche Schulen unsere Kinder schliesslich aufnehmen. Bisher waren das vor allem zwei umliegende Gemeinden, welche ohnehin bereits einige solche Schüler haben. Zudem denke ich auch, dass von der Seite der Schulgemeinde die Erfahrung, dass bei einem Übertritt eine gewisse Anlaufzeit nötig ist und dass es mit der Zeit dann schon kommt. Diese Offenheit ist noch nicht da. Viele Lehrpersonen in den öffentlichen Schulen sind bemüht, engagieren sich und müssen plötzlich feststellen, dass ihre Ambitionen nicht umsetzbar sind, weil es rundum noch Zeit braucht, eben auch von unseren Familien her.</p>
33	I: Nach welchen Kriterien schätzt du ein Kind ein, das du für einen Übertritt vorschlägst und wer ist in die Entscheidung involviert?
34	B2: Also das ist nicht nur der fachliche Bereich mit den Grundanforderungen des LP21, sondern das Gesamtpaket in Bezug auf Organisation, emotionale Reife, Sozialkompetenz.
35	I: Und mit welchen Instrumenten machst du deine Einschätzungen?
36	B2: Ein wichtiger Punkt ist hier, dass wir oft den Fall haben, dass der Lernstand nicht genau der Stufe der öffentlichen Schule entspricht. Das bedeutet für uns, dass wir eine Mischrechnung machen müssen und die Grundanforderungen des LP 21 genau anschauen müssen. Ich arbeite oft mit der Profilanalyse, vergleiche Lernberichte und trage das Kompetenzraster des GFB für jedes Kindes regelmässig nach. Hinzu kommen Unterrichtsbeobachtungen, die über einen längeren Zeitraum gemacht wurden. Mit einbezogen wird auch der Faktor Familie. Wie gut kann sie ihr Kind in Bezug auf die Schule überhaupt unterstützen oder ist die Familie gar ein Hindernis. Das ist wirklich ein Gesamtpaket bestehend aus Sozial- Selbst- und Fachkompetenz. Klar, wenn ein Kind in der Sprache ein B1 hat, ist bereits vieles sehr viel einfacher, aber es geht schlicht nicht nur um die Sprache..
37	I: Überwiegen positive oder negative Erlebnisse?
38	B2: Das ist schwierig aber in Situationen, in welchen wir eine klare Einschätzung machen und den Übertritt begleiten können, ist das meistens sehr positiv und wenn es eher schnell geht und die Familie ein B erhält, dann ist das mit gemischten Gefühlen verbunden und man denkt sich, dass es fürs Kind besser gewesen wäre, noch etwas in unserer Schule profitieren zu können.
39	I: Siehst du Schwierigkeiten im System?
40	B2: Schwierig ist es, wenn immer wieder versucht wird, uns mit der öffentlichen Schule zu vergleichen. Aber das ist so, als würde man Birnen mit Äpfeln vergleichen. Es ist hier einfach anders. Die Lernberichte dürfen wir selbst gestalten, das Zeugnis jedoch ist dasselbe, wie es auch in der Volksschule verwendet wird. Das ist sehr schwierig, denn ein Kind, das sein Leben lang auf der Flucht verbracht hat, hat klar nicht denselben Lernstand wie ein Kind, welches eine ungehinderte Schullaufbahn hinter sich hat. Deshalb ist der Lernbericht hier besonders wichtig, sowie auch der Kontakt zwischen abgebender und aufnehmender Lehrperson. Ein hemmender Faktor ist beispielsweise, wenn ein Kind in die öffentliche Schule kommt und plötzlich Italienischunterricht hat. Es hat ja keine Chance mitmachen zu können. Wir müssen hier vieles vom LP21 reduzieren. Wenn ich aber weiss, dass ein Kind einen Übertritt haben wird, achte ich sehr darauf, gezielt mit dem Kind auf den Übertritt hinzuarbeiten. Ich halte mich sehr an die Grundanforderungen des LP 21 und versuche anhand Strategievermittlung den Kindern Möglichkeiten zu bieten, sich selbst in solchen Situationen helfen zu können.
41	I: Brauchst du einen Dolmetscher, um mit den Eltern kommunizieren zu können?
42	B2: Wir können für Elterngespräche Dolmetscher von VERDI miteinbeziehen. Aber das ist im Alltag unmöglich und meistens gibt es heimintern andere Leute, welche übersetzen können. Bei alltäglichen Sachen trage ich den Kindern auf, ihre Eltern zu informieren. Informative Elternbriefe zum Beispiel gehe ich im Unterricht mit den Kindern durch und bin dann aber auch vorbereitet, wenn es nicht so funktioniert. Es wird natürlich alles auch so angepasst, dass es die Eltern ebenfalls verstehen können.
43	I: Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Übertritt?
44	B2: Also spätestens dann, wenn ein Kind über die erforderliche Sach-, Fach und Sozialkompetenz verfügt. Dann macht es natürlich Sinn, ein Kind gerade dann übertreten zu lassen, wenn beispielsweise neu mit dem Italo- oder Englischunterricht begonnen wird. Ganz im Sinne des Kindes.
45	I: Was hältst du davon, die Kinder in Freizeitaktivitäten in naher Umgebung zu integrieren?
46	B2: Man darf einfach nicht vergessen, dass die Menschen, die hier ankommen.. Also ein Junge ist kürzlich nur mit einem Plastiksack hier angekommen. Die haben noch die ganze Fluchterfahrung, welche sie mittragen müssen und zuerst müssen sie einfach einmal hier ankommen. Und das Ankommen hier im Zentrum ist schon extrem viel. Es kann schnell zu einer Überforderung kommen. Es gab eine Zeit, in welcher

wir möglichst schnell möglichst viele Kinder bei der Pfadi angemeldet haben. Aber das war für viele eine Überforderung, denn es hat Kinder, die teilweise die halbe Nacht nicht schlafen können und welche noch sehr blockiert sind durch ihre Fluchterlebnisse, sodass sie nicht sehr profitieren von gut gemeinten Integrationsversuchen und Freizeitaktivitäten von aussen. Sobald die Kinder natürlich mehr wollen, unterstützen wir das auch. Wir sind sehr an Integration interessiert, in erster Linie geht es bei derart traumatisierten Menschen aber wirklich einfach um Routine, Ruhe und Sicherheit.

47 I: Wie ist die Haltung der Vereine der umliegenden Gemeinden.

48 B2: Das ist sehr unterschiedlich, jedoch die Pfadi, z.B., ist sehr offen. Knackpunkt ist hier, dass gewisse Dinge über die Eltern laufen müssen, was sehr schwierig ist. Wir begleiten sie am Anfang oft und schauen aber auch, dass die Eltern das mit der Zeit selbst organisieren können.

49 I: Wo besteht Entwicklungsbedarf?

50 B2: Ich stelle fest, weil wir erst seit vier Jahren hier sind nicht überall klar ist, wer wir genau sind und was das für sie bedeutet. Es bestehen Unsicherheiten in Bezug auf die Zusammenarbeit mit uns. Wir sind stets an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert. Dadurch, dass nun sukzessive Kinder in die öffentliche Schule übertreten, wird auch erkannt, welche wertvolle Vorarbeit hier geleistet wird.

51 I: Herzlichen Dank. Deine Informationen sind sehr wertvoll für mich.

52 B2: Ja ich danke dir für das Interesse und bin gespannt, was daraus wird.

Weitere Interviewtranskripte:

Bei Interesse können sämtliche anonymisierte Interviewtranskripte bei der Verfasserin eingesehen werden.

A8 Einwilligungserklärungen

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Masterarbeit Gisela Bühler,

Durchführende Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Interviewerin: Gisela Bühler

Interviewdatum: 19.05.2020

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Natürlich kann die Einwilligung für eine längere Speicherung zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen:

ja nein

Ich hatte Einsicht in die Transkription:

ja nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert:

ja nein

Vorname, Nachname

Chur 9.10.2020

Ort, Datum / Unterschrift

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Masterarbeit Gisela Bühler,

Durchführende Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Interviewerin: Gisela Bühler

Interviewdatum: 25.06.2020

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Natürlich kann die Einwilligung für eine längere Speicherung zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen:

ja nein

Ich hatte Einsicht in die Transkription:

ja nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert:

ja nein

Vorname, Nachname

Trimmis, 19.8.20

Ort, Datum / Unterschrift

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Masterarbeit Gisela Bühler,

Durchführende Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Interviewerin: Gisela Bühler

Interviewdatum: 17.06.2020

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Natürlich kann die Einwilligung für eine längere Speicherung zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen:

ja nein

Ich hatte Einsicht in die Transkription:

ja nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert:

ja nein

Vorname, Nachname

Trimmis, 18.8.20
Ort, Datum / Unterschrift

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Masterarbeit Gisela Bühler,

Durchführende Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Interviewerin: Gisela Bühler

Interviewdatum: 04.06.2020

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Natürlich kann die Einwilligung für eine längere Speicherung zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen:

ja nein

Ich hatte Einsicht in die Transkription:

ja nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert:

ja nein

Vorname, Nachname

10.9.20

Ort, Datum / Unterschrift

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Masterarbeit Gisela Bühler

Durchführende Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Interviewerin: Gisela Bühler

Interviewdatum: 08.06.2020

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entleert. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Natürlich kann die Einwilligung für eine längere Speicherung zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen:

ja nein

Ich hatte Einsicht in die Transkription:

ja nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert:

ja nein

Vorname, Nachname

2005, B. 10. 20

Ort, Datum / Unterschrift

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Masterarbeit Gisela Bühler,

Durchführende Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Interviewerin: Gisela Bühler

Interviewdatum: 11.06.2020

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Natürlich kann die Einwilligung für eine längere Speicherung zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen:

ja nein

Ich hatte Einsicht in die Transkription:

ja nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert:

ja nein

Vorname, Nachname

Ort, Datum / Unterschrift

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Masterarbeit Gisela Bühler,

Durchführende Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Interviewerin: Gisela Bühler

Interviewdatum: 19.06.2020

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Natürlich kann die Einwilligung für eine längere Speicherung zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen:

ja nein

Ich hatte Einsicht in die Transkription:

ja nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert:

ja nein

Vorname, Nachname

Ort, Datum / Unterschrift

19.8.2020

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Masterarbeit Gisela Bühler,

Durchführende Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Interviewerin: Gisela Bühler

Interviewdatum: 07.07.2020

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Natürlich kann die Einwilligung für eine längere Speicherung zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen:

ja nein

Ich hatte Einsicht in die Transkription:

ja nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert:

ja nein

[Redacted]

Vorname, Nachname

Landquart, 31.08.2020 / [Redacted]

Ort, Datum / Unterschrift

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: Masterarbeit Gisela Bühler,

Durchführende Institution: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Projektleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Interviewerin: Gisela Bühler

Interviewdatum: 23.06.2020

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Natürlich kann die Einwilligung für eine längere Speicherung zu jedem Zeitpunkt widerrufen werden.

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen:

ja nein

Ich hatte Einsicht in die Transkription:

ja nein

Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus gespeichert:

ja nein

Vorname, Nachname

Ort, Datum / Unterschrift

A9 Gedicht *Home*

"Home" by Warsan Shire

no one leaves home unless
home is the mouth of a shark.
you only run for the border
when you see the whole city running as well

your neighbors running faster than you
breath bloody in their throats
the boy you went to school with
who kissed you dizzy behind the old tin
factory

is holding a gun bigger than his body
you only leave home
when home won't let you stay.

no one leaves home unless home chases
you
fire under feet
hot blood in your belly
it's not something you ever thought of doing
until the blade burnt threats into
your neck
and even then you carried the anthem under
your breath
only tearing up your passport in an airport
toilets
sobbing as each mouthful of paper
made it clear that you wouldn't be going
back.

have to understand,
that no one puts their children in a boat
unless the water is safer than the land
no one burns their palms
under trains
messed up their country and now they want
to mess ours up
how do the words
the dirty looks
roll off your backs
maybe because the blow is softer
than a limb torn off

or the words are more tender
than fourteen men between
your legs
or the insults are easier
to swallow
than rubble
than bone
than your child body
in pieces.

i want to go home,
but home is the mouth of a shark

beneath carriages
no one spends days and nights in the
stomach of a truck
feeding on newspaper unless the miles
travelled
means something more than journey.
no one crawls under fences
no one wants to be beaten
pitied

no one chooses refugee camps
or strip searches where your
body is left aching
or prison,
because prison is safer
than a city of fire
and one prison guard
in the night
is better than a truckload
of men who look like your father
no one could take it
no one could stomach it
no one skin would be tough enough

the
go home blacks
refugees
dirty immigrants
asylum seekers
sucking our country dry
niggers with their hands out
they smell strange
savage
home is the barrel of the gun
and no one would leave home
unless home chased you to the shore
unless home told you
to quicken your legs
leave your clothes behind
crawl through the desert
wade through the oceans
drown
save
be hunger
beg
forget pride
your survival is more important
no one leaves home until home is a sweaty
voice in your ear
saying-
leave,
run away from me now
i dont know what i've become
but i know that anywhere
is safer than here

(2009)

A10 Projektplanung

Phase	Inhalt	Zeitbedarf (Tage)	KW
Themenanalyse	Themen sortieren	5	2 bis 17
	Fragestellung eingrenzen	4	8 bis 10
	Kapitel festlegen und Grobplanung		
Besprechung HfH	Realisierbarkeit prüfen	1	10
Literatursuche	Suche/Vertiefung Strukturierung	4 6-8	2 bis 12
Disposition	Feinplanung Interviewleitfaden	9	17 bis 18
Reflexion Dispo, Überleitung MA		1/2	20
Datenerhebung	Experteninterview: ██████████ ██████████ Transitzentrum ██████████ rt Interview mit Betroffenen; a) SuS und b) Eltern ██████████ ██████████	8x 1/2	21 bis 31
Datenanalyse	Auswertung Interviews mit MAXQDA Transkribieren Datenanalyse entwerfen	14	30 bis 35
Dokumentation 1	Theoretische Auseinandersetzung fertig Einleitung Theoretische Grundlagen	10	bis 37
Datenanalyse Verschriftlichung	Ergebnisse	7	35
	Diskussion	7	38
	Schlussfolgerungen	5	40
	Korrekturlesen	7	42
	Überarbeiten 2	5	43
Anhang	Zusammenstellen und Kontrolle		x bis 43
Fertigstellung	Ausdrucken und binden	2	46
	Abgabe MA und Abstract		47

B1 Kodierleitfaden Inhaltsanalyse

Kategorien/Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Rahmenbedingungen zum Übertritt	Institutionelle und kantonale Vorgaben und persönliche Hintergründe	Solange sie noch nicht eigenständig leben können und ein hängiges Verfahren haben oder nur eine F-Bewilligung, also eine vorläufige Aufnahmebewilligung, bleiben sie in den Zentren. Da werden die Kinder bis 16 Jahre vom AFM beschult, eben in diesen Schulen, welche ich vorhin aufgezählt habe. (B1, Pos. 12) In der Zentrumsschule war er in der vierten Klasse und ging hier direkt in die fünfte Klasse. Ich glaube er hat dafür kein Italienisch, er macht nur Deutsch und Englisch. (B8, Pos. 42)
Einschätzungskriterien	Kriterien zur Einschätzung der für den Übertritt erforderlichen Kompetenzen	Wenn ein Kind am Ende der 4. Klasse hier nicht so stark ist in Mathe, entscheidet man eher, dass es die 4.Klasse in der öffentlichen Schule nochmals wiederholt. Dann nimmt man in Kauf, dass es ein Jahr verliert, was jedoch von der Sprache her Sinn macht. (B3, Pos. 28)
Entscheidungsträger	Instanzen, welche darüber befinden, ob ein Übertritt in die Wege geleitet wird	Das ist ein Expertenurteil, vergleichbar mit der Volksschule, in welcher auch ein Expertenurteil darüber entscheidet, wer ein Schuljahr weiter darf oder wer repetieren muss. Da ist es ja auch die Lehrperson, zusammen mit der Schulleitung. Hier sind es die beteiligten Lehrpersonen zusammen mit der Heilpädagogin und der Schulleitung. Ebenfalls involviert ist der Ressortleiter <i>Unterbringung und Betreuung</i> . (B1, Pos. 10)
Finanzierung	Gelder, welche benötigt werden und zur Verfügung gestellt werden	Diese umliegenden Gemeinden werden mit dem Schulgeld entschädigt, solange die Kinder im Transitzentrum wohnen. (B1, Pos. 12) In einer anderen Gemeinde wiederum gab es Bedenken, dass die betroffenen Lehrpersonen an öffentlichen Schulen ohne zusätzliche Hilfe überfordert seien. Das verstehe ich auch, denn das kann nicht kostenneutral geschehen. Das hat aber die Regierung nicht signalisiert, denn sie haben sich auf die 85 Franken gestützt, obwohl das damit nie abgedeckt werden kann, denn diese 85 Franken sind für eine andere Sache. (B9, Pos. 12)
Unterschiede im Schulbetrieb	Wahrgenommene Unterschiede in der Beschulung zwischen der Transitzentrumsschule und der öffentlichen Schule	Aber der Rahmen, welcher für uns ohne besondere Abklärung ist, ist viel grösser, als derjenige in der Volksschule. Man lässt den Kindern hier mehr Zeit, und hat mehr Geduld, bevor der Druck der Abklärung, der Kategorisierung angewendet wird. (B1, Pos. 6) Wir haben festgestellt, dass die beiden Lernenden aus dem Transitzentrum in den Fächern Englisch und Italienisch nicht unterrichtet wurden. (B5, Pos. 26)
Äussere Faktoren	Bedingt durch bestehende Vorlagen gegebene Unterschiede	Das Konzept wurde vom AFM in Zusammenarbeit mit dem AVS geschrieben. (B9, Pos. 4)

Innere Faktoren	Unterschiede in Bezug auf Umgang und Anforderungen für die beteiligten Lehrpersonen	<p>Es gibt eigentlich keinen Tag, an welchem die Lehrpersonen die Eltern nicht sehen, sei das im Korridor kurz oder auch so, die Lehrpersonen kennen die Verhältnisse der Eltern gut. Es ist eine Mischform von Lehrperson mit sozialpädagogischen Handlungskompetenzen. (B1, Pos. 6)</p> <p>Dass ich hier nicht nur als Primarlehrerin agiere, sondern auch einen grossen Teil der Arbeit einer Sozialpädagogin mache. Die Arbeit hier beinhaltet, dass man die Familien länger begleitet, dass die Kinder in ihrem ganzen Lebensumfeld begleitet werden, sei das betreffend Freizeitaktivitäten organisieren oder zu einem Termin mitgehen. Hinzu kommt, dass man daneben auch noch den normalen Unterricht bewältigt. (B2, Pos. 2)</p> <p>Vom Schulstoff her war ich völlig in der Primarschule. Mittlerweile kann ich sagen, wir sprechen von einer Oberstufenklasse, aber ich habe momentan einen einzigen sechzehnjährigen Schüler, welcher in Mathematik den Stand der 2. bis 3. Oberstufe hat. Das ist der zweite Schüler innerhalb meiner vier Jahre, welcher normale Oberstufenbeschulung hat. (B3, Pos. 20)</p>
Betroffene Kinder	Unterschiede aus Sicht der beteiligten Kinder und Eltern	<p>Da kann ich ja Englisch und paar Fächer mehr lernen. (B7, Pos. 62)</p> <p>Da sind wir in der Nähe der Stadt und am anderen Ort waren wir auf dem Berg. (B7, Pos. 18)</p>
Umsetzung	Prozess und Stationen des Übertritts	<p>Ja, also es gibt zwei Wege. Wenn eine Familie bei uns ist, Asyl beantragt und eine B-Bewilligung erhält, haben sie 2-3 Monate Zeit, eine Wohnung zu suchen. Die Kinder werden dann dort gemäss ihrem Lernstand in der öffentlichen Schule eingeschult. (B2, Pos. 16)</p> <p>Manchmal dauert ein Asylgesuch aber auch sehr lange. Wenn unsere Einschätzungen dann bei einem Kind ergeben, dass es reif ist für die Regelschule, besprechen wir das zuerst im Team und dann mit der Schulleitung. Dann haben wir auch die Möglichkeit, einen sanfteren Übergang zu gestalten, denn die erste Variante ist für das Kind oft sehr stressig. (B2, Pos. 16)</p>
Förderung	Förderangebot der aufnehmenden Schule	Aufgrund der fehlenden Englischkenntnisse wurden die Lernenden dann ein Semester lang einmal pro Woche vom Schulischen Heilpädagogen betreut, um ihnen den Anschluss in der Klasse zu ermöglichen. (B5, Pos. 28)
Integration	Integration von Familien in den Gemeinden und Schulen	<p>Aber ich wohne weit weg und da kann man nicht abmachen. (B7, Pos. 54)</p> <p>Es gab eine Zeit, in welcher wir möglichst schnell möglich viele Kinder bei der Pfadi angemeldet haben. Aber das war für viele eine Überforderung, denn es hat Kinder, die teilweise die halbe Nacht nicht schlafen können und welche noch sehr blockiert sind durch ihre Fluchterlebnisse, sodass sie nicht sehr profitieren von gut gemeinten Integrationsversuchen und Freizeitaktivitäten von aussen. (B2, Pos. 46)</p>
Zusammenarbeit		

	Interdisziplinäre Zusammenarbeit der beteiligten Positionen	
Gelingensbedingungen	Bedingungen, welche einen Übertritt gelingen lassen	<p>Wenn die Schulleitungen und Lehrerschaft nicht an das Projekt glauben, ist kein Erfolg in Sicht. Das ist auch eine Sache auf politischer Ebene, in welcher die Entscheidungsträger noch mehr involviert werden müssen. Da sind wir im Moment sehr dran und es ist ein Prozess. (B1, Pos. 38)</p> <p>Also ein Junge ist kürzlich nur mit einem Plastiksack hier angekommen. Die haben noch die ganze Fluchterfahrung, welche sie mittragen müssen und zuerst müssen sie einfach einmal ankommen hier. (B2, Pos. 46)</p>
Äussere Faktoren	Regelungen und Strukturen, auf kantonaler Ebene	<p>Also es braucht klare Kriterien, klare Beurteilung und wenn man im Einzelfall zum Schluss kommt, dass ein Kind besser noch ein zweites Jahr in der Transitzentrumsschule bleibt, da ein Übertritt mit zuviel Stress verbunden wäre oder weil es noch stark traumatisiert ist, dann muss man das zum Wohle des Kindes respektieren. (B9, Pos. 20)</p> <p>Wir haben dann zu verstehen gegeben, dass vor allem das Fach Englisch, welches bei uns als Niveaufach ein Entscheidungsträger für einen Wechsel in die Sek ist, wichtig wäre auch als Unterrichtsfach im TRZ. (B5, Pos. 26)</p> <p>Vom System her sehe ich vor allem eine wohlwollende Haltung seitens der Schulgemeinden auch für Schüler, welche nicht ins Schema passen als Faktor, sowie die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen der öffentlichen Schule und der Schule hier. (B3, Pos. 43)</p>
Innere Faktoren	Vorbereitung und Nachbereitung des Übertritts	<p>Eine Ebene ist die Bereitschaft des Schülers. Er muss in einem entspannten Modus sein und darf nicht mehr in Fluchtmodus sein. (B3, Pos. 43)</p> <p>Diese Kinder mit Fluchthintergrund haben oft abgehackte Biografien und mussten immer von einem Ort schnell wieder zum nächsten Ort gehen. Einige fallen dann eben wieder in dieses Muster zurück und es ist uns ein Anliegen, den Kindern einen sauberen Abschluss zu ermöglichen und Gefühle wie Trauer und Freude im Abschied zuzulassen. (B2, Pos. 22)</p> <p>Ich hatte Heimweh nach der Leitung und nach den Freundinnen, oder Lehrerinnen. Nach drei Jahren habe ich alles und alle gekannt. Und dann war ich plötzlich hier alleine in einer Wohnung. Das ist schwierig. Aber dann ging ich viel zu Besuch im Zentrum. (B8, Pos. 62)</p>
Hemmende Faktoren des Übertritts	Aktuelle Stolpersteine	<p>Wenn das Aufnahmeverfahren sehr schnell positiv ist und die Zeit fehlt, den Übertritt vorzubereiten und das Kind entsprechend in die neue Situation einzuführen, dann kann es eben doch nicht immer zu Gunsten des Kindes sein. (B2, Pos. 32)</p> <p>Einen Stolperstein sehe ich bei den sprachlichen Defiziten im Fremdsprachenbereich, oder eben wenn Kinder sehr traumatisiert sind und deshalb schlecht integriert werden können (B4, Pos. 41)</p> <p>Schwierig ist es, wenn immer wieder versucht wird, uns mit der öffentlichen Schule zu vergleichen. (B2, Pos. 40)</p>

System	Bildungsangebot und Chancengleichheit	<p>Viele meinen, es gehe vor allem um die Sprache, aber neben der Fachkompetenz sind es vor allem Bereiche der Sozialkompetenz, welche es braucht, um einen Übertritt gelingen zu lassen. (B1, Pos. 10)</p> <p>Mein Ziel war halt, auch noch Englisch lernen zu können und ich habe meinen Lehrer oft gefragt, ob wir nicht auch Englisch lernen können. Aber er hat oft gesagt, wir können das nicht, weil wir zuerst Deutsch lernen müssen. (B6, Pos. 24)</p> <p>Das ist ein individuelles Abwägen und man merkt da ganz stark, dass auch die Muttersprache, bzw. die Verschriftlichung und grammatikalische Strukturen völlig unbekannt sind. Das erschwert es sehr, auch im Hinblick auf Fremdsprachenlernen. (B3, Pos. 22)</p> <p>Wenn ein Kind einer 1. Real zugeteilt wird und keine Englischkenntnisse hat, sind die Chancen sehr gering, in diesem Fach auch mal in die Sek aufsteigen zu können. Das ist zum Beispiel beim Jungen, der im Fach Mathe beispielsweise gerade auf der Schwelle zum Sekundarschüler steht. Wenn er im Englisch auch noch aufsteigen könnte, wäre er dann ein Sekundarschüler. Mit der aktuellen Situation wird das aber verunmöglicht. (B5, Pos. 26)</p>
Haltung	Die Haltung der Gesellschaft	<p>Die Gemeinden haben Angst, dass wenn ein Kind bei ihnen beschult wird, die Familie dann zuzieht und dass dadurch soziale Ausgaben entstehen, welche von den Gemeindesteuern finanziert werden. (B3, Pos. 14)</p> <p>Ich stelle fest, dass weil wir erst seit vier Jahren hier sind, nicht überall klar ist, wer wir genau sind und was das für sie bedeutet. Es bestehen Unsicherheiten in Bezug auf die Zusammenarbeit mit uns. (B2, Pos. 50)</p> <p>Zudem herrscht eine gewisse Angst seitens der Gemeinden, solche Kinder integrieren und finanzieren zu müssen, dass Widerstände in den Gemeinden entstehen. (B9, Pos. 12)</p>
Handlungsbedarf	Nötige Entwicklungsschritte im Zusammenhang mit dem Übertritt	<p>Das sind nun Kinder, welche andere Lernvoraussetzungen haben und wir müssten halt jetzt im Moment mehr investieren, dann sind sie nachher Teil unserer Gesellschaft und eine Bereicherung für uns. (B9, Pos. 14).</p> <p>Viele Lehrpersonen in den öffentlichen Schulen sind bemüht, engagieren sich und müssen plötzlich feststellen, dass ihre Ambitionen nicht umsetzbar sind, weil es rundum noch Zeit braucht, eben auch von unseren Familien her. (B2, Pos. 32)</p>
Politische Forderungen → Unterstützung	Politische Abklärungen	<p>Direkte Einschulung von Kindergartenkindern, aber mit zusätzlicher Unterstützung sowohl für die Kindergartenlehrpersonen und Lehrpersonen als auch für die Kinder aus dem Asylbereich. Und dies nicht nur im Bereich Förderung für Fremdsprachige, sondern wirklich zusätzliche Unterstützung für Kinder aus dem Asylbereich welche wir einschulen und welche wirklich mehr Stunden bekommen. Dann bräuchte es auch den Grundsatz, dass bei Schulkindern nach einem bis spätestens eineinhalb Jahren ein geprüft wird, ob ein Übertritt machbar ist. Also wenn integrieren, dann dringend mit Unterstützung rundum. (B9, Pos. 18)</p>

		<p>Wenn man etwas optimieren wollte, müssten Zuständigkeiten geklärt werden und das AFM diesen Bereich als schulische Frage ans EKUD delegieren. (B9, Pos. 14)</p> <p>Wenn die Familie mit im Boot ist bleibt auch die Frage, welche Probleme oder Bedürfnisse können wir denn überhaupt bewältigen. Ich schiebe es jetzt mal ab, vielleicht kann auch der Kanton eine Unterstützung im therapeutischen Bereich wie beispielsweise Coaching leisten, was möglicherweise noch einiges abfedern würde bei den entsprechenden Schülern. (B4, Pos. 43)</p> <p>Würde der Bund fix Flüchtlinge aufnehmen und die Kosten übernehmen, ungeachtet in welcher Gemeinde sich diese dann niederlassen, hätten viele Gemeinden weniger Probleme, Flüchtlinge zu übernehmen. (B3, Pos. 14)</p> <p>Ich wollte Italienisch und Englisch lernen. Italienisch wollte ich lernen, weil es ähnlich ist, wie die Sprache die man braucht, wenn man Ärztin werden will. (B6, Pos. 46)</p>	
aktuelle Prozesse	Schritte zur Verbesserung des Übertrittsprozesses	<p>Wir sind nun aber daran, das Konzept nochmals anzupassen und schauen, wo mehr Transparenz geschaffen werden kann und wie wir Eltern besser erklären können, weshalb ihre Kinder wo beschult werden. (B1, Pos. 14)</p> <p>Zudem denke ich auch, dass von der Seite der Gemeinde die Erfahrung, dass bei einem Übertritt eine gewisse Anlaufzeit nötig ist und dass es mit der Zeit dann schon kommt. Diese Offenheit ist noch nicht da. (B2, Pos. 32)</p>	
Pädagogische Verbesserungsvorschläge	Schulorganisatorische Verbesserungen	<p>Da habe ich dann im Transitzentrum auch rückgemeldet, dass es sehr wichtig sei, dass die Fächer Englisch und Italienisch zumindest zu einem Teil in den Unterricht aufzunehmen, um den Lernenden eine Teilhabe am Englisch-, bzw. Italienischunterricht der Regelschule ermöglichen zu können. (B4, Pos. 37)</p> <p>Eine kleine Checkliste bezüglich direkter Verlinkung der Lehrpersonen zu <i>musthaves</i> - das ist Pflicht, oder <i>nice to have</i>s, z.B. Gespräch mit der Familie und anderes (B4, Pos. 59)</p> <p>Eine Art Ablaufschema, welches Verantwortungen und Zuständigkeiten erläutert. Zudem sollten Fachlehrpersonen für Fremdsprachenunterricht vorzeitig darüber informiert werden, wenn solche Lernenden kommen, damit die Vorbereitung entsprechend angepasst werden kann. (B5, Pos. 42)</p> <p>Rein von den Begegnungen mit diesen beiden Jugendlichen ist es eine grosse Bereicherung und Freude mit ihnen zu arbeiten. (B5, Pos. 34)</p>	
Positives	Erfreuliche Situationen, Momente und Lichtblicke	Die öffentliche Schule hat nämlich weniger Kapazität auf solche Spezialitäten einzugehen. Wir haben hier kleine Klassen sowie einen guten Personalschlüssel, weshalb wir zugeschnittene Lernprogramme zur Verfügung stellen können. Für ein Kind ist es ja auch Stress, wenn es in der Regelschule merkt, dass es nicht ins Schema passt. (B3, Pos. 18)	
Übertritt	Positive Erlebnisse beim Übertritt	In Situationen, in welchen wir eine klare Einschätzung machen und den Übertritt begleiten können, ist das meistens sehr positiv (B2, Pos. 38)	

		<p>Also positive Erlebnisse sind, wenn eine übernehmende Lehrperson nach der ersten Phase zurückmeldet, wie gut alles verlaufen ist und seine eigenen positiven Erfahrungen mit dem Kind zum Ausdruck bringt (B3, Pos. 31)</p> <p>Die Schülerin konnte einen Oberstufenabschluss machen und konnte anschliessend eine Lehrstelle annehmen. Dies ist eben eine andere Art von Integration. Von aussen gesehen finde ich richtig, dass Wege eröffnet werden und vor allem wo ja so viele Gelder gesprochen werden. (B4, Pos. 6)</p>
Allgemein	Aus Sicht aller Beteiligten	<p>Die Schulleitungen und Lehrpersonen ziehen am selben Strick. (B4, Pos. 51)</p> <p>Man möchte Hand in Hand arbeiten mit den Schulleitungen, welche nun die Übernahme von Kindern aus dem Zentrum auch als Bereicherung erleben. So haben wir aktuell einen guten Prozess in die Wege geleitet. (B1, Pos. 12)</p> <p>Wir sind stets an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert. Dadurch, dass nun sukzessive Kinder in die öffentliche Schule übertreten, wird auch erkannt, welche wertvolle Vorarbeit hier geleistet wird. (B2, Pos. 50)</p> <p>Es ist offener geworden und ich denke, dass es dadurch ist, dass die Nachfrage auch grösser geworden ist. (B3, Pos. 14)</p> <p>Dass meine Kolleginn auch mit mir in der neuen Klasse war und dass wir den gleichen Weg nach Hause haben. (B7, Pos. 34)</p> <p>Wir haben hier kleine Klassen sowie einen guten Personalschlüssel, weshalb wir zugeschnittene Lernprogramme zur Verfügung stellen können (B3, Pos. 18)</p>

B2 Gesamtübersicht, Summaries, Codehäufigkeiten

Gesamtübersicht aller Kategorien >5 Codings

Codesystem	B9	B5	B1	B3	B4	B7	B6	B2	B8	TOTAL
Rahmenbedingungen	7%	5%	24%	12%	15%	2%		9%	18%	12%
Unterschiede		3%	18%	12%		5%	2%	11%		7%
Einschätzungskriterien	0%		6%	11%			1%	7%	1%	4%
Finanzierung	8%		1%	1%	3%					2%
Umsetzung	6%	7%	17%	15%	13%	4%	6%	19%	9%	12%
Förderung	6%	3%	1%	4%	1%	1%	2%	1%	1%	2%
Integration	10%	10%		4%	7%	4%	5%	4%	1%	5%
Zusammenarbeit	5%	19%	9%	6%	5%			7%	4%	7%
Gelingensbedingungen	15%	4%	11%	7%	6%	1%		3%	3%	6%
Haltung	8%	3%	3%	1%	3%	1%		1%	1%	2%
Handlungsbedarf	20%	10%	5%	2%	12%		2%	3%		6%
Positives	1%	1%	2%	3%	2%	2%		3%	1%	2%
Hemmende Faktoren	4%	13%	6%	7%	6%	5%	19%	16%	8%	9%
NICHT CODIERT	46%	41%	28%	45%	41%	80%	66%	32%	64%	44%
CODIERT	54%	59%	72%	55%	59%	20%	34%	68%	36%	56%

Gesamtübersicht aller Kategorien

Codesystem	B9	B5	B1	B3	B4	B7	B6	B2	B8	TOTAL
Rahmenbedingungen	7%	5%	24%	12%	15%	2%		9%	18%	12%
Unterschiede		3%	18%	12%		5%	2%	11%		7%
Einschätzungskriterien	0%		6%	11%			1%	7%	1%	4%
Finanzierung	8%		1%	1%	3%					2%
Umsetzung	6%	7%	17%	15%	13%	4%	6%	19%	9%	12%
Förderung	6%	3%	1%	4%	1%	1%	2%	1%	1%	2%
Integration	10%	10%		4%	7%	4%	5%	4%	1%	5%
Zusammenarbeit	5%	19%	9%	6%	5%			7%	4%	7%
Gelingensbedingungen	15%	4%	11%	7%	6%	1%		3%	3%	6%
Haltung	8%	3%	3%	1%	3%	1%		1%	1%	2%
Handlungsbedarf	20%	10%	5%	2%	12%		2%	3%		6%
Positives	1%	1%	2%	3%	2%	2%		3%	1%	2%
Hemmende Faktoren	4%	13%	6%	7%	6%	5%	19%	16%	8%	9%
NICHT CODIERT	46%	41%	28%	45%	41%	80%	66%	32%	64%	44%
CODIERT	54%	59%	72%	55%	59%	20%	34%	68%	36%	56%

Summary

B7	Das Transitzentrum in Stadtnähe wird von den Lernenden bevorzugt. In der Transitzentrumsschule wird zwischendurch auch einmal in der Muttersprache gesprochen.	Unterschiede	18 - 18; 62 - 62; 70 - 70
B7	Die Schwester der Oberstufenschülerin mit Asylhintergrund besucht die Primarschule in der selben Gemeinde, der Bruder geht weiterhin in die Transitzentrumsschule	Rahmenbedingungen	28 - 28
B7	Der tägliche Wechsel vom TRZ in die Schulgemeinde verunmöglicht den nahen Kontakt zu Mitschülern und Mitschülerinnen.	Hemmende Faktoren	8 - 8; 18 - 18; 54 - 54
B7	Dass [REDACTED] auch mit mir in der neuen Klasse war und dass wir den gleichen Weg nach Hause haben	Positives	34 - 34
B7	Der zuvor von der aufnehmenden Schule organisierte Förderunterricht im Fach Englisch, hat dem Kind den Übertritt erleichtert.	Gelingensbedingungen	38 - 38
B7	Eltern mit Asylhintergrund sind stolz darüber, wenn ihre Kinder in der öffentlichen Schule aufgenommen werden.	Haltung	72 - 72
B7	Der tägliche Wechsel vom TRZ in die Schulgemeinde verunmöglicht den nahen Kontakt zu Mitschülern und Mitschülerinnen. Innerhalb des TRZ werden ebenfalls Kontakte geknüpft und die Jugendlichen spielen zusammen Fussball in Chur.	Integration	54 - 54; 58 - 58
B7	Förderangebote im Bereich Mathe und Englisch werden durch den SHP ermöglicht.	Förderung	38 - 38

Codehäufigkeiten Hauptkategorien

	Rahmen- bedingungen	Unterschiede	Umsetzung	Handlungs- bedarf	Hemmende Faktoren
B9	14	0	7	8	3
B5	5	2	12	4	7
B1	28	15	18	5	7
B3	19	7	13	2	5
B4	18	0	16	7	9
B7	2	3	5	0	4
B6	1	1	6	1	5
B2	11	6	17	2	12
B8	10	0	9	0	7

B3 Weitere Visualisierungen mit MAXQDA

Codematrix

Codelandkarte mit allen Kategorien und visualisierten Beziehungen

Codesegmente

Kategorienüberprüfung mit Karteikärtchen

